

TFM

Trabajo Fin de Máster

Título:

LOS VIDEOJUEGOS COMO PRODUCTO DEL ARTE: LA INFLUENCIA E IMPORTANCIA DEL DIBUJO, DEL CÓMIC Y OTRAS ARTES EN SU HISTORIA

Autor/a: Andrés Domenech Alcaide

Tutor/a: Sergio García Sánchez

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Cómic

Departamento de Dibujo

Convocatoria: Septiembre

Año: 2012

TFM Trabajo Fin de Master

Título:

LOS VIDEOJUEGOS COMO PRODUCTO DEL ARTE: LA INFLUENCIA E IMPORTANCIA DEL DIBUJO, DEL CÓMIC Y OTRAS ARTES EN SU HISTORIA

Autor/a: Andrés Domenech Alcaide

Tutor/a: Sergio García Sánchez

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Cómic

Departamento de Dibujo

Convocatoria: Septiembre

Año: 2012

ÍNDICE

1. RESUMEN.....	3
2. INTRODUCCIÓN.....	5
2.1. OBJETIVOS.....	5
2.2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS DE TRABAJO.....	6
3. ESTADO DE LA CUESTIÓN.....	7
3.1. VALORACIÓN CRÍTICA DE LAS FUENTES.....	8
3.2. ENFOQUE Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.....	8
3.2.1. Enfoque de investigación.....	8
3.2.2. Definición.....	8
3.2.3. Orígenes y autores relacionados.....	9
3.2.4. Áreas de estudio y problemas abordados.....	9
3.2.5. Recursos y técnicas de análisis.....	9
3.2.6. Aplicación práctica del enfoque y proyecto práctico.....	10
4. RESULTADOS.....	12
4.1. INTRODUCCIÓN.....	12
4.2. DIBUJO.....	13
4.2.1. Diseño.....	13
4.2.2. Sistemas de representación.....	22
4.3. ARQUITECTURA.....	30
4.3.1. La física y la construcción.....	32
4.4. DANZA.....	43
4.5. ESCULTURA.....	47
4.6. MÚSICA.....	55
4.7. PINTURA.....	62
4.8. LITERATURA.....	67
4.9. CINEMATOGRAFÍA.....	73
4.9.1. Técnicas visuales propias de cine y fotografía.....	75
4.9.2. Técnicas de animación.....	80
4.10. CÓMIC.....	86
4.10.1. Los guiones gráficos.....	86
4.10.2. Diseño y creación de personajes.....	86
4.10.3. Técnicas visuales.....	92
5. DISCUSIÓN.....	95
6. CONCLUSIONES.....	97
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y MULTIMEDIA.....	98

1. RESUMEN

La idea de este trabajo de investigación es la de elaborar una especie de guía para, no sólo los futuros creadores de videojuegos, sino para la gente que simplemente desea saber más sobre ellos a modo de curiosidad. También, la de dignificar a los videojuegos como algo más que meros productos para el ocio.

Lo que se espera conseguir en este trabajo es, mediante la investigación de los videojuegos más importantes y relevantes y su historia, aparte de tener bases a la hora de estudiarlos más que la mera clasificación por géneros, edades, *hardware* para el que son creados, y demás; crear un método que sustituya al actual a la hora de analizarlos, o al menos ayude a los que vengan después que yo para realizar dicha tarea; y también de realizarlos.

Hoy en día, el único modo de realizar un videojuego es mediante metodologías que nada que ver tienen con el arte –igual sucede a la hora de analizar sus cualidades y defectos–.

Al contrario, tratan al videojuego como un producto más (se utilizan metodologías de *marketing*, y también estrategias que simplemente analizan aspectos técnicos, relación calidad/precio, etc., que, pese a ser necesarias, acaban dejando de lado elementos también importantes. Por ejemplo, lo interesante de su guión, los orígenes de los que partieron y demás aspectos más artísticos.

Siendo aquellos relacionados con el cómic los más importantes de todos ellos, sin los cuales un buen videojuego no puede ser jamás creado.

Palabras Clave: Videojuegos, Historia del videojuego, Arte digital, Cómic, Diseño de videojuegos, Metodologías artísticas.

ABSTRACT

The main purpose of this research work is to elaborate some kind of guide directed, not only for future videogame creators, but for the people that just want to know more about them, for curiosity. Also, for the purpose of dignifying videogames like something much more than just mere tools made for entertainment only.

What this work seeks to achieve is: by investigating some of the most important and relevant videogames and their history, apart from having enough basis when it comes to analyse them apart from the mere genre and age classifications, hardware which they were conceived for and so on; I also want to create a new method for just helping those who will come after to work on that matter, and also for those that will be responsible of creating them.

Nowadays, the only way to give birth to a videogame is by relying on methodologies that have nothing to do with art –the same happens at the moment of analysing their pros and cons–.

But that fact treats videogames as just another product (marketing methodologies are commonly used, and strategies that simply analyse technical aspects, quality-price relationship, etc. too; that, in spite of being useful, finally leave important elements such as the strength of their script, their origins, and other artistical matters untouched, being those related to comics, the most important of them all.

A decent videogame cannot ever be created by lacking regard for those aspects.

Key Words: Video Games, Video Game History, Digital Art, Comics, Game Design, Artistic Methodologies.

2. INTRODUCCIÓN

A modo de resumen de este apartado introductorio se puede decir que la cuestión planteada para el trabajo es la de realizar un nuevo videojuego, teniendo en cuenta las metodologías utilizadas para crearlos y analizar los que ya se encuentran a la venta, y basándose en lo que aprenda investigando, aplicarlo al proyecto para uno que tengo intención de desarrollar.

Es decir, en el apartado teórico se realizará la investigación relacionada con la influencia de las artes en los videojuegos, y en el otro apartado, se aplicará lo aprendido a una obra práctica.

La relación de este trabajo con la línea de investigación escogida se puede resumir en que, de entre todas las artes con las que tienen relación los videojuegos, son el cómic, y las demás artes secuenciales –pero ante todo, el cómic– las que tienen más peso en su desarrollo y que le han aportado más influencias.

Desde su mera concepción, pasando por sus lenguajes y métodos de contar una historia, los videojuegos han tenido una influencia clara del mundo del cómic –por poner un ejemplo de esto, el propio Shigeru Miyamoto, el creador del personaje más famoso de la historia del videojuego: Mario, tenía planeado dedicarse a dibujar y escribir cómics antes de introducirse de lleno en la industria del videojuego–; idea que luego acabó trasladando a contar sus historias de formas que nadie más hubiera hecho, para ello usando los videojuegos.

2.1. OBJETIVOS

El propósito de este proyecto es el de realizar un trabajo de investigación con el afán de crear un nuevo método, y a la par dar las pautas a otros autores y artistas para crear el suyo propio, o desarrollar este; que permita realizar análisis más coherentes de los videojuegos, así como dar puntos para crearlos que permitan tener en cuenta aspectos más allá de los que los configuran como objetos de mercado.

El objetivo del presente trabajo no es el de desprestigiar el método de análisis y de creación de videojuegos que hay hoy en día (y que lleva usándose desde hace décadas, desde el origen de los videojuegos).

Se trata más bien, de llevar a cabo la labor de aportar un método que, analizando los puntos correctos y más sobresalientes artísticamente hablando de los videojuegos que ya existen, de unas pautas para analizar al resto de ellos.

También, y gracias a esto, a la hora de tener la idea de hacer uno un equipo, pueda tener en cuenta estas ideas y no sólo los objetivos de mercado que debe cumplir su videojuego como producto.

Se perseguirá demostrar con los ejemplos de que se trata en este proyecto, el hecho de que los aspectos de *marketing* son útiles, pero si contamos sólo con ellos, o los dejamos totalmente de lado, el videojuego que hagamos será un fracaso, o de crítica, o de ventas, y una distribuidora y un estudio deben buscar ganar en ambos aspectos. Para afianzar este hecho, se ha elegido sobre todo videojuegos que hayan resultado ser no sólo un éxito mostrando avances técnicos, sino, además, económicamente, y que tengan mayor influencia del resto de artes.

Cabe mencionar, que el objetivo a seguir por este proyecto no es para nada el de reivindicar a los videojuegos como forma de arte, ya que es este un tema tratado por muchos autores, por ejemplo Calatayud, en su libro sobre los videojuegos como octavo arte (2012), donde los defiende abiertamente como tales, opinando cosas como que son la forma de arte que permite la mejor interacción directa con el espectador o una más importante para este trabajo: el hecho de que se enriquecen de las artes.

En esta última década, continúa siendo discutido el hecho de si son o no arte en un amplio debate, con algunas grandes instituciones del arte como el museo Smithsonian a favor (2012) o en contra de tales afirmaciones, con textos como los de Bonneville (2011), que defienden que los videojuegos aún no son un bello arte, aunque participan de las distintas artes.

2.2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS DE TRABAJO

La línea de trabajo escogida es, como mencioné anteriormente, la del cómic y la ilustración.

La hipótesis de que se parte en este trabajo es la de que los videojuegos son un fenómeno que se enriquece de todas las artes, y que, mediante el estudio de dicho peso de estas artes sobre ellos, podremos comprenderlos mejor y aportar nuevas ideas para su estudio y desarrollo.

Las preguntas que nos hacemos antes de llevar a cabo el proceso de investigación son:

- ¿Tienen los videojuegos cualidades necesarias para ser algo más que entretenimiento?
- ¿Reciben realmente influencia de las bellas artes?
- ¿Podemos aprender de estas influencias para elaborar futuros videojuegos de gran calidad?
- ¿Cometen errores las desarrolladoras por no tener en cuenta estas influencias?
- ¿Podremos distinguir mejor las virtudes y defectos mediante un análisis de las influencias anteriormente mencionadas?

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Hoy en día, como se mencionó en el resumen al inicio de este trabajo, existen metodologías en las que basarse, pero estas, no provienen estrictamente del mundo del arte, y ni tan siquiera relacionadas con temas más específicos como los relativos al diseño, ni de nada similar, sino con la economía, y con aspectos más funcionales.

No obstante, no es que no se tengan en cuenta estas influencias que se han mencionado, y que se buscan en este trabajo de investigación; es que, más bien, no hay una conciencia por parte de la gente que trabaja en el sector, aunque sí haya intenciones e ideas relacionadas con estos temas –aunque son algo más con sentido comercial en la mayoría de los casos, o algo a que no se da tanta importancia–.

Es por esto que existe la importancia y justificación para realizar un trabajo de este tipo, para permitir aportar orden a conceptos que no se tienen en cuenta del modo adecuado.

Un ejemplo de lo dicho, lo podemos percibir en algunas desarrolladoras, cuya primera parte de algún videojuego se hace pensando no sólo en que venda de forma exitosa, sino que además, aporte algo al mundo del videojuego y del arte.

Por ejemplo, con la saga Dragon Age, Bioware elaboró una primera entrega magistral, pero, debido probablemente a las presiones de la distribuidora –Electronic Arts– por sus políticas de ventas, la segunda entrega fue un auténtico fracaso entre los seguidores del género de fantasía épica y de los juegos de rol (público principal para el que iba destinada la primera entrega), pese a que siguiera siendo un producto, esta segunda parte, que aún conservase bastante calidad.

Este hecho así lo reflejan las revistas especializadas en el sector, que suelen hacer hincapié en los cambios que se han realizado de la primera a la segunda entrega, si comparamos, por ejemplo, dos análisis hechos por una misma persona, Serrano, para la primera (2009) y segunda entrega (2011).

Algo parecido sucedió a Activision con la saga bélica Call of Duty, cuyas primeras entregas hasta la cuarta (West, 2007), gozaban de una calidad impecable en todos los aspectos (historia, jugabilidad, ambientación, etc.) para luego, caer en la reiteración y en la no innovación.

Dando así lugar a productos más mediocres y funcionales –y alejando al videojuego de su concepción como “arte” y acercándolo más a su condición de “producto”–.

Para evitar errores de esta índole, las desarrolladoras futuras pueden tener en cuenta el estudio del problema de que se habla en este trabajo, y quizás así aprender de lo que esta investigación aporte.

3.1. VALORACIÓN CRÍTICA DE LAS FUENTES

Las fuentes que serán visitadas y utilizadas para este trabajo, básicamente, serán los videojuegos mencionados en él, por sí mismos.

Es esta una de las ventajas de investigar sobre este tipo de producciones, que su mera utilización, si se hace desde el contexto apropiado, ya permite obtener pautas para tomar referencias.

También, se visitarán, sobre todo, artículos elaborados por el personal que trabaja en las revistas especializadas. Comúnmente, gente que trabaja, o ha trabajado de lleno en el sector.

Para finalizar, se han consultado publicaciones relacionadas con dichos videojuegos, normalmente realizadas por parte del propio equipo de desarrollo de éstos, así como textos que tratan sobre videojuegos; ya sea en general, ya de forma más específica.

Debido a la importancia de la imagen, este trabajo de investigación no sólo mostrará texto explicativo y citas bibliográficas. Debido a la escasez de libros sobre videojuegos que realmente estén escritos por gente que trabaje en el sector, y, pues, entiendan realmente de cuanto cuentan, (la gran mayoría suelen ser escritos por gente que incluso los detesta, y/o habla de ellos a modo de mero entretenimiento social sin importancia en las tesis y demás producciones académicas, salvo algunos ejemplos de lo contrario) tal cosa ha sido harto complicada.

Para explicar un trabajo de este tipo no pesarán tanto las citas como las decenas de imágenes, sin las cuales no podría entenderse cuanto se explica en el texto correctamente.

3.2. ENFOQUE Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

3.2.1. Enfoque de investigación

Metodología post-estructuralista.

3.2.2. Definición

Aunque su origen está en Francia, el nombre de este tipo de pensamiento vino dado por los lectores de habla inglesa de los textos originales.

El post-estructuralismo es un tipo de pensamiento filosófico. Surgió a partir de la corriente estructuralista, –a su vez, originada en los años 50 del siglo XX, cuyos primeros retazos se remontan a principios de éste– como reacción a esta misma. Es una de las corrientes de pensamiento más importantes hoy en día, habiendo tenido su origen en los años 70.

Aunque tienen puntos en común –el estudio de las partes que configuran un tipo de ciencia o corriente filosófica relacionados con el ser humano, como el lenguaje o la historia–, mientras el estructuralismo estudiaba los elementos que configuraban, por ejemplo, el lenguaje, sin darle importancia al estudio en sí mismo de estos mismos elementos, el post-estructuralismo defiende que es necesario también estudiar esos elementos por separado, para no caer en generalizaciones ni metonimias.

También, mientras el estructuralismo defiende que el estudio del conocimiento se puede centrar de forma sincrónica, –en un momento concreto, sin tener en cuenta el antes o el después– el post-estructuralismo defiende un estudio de la materia diacrónico o histórico, es decir, teniendo en cuenta sus antecedentes y pensando también en lo que va a derivar en el futuro.

Acentúa así la metodología esa importancia de la historia –aunque la de los videojuegos no sea precisamente longeva–.

3.2.3. Orígenes y autores relacionados

Jacques Derrida –la suya fue la primera conferencia contra el estructuralismo que aporta las bases para el post-estructuralismo–; Friedrich Nietzsche –la genealogía, desarrollada principalmente por él, tiene puntos en común y algunas ideas del filósofo se re-interpretaron por los integrantes de esta nueva corriente–, Sigmund Freud, Karl Marx y Martin Heidegger –sucede igual que con Nietzsche–; importantes las aportaciones de Michel Foucault, con sus críticas al estructuralismo, en sus trabajos relacionados con el campo de la historia.

Algunos post-estructuralistas importantes pueden ser, aparte del mismo Derrida; Umberto Eco, Bernard Stiegler, Jean Baudrillard, Sarah Kofman, Jean-François Lyotard y Gilles Deleuze.

3.2.4. Áreas de estudio y problemas abordados

Sobre todo en las ciencias sociales, como la historia, también el arte, la psicología, y en la que ha tenido más auge, la lingüística. Su método ayuda a que podamos entender pautas de comportamiento, elementos básicos de un campo de conocimiento o producto o actividad realizada por el ser humano. Se utiliza estudiando los elementos que componen dicha actividad, y su evolución en un marco temporal.

3.2.5. Recursos y técnicas de análisis

Siguiendo la hipótesis inicial de que los videojuegos reciben aportes de las artes; se descompone a estos en las múltiples ramas del arte, para así estudiar las influencias de cada una de dichas ramas sobre ellos. La clasificación elegida es la clásica de las Bellas Artes, a la que se añadirán a esas siete originales, el cómic, la fotografía y el cine, debido a su importancia, pese a, en algunos casos, no existir en la lista –porque dicha arte se inventase en la época actual, o porque fuera infravalorada como el caso del cómic–.

Para esto, aparte de documentarse leyendo sobre los videojuegos en libros relacionados con ellos, y cómo se realizan –por ejemplo, libros de arte–; se estudian análisis de los títulos en revistas especializadas del sector, y, por supuesto, se empleará tiempo analizando los propios sujetos de estudio, los videojuegos.

Se hablará de aquellos en los que destaque una influencia de alguna de las familias del arte. Así, uniendo los diferentes apartados del trabajo de investigación, se podrá tener una imagen en general de la influencia del arte en los videojuegos, con la que llegar a las conclusiones de este trabajo.

La aplicación de la metodología escogida a este proyecto consiste en lo expuesto, añadiendo además el factor tiempo –no se estudiará una obra concreta y aislada, sino en un marco, una evolución de la influencia de dicha arte a lo largo del tiempo y en diferentes momentos–.

3.2.6. Aplicación práctica del enfoque y proyecto práctico

Para conseguir los objetivos planteados se analizarán los videojuegos más importantes de las décadas de 2000 y 2010 –lo que va de ella cuando se escribió este trabajo–, además de tratar también sobre algunos realizados en la de los 90. Los de las décadas anteriores, por cuestiones técnicas, serán meramente mencionados, debido a que la precariedad de su tecnología no les permitió mostrar de forma tan acuciada como hoy en día, la influencia de las demás artes.

El post-estructuralismo se basa, en lugar de una metodología cuantitativa en la que se aporte ante todo una ingente cantidad de datos; una cualitativa, donde importará más una opinión personal y la propia experiencia del investigador, pero teniendo en cuenta los textos sobre el tema, y sin dar de lado la opinión de crítica y personas especializadas en el sector –igualmente, se aportarán datos importantes–.

Debido al carácter del máster para el que se ha realizado este trabajo –y porque además, sigue siendo el punto clave de todas las bellas artes–, se ha decidido enfocar esta investigación, sobre todo, en los diferentes usos del dibujo, de sus técnicas y de las diferentes tecnologías relacionadas con este bello arte, que toman parte a la hora de realizar un proyecto de este campo del ocio electrónico.

Partiendo de que los videojuegos beben de todas las artes plásticas –aunque también del resto de artes, ya sea teatro, cine, literatura...–, pero que la más importante y base de la cual parten las demás artes plásticas es el dibujo, Se consideró bastante acertado dedicar mucho más esfuerzo al dibujo, y a las artes derivadas de éste. También se tratará de las influencias de tipos de arte que conocieron su origen y/o desarrollo en el siglo XX y XXI como las secuenciales –cine, cómic, animación–.

No obstante, no se trata este de un trabajo completamente exhaustivo –en lo que a consultar absolutamente todos los videojuegos existentes se refiere–.

Por esto, no se mencionarán todas y cada una de las publicaciones de este género –obvio, ya que hablaríamos de decenas de miles–, sino que el esfuerzo se centrará en los más importantes desde el inicio de la primera década del siglo XXI hasta el año 2010, y a partir de este año –aunque, como se mencionase antes, aparecerán algunos que vieran la luz en otras fechas–.

Para facilitar el trabajo al lector que no conozca sobre este tipo de publicaciones, ya que son un producto cultural los videojuegos relativamente nuevo, se hablará en términos sencillos, sin entrar en jergas propias de los sectores del videojuego y la informática; al haber sido un trabajo realizado para el máster de Creación, Producción y Difusión del dibujo, se tratará sobre los usos de los diferentes aspectos del dibujo estudiados en dicho máster.

No se abordarán las influencias únicamente desde una perspectiva general, sino que, dentro del ámbito del dibujo y de las demás Bellas Artes, se tratarán cuestiones como los sistemas de representación, el uso de la geometría en la construcción visual del producto, el empleo del color y otros elementos fundamentales para la creación de un estilo visual icónico. Asimismo, se atenderá al papel de los medios digitales en las distintas disciplinas artísticas, así como a aspectos relacionados con la animación y el modelado 3D, materias sobre las que existen manuales especializados elaborados por autores procedentes de diversas disciplinas afines, como Taylor (2000), White (2010), Ratner (2005) o Rodríguez (2011).

Clasificar los videojuegos mencionados por género y jugabilidad, o por sistemas para los que han sido publicados sería un trabajo que haría perderse al lector y no permitiría concretar en lo que de verdad importa: la materia tratada. De este modo, y aunque esto sea a grandes rasgos, comúnmente, se narrará sobre los juegos que marcaron avances o destacaron mundialmente, independientemente de su género, sino, más bien, cronológicamente.

Tras haber estudiado los diferentes campos mencionados, lo que se hará después es, mediante la utilización de los conocimientos adquiridos durante la investigación de este trabajo, presentar el proyecto inicial para un videojuego propio.

La parte práctica del proyecto de fin de máster, la compondrá una serie de ilustraciones, dibujos y obras pictóricas que reflejarán la aplicación de los conceptos que se han estudiado en este trabajo –si bien, para hacer un videojuego son necesarias más de 200 personas, hablando de uno que aspire a más que una mera aplicación en Flash, razón por la cual sólo será factible encargarse de los aspectos preliminares de realización–.

Aparte de este proyecto de fin de máster –parte teórica–, serán presentadas imágenes realizadas durante el curso: bocetos de personaje, escenarios, “*props*” –objetos usados en los escenarios y por personajes–, y “*storyboards*” –guiones gráficos–, así como un guion original que sería la base del videojuego que se desea realizar.

4. RESULTADOS

Procedemos, pues, a reseñar los resultados encontrados durante esta investigación en los videojuegos, y ordenados por rama artística de influencia. Pese a que la clasificación general de las Bellas Artes no incluya al cine, cómic... debido a su importancia tendrán su propio apartado.

Antes de pasar a las diferentes artes, lo correcto es hacer una introducción que explique un poco el desarrollo de cómo los videojuegos y sus motores de juego (también llamados gráficos, aunque además de imagen incorporen audio) presentan las imágenes al espectador. Aunque en cuanto a lo que al sonido se refiere, se contará en el apartado de “música”.

4.1. INTRODUCCIÓN

Para entender la capacidad de los videojuegos de beber de referencias de las artes, hay que comprender el por qué se ha centrado este estudio en los videojuegos de las últimas décadas y no desde el principio –su invención, alrededor de los años 60 del siglo XX–, aunque sí que se tratará sobre algunos de ellos. Durante las primeras fases de este investigación, se hizo patente que la tecnología de los años 1970 y 1980, pese a haber logrado grandes avances, aún no conseguía hacer despegar a los videojuegos como algo más que mero ocio.

Se comenzará, pues, a hablar de los surgidos en la época de la poligonización 3D, a no confundir con el llamado “3D estereoscópico”, ya que son dos cosas muy diferentes –el primero y del que hablaremos, es el método de diseñar, crear, renderizar, y de mostrar entornos tridimensionales en una pantalla en dos dimensiones emulando una tercera, mientras que el segundo se refiere a la tecnología de utilizar dos imágenes simultáneas tomadas desde distinto ángulo para cada fotograma para dar sensación de profundidad–.

La técnica del modelado 3D por ordenador ha avanzado gracias al trabajo de diferentes empresas, hasta el día de hoy –espacio temporal concreto que abarca este trabajo–; en el que las videoconsolas han avanzado tanto que son ya ordenadores y centros multimedia que te permiten mucho más que sólo jugar, como en una computadora.

De hecho, los fabricantes de sus componentes suelen ser los mismos que los de los ordenadores, como en el caso de XBOX 360, con colaboraciones entre IBM y Microsoft (Redmond, 2003).

Microsoft, como responsable de Windows, por ejemplo, es la que lideró el lanzamiento de dicha consola, en colaboración con IBM –relacionada con ordenadores personales– y ATI –relativa a tarjetas gráficas y placas gráficas (Berardini, 2005)–. Todo esto no tendría importancia de no ser porque los videojuegos son precisamente los medios que más se aprovechan de los avances que suceden a la hora de desarrollar nuevos ordenadores, en lo relacionado a optimización del *hardware* y su rendimiento.

4.2. DIBUJO

El dibujo, sufre en el videojuego, el mismo destino que en las artes plásticas. Es decir, toma partido en prácticamente todo lo demás que los conforma. Por ejemplo en el caso de la arquitectura, siendo un soporte vital para esta el dibujo técnico, que será un tema de que hablaremos en el apartado correspondiente a la arquitectura.

Una de sus ramas, el diseño, que tan estrechamente relacionados con el dibujo se encuentra –la relación en el caso del dibujo y el diseño es más que obvia, sobre todo teniendo en cuenta que en idiomas como el italiano son exactamente una misma cosa, “*disegno*”–, ha tenido una tremenda influencia en los videojuegos, desde los primeros esbozos de personajes e interfaces, hasta la presentación de éstos y su embalaje.

Se decidió no sólo hablar del dibujo a secas, tal como se lo conoce en España, sino de estos campos tan estrechamente relacionados con él. La ilustración será enmarcada dentro de la pintura y del dibujo, aunque el arte digital con que se realizan las ilustraciones para videojuegos está en los videojuegos más cerca de la pintura que del dibujo.

Aún así, la influencia e interés del dibujo en los videojuegos viene sobre todo en sus etapas de desarrollo preliminares, y también en la postproducción, apareciendo dibujos de los artistas en manuales, libros de arte del videojuego, cajas, etc. Como en el caso de Alfonso Azpiri (2009) o el de Ashley Wood, que realizan tanto obras independientes (2010) como para videojuegos (2009) y artistas como este último, incluso cómics junto a otros autores (Oprisko, C.; Wood, A., 2005). Estos artistas participan en el diseño, que es el tema de que tratamos a continuación.

4.2.1. Diseño

La disciplina de la tipografía es uno de los elementos más importantes en el diseño del conjunto visual de un videojuego, la elección de fuentes y tipos. Desde el inicio de su recorrido, los videojuegos han empleado siempre las fuentes más básicas que pueden utilizarse debido a su origen y desarrollo tan unidos al del auge de los ordenadores personales.

Es decir, los tipos de fuentes que se solían utilizar, tendían a ser exactamente los mismos que incorporaba el sistema operativo bajo el que se ejecutaban o habían sido desarrollados y programados –DOS, Windows, Mac–.

Si nos fijamos en los videojuegos de NES o MSX, absolutamente todos, a excepción de algunos, como los primeros ¹Metal Gear (Kojima, H., 2012) utilizaban fuentes tremendamente similares, por no decir clónicas, exceptuando algunos diseños para los títulos de crédito, donde los artistas hacían de las suyas mostrando tipos que emulaban a los de las portadas y logotipos del juego en cuestión.

¹ KOJIMA, H. 2012, *Metal Gear Solid HD Collection*. Colección que incluye varios videojuegos clásicos de la saga.

Esto se debe a que fue a partir de los años ochenta del siglo XX cuando los diseñadores empezaron a darse cuenta de que las fuentes de un videojuego debía de dejar de ser algo tan genérico.

En los videojuegos basados en licencias cinematográficas, de series de animación, cómics, etcétera, veremos claras incorporaciones de las fuentes diseñadas para dichas licencias.

Por ejemplo en el caso de *Tron* la película de Disney –izquierda–, y *Tron*, –derecha– el videojuego, –para recreativas lanzado por Midway– ambos surgidos en 1982.

De este modo, una aventura gráfica o un juego de rol no habrían de mostrar el mismo tipo de letra que un videojuego de disparos, o uno que tratase de emular a un *pinball* de la vida real.

Es decir, se basaban los diseños en el tipo de estética asociada a su ambientación, siendo el diseño algo que mostrase mucha más cohesión. Los primeros ejemplos pueden verse en los títulos basados en grandes franquicias –casos como los inspirados en las sagas de Star Wars, Indiana Jones, etcétera–.

Algunos ejemplos del avance en el diseño de tipos para los videojuegos los podemos percibir en la famosa saga de Nintendo “Mario”. *Mario Bros.*, videojuego de 1983 realizado para Famicom –Family Computer– por Nintendo, y a su derecha, *Super Mario 3D Land*, también realizado por Nintendo, para Nintendo 3DS, en 2011.

Empezando como pequeños cambios a fuentes estándar tipo DOS –como la del sistema operativo de nombre MS-DOS–, vemos cómo, gracias a las imágenes de la página anterior, con los años, los diseñadores han tenido en cuenta temas como los colores de los mundos del personaje, el tipo de formas que van más acordes con la propia geometría del resto de elementos diseñados, –en este caso concreto, por ejemplo: utilizando para los tipos proporciones que acentúan un aspecto rechoncho y redondeado, recordando al diseño del propio protagonista–.

Generalmente, los juegos siempre buscaban recordar a los dispositivos para los que eran lanzados, es decir, los ordenadores y videoconsolas, tal cual. Dicho de otro modo también, dado el gusto por mostrar ese aspecto “futurista” que tan de moda estuvo desde finales de los sesenta hasta pasados los años ochenta del Siglo XX, los diseñadores buscaban incorporar guiños a los tipos de fuente vistos en dispositivos mecánicos y electrónicos –véanse los contadores de munición de algún videojuego de disparos, recordando a los números de las famosas calculadoras y relojes digitales CASIO–.

Aún hoy día, estos guiños continúan incorporándose, para dotar al juego en cuestión de cierto aire “retro”, o simplemente porque en él se manejen dispositivos con tipos digitales –por ejemplo, si en el videojuego aparecen armas con contadores de munición que muestran al usuario estos datos mediante fuentes digitales, el videojuego la utilizará en algunas partes de la interfaz para aumentar la inmersión–.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha, se nos muestran, primero un arma de la vida real –subfusil MP5 de Heckler & Koch– con un contador de munición utilizado por algunas fuerzas especiales; a su derecha vemos cómo el equipo de iD Software incorpora en su *Doom 3* (iD Software, 2004) fuentes que recuerdan a estas –reforzando el aire militar de dicho videojuego, para ayudar a la ambientación– tanto en el propio arma del personaje controlado, como en algunos otros elementos de la interfaz –abajo–.

En los videojuegos de rol, estrategia o de aventuras gráficas, las fuentes han avanzado por distintas vías dependiendo de su ambientación.

Si el videojuego en cuestión mostraba tintes de ciencia ficción, los creadores optaban por crear tipos –o pagar derechos para utilizar– fuentes estilo *sans serif* o de palo seco, mostrando simplicidad, a la par que “limpieza” en el diseño –por ejemplo fuentes tipo Helvetica, de Max Miedinger y Eduard Hoffmann–. A la vez, este tipo de letra mostraba –y continúa mostrando– una fácil lectura, al mismo tiempo que no crea un ambiente recargado, colaborando en la ambientación.

Teniendo en cuenta la ingente cantidad de horas que en algunos videojuegos de corte más “tranquilo” y que incitan a leer al jugador durante largos períodos de tiempo –videojuegos que no requieren de secuencias de acción sin pausa, sino de momentos en los que el jugador recibe información textual de forma copiosa–, es bastante acertado este tipo de propuestas.

Para los videojuegos ambientados en mundos de fantasía, o de tintes históricos, incluyendo los de estrategia, por tradición se han utilizado fuentes que recordasen a épocas históricas pasadas –para aumentar la inmersión del jugador–, como la Edad Media –fuentes de estilo Gótico, por ejemplo–, el Renacimiento y el Barroco.

Podemos ver claros ejemplos de esto en obras como *Age of Empires*, del año 1997, *Tzar*, de 2000, o *Medieval: Total War*, de 2002 y *Medieval II: Total War*, de 2007. No obstante, no siempre es una elección acertada. Por esto, siempre es aconsejable apoyarse en manuales como el de Pohlen (2011), con análisis profundos sobre más de 150 tipos, para obtener pautas sobre cuáles escoger.

Si bien en la saga Castlevania –desde 1986 con su primera entrega, para plataformas como NES, Amiga, Commodore, etc., hasta la última durante la realización de este TFM, *Mirror of Fate*, de Nintendo 3DS, en 2012–, de Konami, esto funciona.

Se trata de videojuegos ambientados en el género de acción, aventuras y horror; donde el jugador no se encuentra constantemente recibiendo información mediante lectura, sino con otro tipo de imágenes, como los modelos de personaje, enemigos, escenarios, etcétera, que no requieren de tanto texto en pantalla, en otras sagas ha demostrado ser un auténtico fracaso.

Otro ejemplo lo tenemos en *Resident Evil –Biohazard–* (Mikami, S., 1996), de *Capcom*, una saga de videojuegos con ambientación basada en el género de terror (aparecen muertos vivientes y ese tipo de criaturas de ciencia ficción del cine de terror clásico de los ochenta, por ejemplo) aprende de esto, incorporando a sus videojuegos tipos de fuente –concretamente, la Times New Roman– menos recargadas pero que recuerden un poco ese ambiente de novela y cine de terror que los envuelve –en este caso, debido a que la pantalla de guardado solía ser una máquina de escribir, se adoptaron fuentes tipo Times en el resto de textos del juego para mantener la cohesión–.

Podemos ver el cambio de diseño en los tipos, tal como se ha descrito anteriormente. A la izquierda, la pantalla de guardado del primer *Resident Evil* de 1996, y a su derecha, la fuente tipo Times adoptada para la mayoría de textos en *Resident Evil 4* (2005), incluyendo los propios subtítulos de los diálogos entre personajes.

Los videojuegos producidos por la editorial White Wolf, sobre su juego de rol de mesa de *Vampiro: la Mascarada*, mostraron este tipo de juego con la ambientación. En el primero, *Redemption*, realizado por *Nihilistic Software*, tenemos resultados como este en la tipografía utilizada –si bien resultaba cargante para el jugador a la hora de leer grandes secuencias de diálogo, por lo recargado de estos diseños de fuente–.

Para la siguiente entrega, *Bloodlines*, desarrollado por Troika Games, se pensó en aprovechar los diferentes tipos de personaje que podían interactuar con el jugador, para asociar a cada una de ellas, una fuente acorde. Si quien hablaba es un amigo, aparecía una letra *sans-serif* en un tono amarillo no muy intenso; pero, por el contrario, si se encontraba escuchando a uno de los antagonistas del juego, el tipo de letra en que hablaba sería gótica, en tonos más agresivos –más fríos o más cálidos, como un naranja o un morado, según la intención del enemigo en cuestión hacia el protagonista–, colaborando en la diversidad, la ambientación, y en dar variedad a la lectura.

Esto también se aplicaba a las diferentes respuestas a una conversación que el personaje protagonista –el manejado por el jugador– podía dar a su interlocutor –por ejemplo, puede halagarle, extorsionarle, ser educado, o responder de forma agresiva–.

Aquí podemos ver los videojuegos citados anteriormente, ambientados en los libros de *Vampiro: The Masquerade*, de White Wolf. En el primero, el menú con una tipografía original creada por el estudio, que recuerda al arte gótico al cual se suelen asociar los vampiros –concretamente, al Neogótico–. La segunda imagen nos muestra una ventana con las opciones de diálogo que tiene nuestro protagonista ante una pregunta de un personaje no jugador, siendo más recargada y con un color más agradable si el tono es más meloso o cautivador, roja, más angulosa y agresiva si pretende intimidársele, etcétera.

Podemos citar *The Elder Scrolls V: Skyrim* (Howard, T., 2011), donde Bethesda demostró el error donde habían caído muchos diseñadores durante más de veinte años, –incluidos ellos mismos– utilizando tipos completamente ilegibles, o simplemente, molestos de leer durante un rato continuado.

Así, vemos cómo sus primeras obras, como *The Elder Scrolls – Arena*, lanzado en 1994 para MS-DOS, hasta la cuarta entrega de *The Elder Scrolls, Oblivion*, que data de 2006 –y cuenta con una continuación en forma de novela, de la mano de Keyes (2010)– para PC, XBOX 360 y PlayStation 3; utilizaban fuentes inspiradas en la escritura a mano de J.R.R. Tolkien –existen multitud de fuentes True Type creadas a lo largo de los años, inspiradas en su forma de escribir, actualmente liberadas o versionadas por otros diseñadores–, para, finalmente, y en su última obra, *The Elder Scrolls V: Skyrim*, pasar a utilizar una fuente mucho más legible y *sans serif*.

Se percataron de que era necesario un diseño más limpio, que facilite al jugador la lectura rápida de la ingente cantidad de texto que inunda este videojuego. Los guionistas crearon incluso libros completos, tal cual, ambientados en la mitología del juego o en sus personajes, con contenido tan variopinto como guías turísticas de parajes del mundo del juego, a los cuales el jugador puede acceder y leerlos como si leyese cualquier otro tipo de obra en el mundo real, mediante la interfaz del juego.

El diseño estos libros conserva un tipo de fuente de aspecto más medieval, para aumentar la sensación de estar leyendo un libro de un mundo pasado; pero ha sido rediseñada para no entorpecer la lectura.

Aquí podemos observar en imágenes lo anteriormente citado. La primera corresponde a *The Elder Scrolls IV: Oblivion*, de 2006, la segunda y la tercera, a la última entrega de *The Elder Scrolls V: Skyrim*, de 2011. Puede observarse cómo los diseñadores optaron por cambiar las fuentes como se ha mencionado, viéndose como un acierto la nueva interfaz, mucho más clara, con mejor uso del espacio de la pantalla –al estilo de los sistemas operativos por parte de Apple, Microsoft y Google–.

Con respecto a otros aspectos visuales relacionados con el diseño incorporados en los videojuegos, se encuentra el de la señalética y el del uso de iconos que muchas veces se convierten en referentes de su desarrolladora, de su protagonista, etcétera.

Si bien, para el uso de señales que marquen o señalen apartados o elementos al jugador bien en la interfaz, bien durante el propio juego (es decir, señales en el escenario donde el personaje se encuentre) se opta por utilizar muchos iconos del mundo real contemporáneo –como el signo de prohibido de las señales del mundo físico, que incluso los sistemas operativos utilizan–.

El triángulo de atención “!” es uno de estos casos.

El cursor –es decir, la “flecha” o “puntero”– del ratón, suele ser prácticamente idéntico al de los sistemas operativos Windows y Mac en una ingente cantidad de videojuegos –la típica prueba del diseño en que, si algo funciona, no es necesario cambiarlo demasiado, para mantener la cohesión para el usuario–, con algunas variaciones a modo de guiño según el videojuego en cuestión.

Ejemplo de cursores diseñados por el equipo de Blizzard Entertainment, utilizados durante toda la saga de videojuegos de estrategia Warcraft –iniciada en 1994, con *Warcraft: Orcs and Humans*; con apenas variaciones para mantener la cohesión (tan sólo le aumentan la calidad, resolución, sensación de volumen...–. Esta imagen muestra su diseño más actual, el que se utiliza en el juego en línea *World of Warcraft*, publicado en 2004 y aún en funcionamiento.

A todo el plantel clásico de iconos que son necesarios en un videojuego –ya que de hecho, son otro tipo de *software* más, en parte–, se agregan los que hemos mencionado antes. A veces son un icono de acceso directo para el programa –tanto en versiones para ordenador, como para las de consola–, en otras, tan sólo un logotipo que se asocia al personaje, a una acción concreta de este, un objeto que utilice, etcétera.

Página anterior, izquierda: logotipo de *Hitman: Absolution*, de 2012, y a su derecha la portada del *Hitman* original (*Hitman: Codename 47*, del año 2000). En esta página, una captura de pantalla de *Hitman: Contracts*, del año 2004, todos desarrollados por Eidos Interactive. Un claro ejemplo de icono, imagen de marca de una franquicia y a la vez sello de un personaje lo podemos encontrar en esta, la saga *Hitman* –llevada varias veces al cine, como en 2007, por cierto–. Se basa el estudio para el diseño de este logotipo en una serpiente enroscada con una pistola –como símbolo de depredador y asesino sigiloso–; convirtiéndose además en sello del personaje, apareciendo en algunos momentos clave de su historia, como guiño.

Otro ejemplo de este tipo de iconos que recuerdan inmediatamente a una saga de videojuegos lo podemos encontrar en la franquicia de Activision, *Call of Duty*, siendo el icono de casi todas sus entregas una estrella como las que aparecen en los uniformes militares y las medallas al mérito concedidas en el ejército, como recordatorio de la temática de que tratan sus videojuegos. Para la saga *Deus Ex*, de Eidos Interactive, una escultura de corte futurista basada vagamente en *El Hombre de Vitrubio* de Leonardo da Vinci en una de sus imágenes promocionales, pasó a convertirse en un icono de la saga, y a ser fuente de inspiración para las fuentes de sus últimas entregas.

El logotipo del primer *Deus Ex* (1999) fue evolucionando durante las etapas iniciales de diseño de la tercera entrega (2011), *Human Revolution*, conservando sólo algunos guiños como el círculo o el triángulo, que aparecen en algunos textos del juego.

Ejemplos de iconos y logotipos famosos en el mundo de los videojuegos de estas últimas décadas. A la izquierda, arriba, el primer ejemplo, pertenece a *Mass Effect* –en principio es el logotipo del ejército en el que el protagonista luchaba, y llegó a convertirse en icono de la saga, pasando a ser el logotipo oficial–. El segundo pertenece a *God of War III*, e incluye la letra griega de *omega* (Ω), que se convirtió en icono de la saga desde su primera entrega. El siguiente pertenece a *Resident Evil* –a toda la saga–, siendo desde la primera entrega del juego de Capcom de 1996 la imagen corporativa de la ficticia Umbrella Corporation, asociado como imagen oficial y más reconocible de la saga.

A la izquierda tenemos el logotipo de la saga Duke Nukem –adoptado en *Duke Nukem 3D*, de 1997, por 3D Realms–, aún hoy utilizado para sus nuevas entregas, como muestran las imágenes del libro de arte de *Forever* (Tobey, E., 2011); a su derecha, el logotipo de The Elder Scrolls, abandonado en algunas iteraciones y recuperado para la última –*Skyrim*–, debido a la facilidad con la que se asocia a la franquicia.

Los siguientes, empezando por el de su derecha, pertenecen a la saga The Legend of Zelda, viendo primero el logotipo original (de 1986) y luego, bajo este pie de foto y a la izquierda, una aplicación en uno de los últimos juegos aparecidos de Zelda.

Dos de los logotipos de Final Fantasy, a continuación del de Zelda. Todos tienen en común desde su primera entrega de 1986 dos aspectos: el primero, la fuente *serif* estilizada que podemos ver en las imágenes, y el otro, la incorporación de una ilustración realizada por el acuarelista japonés Yoshitaka Amano –cuya obra ha sido recogida en volúmenes como *Dawn: The Worlds of Final Fantasy* (2010)–. Los ejemplos mostrados pertenecen a *Final Fantasy*, de 1986, el de la página anterior abajo a la derecha, y *Final Fantasy XIII*, de 2010, ya en esta página, a la izquierda. Finalmente, el logotipo de *World of Warcraft*, evolución del logo que mostraba originalmente la grafía “*Warcraft*” desde 1994, hasta quedarse en tan sólo la inicial sobre un fondo del mundo del juego, Azeroth, como aparece en el libro de arte de *Cataclysm* (Blizzard Entertainment., 2010).

En lo que a los demás puntos donde participa el dibujo en los videojuegos actuales, será en aspectos que se tratarán en otros apartados del presente trabajo. Por ejemplo, de los personajes y su rostro en cómic, cinematografía –como animación–; de los edificios en arquitectura, etc.

4.2.2. Sistemas de representación

En las décadas anteriores al siglo XXI, los diseñadores y artistas de cada videojuego se ponían de acuerdo con los programadores y jefes de arte para representar esos mundos que tenían que diseñar y crear, mediante la elección de los sistemas de representación que fueran más simples y representativos, en lugar de aquellos que les generasen más dificultades a la hora de ser usados.

Por ejemplo, una cónica con tres puntos de fuga difícilmente iba a poder ser representada de forma creíble por ordenadores con una resolución de pantalla de 320x340 píxeles y que usasen imágenes en dos dimensiones, pues acabarían viéndose más píxeles que cualquier otra cosa que se quisiera representar. Aunque este tema tenga relación con el dibujo, se decidió incorporarlo a la arquitectura, debido a su relación con la “construcción” y entendimiento y gestión del espacio habitable y transitable, más estrechamente relacionado con ésta.

El salto que se dio al 3D en los años 90 fue prácticamente total.

Todas las desarrolladoras querían ver a dónde podía llegar el renderizado 3D de escenarios, personajes, etc., creados mediante modelos poligonales.

Hubo pasos intermedios e intentos de incorporar 3D anteriormente en los videojuegos, como los archiconocidos por los jugadores, *Duke Nukem 3D* o *Doom*, y algunos videojuegos como las sagas de aventuras gráficas y juegos de rol creados por Bioware o LucasArts, que mezclaban entornos tridimensionales con polígonos renderizados, con *sprites* –imágenes bidimensionales integradas en una escena mayor–.

Doom, Id Software, 1993

Duke Nukem 3D, 3D Realms, 1996

De hecho, estas fueron algunas de las joyas de la informática que permitieron que el avance fuera mucho mayor, debido a la gran fama que alcanzaron para el público, pudiendo aún adquirirse de forma legal hasta para “*smartphones*” –teléfonos “inteligentes”– y *tablets* –tabletas–.

Una vez dicho esto, pasamos a hablar de los sistemas de representación empleados en los videojuegos.

Como puede verse en las imágenes anteriores, el sistema elegido es la perspectiva cónica, que será la más popular, ya que es la que más se aproxima a la realidad (la misma razón por la que es la más utilizada también por *software* para representar vistas finales de arquitectura y de escenarios y entornos tridimensionales finalizados o a modo de prototipo).

De todas formas, estos videojuegos mencionados, cuyas imágenes se han mostrado pocos párrafos atrás, en realidad “engañaban” al espectador, pues no eran capaces de generar todo el mundo en tres dimensiones, sino de utilizar imágenes –los ya nombrados *sprites*– en dos dimensiones dibujadas en perspectiva para aparentar que ahí había una tercera dimensión.

Hoy en día, con “*shooters*” –como se llama al género que crearon con *Wolfenstein 3D*, *Doom* o *Duke Nukem 3D*, es decir, juegos de acción, “de disparos”, o de puntería– como *Crysis* (Yerli, C., 2007), se ven otro tipo de tecnologías, como se mencionará posteriormente. Se representará normalmente cuanto se ve en perspectiva cónica. Aún así, se observará que diversos videojuegos continúan utilizando distintos tipos de perspectiva –o mostrarán ausencia de ella–.

En el campo de la fantasía y de los juegos de ambientación histórica, tenemos sagas como la archiconocida *Age of Empires*, de Microsoft y Ensemble Studios, que casi cualquier seguidor de la estrategia tendrá en casa en forma de alguna –o todas– de sus entregas. Su motor de juego, Genie engine, fue utilizado o emulado –la forma de trabajar de éste, más bien– por multitud de videojuegos más de estrategia y de otros géneros; por ejemplo, la primera entrega de *Los Sims*, de Maxis.

Arriba, a la izquierda, una captura de pantalla de *Age of Empires*, por Microsoft Game Studios y Ensemble Studios (1997). A su derecha, una captura de pantalla de *Star Wars: Galactic Battlegrounds*, de LucasArts y Ensemble Studios (2000). Puede notarse lo explicado anteriormente, relativo al uso de las técnicas de *Age of Empires* en otros videojuegos posteriores –en este caso, un título en colaboración con el mismo estudio que el del juego original del que toman influencias–. Abajo, una captura de pantalla del videojuego, *Los Sims* –*The Sims*–, diseñado por Will Wright para Maxis y publicado por Electronic Arts (2000) en donde podemos ver la evolución de lo mostrado por *Age of Empires*.

Enmarcados siempre en hechos históricos, estos títulos trataban de aleccionar al jugador a la par que retarlo y divertirlo. El caso más relevante de la saga es *Age of Empires II: The Age of Kings*, lanzado en 1999, desarrollado tras la gran repercusión que alcanzaron producciones cinematográficas como *Braveheart*, de Mel Gibson (2005), o la película de Luc Besson sobre la vida de Juana de Arco (2000).

De hecho, esta entrega narra episodios fundamentales de las vidas del poeta guerrero escocés y de la doncella de Orleans, así como las contiendas en las que participaron —sobre las adaptaciones en las que se incorpora la figura de esta última puede profundizarse en obras como la de Knight (2010)—, y presenta sus modelos tridimensionales sobre un mapeado en perspectiva isométrica.

Eso sí, todos los elementos representados eran prerrenderizados, esto es, las animaciones y demás elementos estaban preconfigurados y ya generados de antemano en el *software* de modelado 3D que se utilizase —por ejemplo, 3D Studio, de Autodesk—, no se desarrollaban los cálculos en tiempo real; así, el juego tan sólo los muestra según van siendo necesitados.

Es decir, si se construía una casa, el juego cargaba el *sprite* que la representaba en 3D en vista isométrica y sus animaciones pre-grabadas, pero no la renderizaba en 3D en tiempo real.

Aún así, mostraban un gran detalle, calidad y fidelidad histórica, lo que hizo que el género de la estrategia en tiempo real avanzase hasta la espectacularidad y nivel de detalle que hoy día se puede encontrar en el sector.

Como no procede hablar sobre todos y cada uno de los títulos que han seguido esta estela, simplemente cabe mencionar que la técnica ha seguido siendo básicamente la misma, gráficamente hablando —en lo que a lo que al usuario se muestra en pantalla, esto es—, pero dando un salto gráfico tremendo a cada año que pasa.

Así, se sigue utilizando el estilo de ver el mapa, la vegetación, animales, los edificios y las unidades en perspectiva isométrica, pero actualmente, dado el avance y la potencia de las tecnologías de 3D, todos estos elementos, incluido el mapa sobre el que aparece todo lo demás, suelen, por norma, ser generados en tres dimensiones en tiempo real.

Hecho que ha permitido, junto a los avances en *hardware*, incorporar mejoras técnicas y a nivel jugable como dejar al espectador manejar la cámara a voluntad o disfrutar de efectos climatológicos avanzados que interfieren en la propia partida, así como el poder mostrar un ingente número de elementos en pantalla a la vez, y la adición de inteligencias artificiales —IA, del inglés, “AI”: “*Artificial Intelligence*”— mucho más complejas, que han permitido tanto a programadores como a jugadores disfrutar de experiencias mucho más reales y desafiantes.

Lo que antiguamente era una perspectiva isométrica falsa, ya que en muchas ocasiones los edificios aparecían en isométrica y los personajes de forma frontal, mostrando además fallos muy básicos en cuanto a escalas y proporciones –si nos fijamos en las imágenes anteriormente mostradas de *Age of Empires*, podemos notar esto–; hoy día ya es representado bajo un sistema de perspectiva isométrica creíble y sin trucos visuales.

Como muestra de lo expuesto, podemos ver estas características y evolución en dos videojuegos creados por la empresa The Creative Assembly para SEGA, y avalados por el canal de divulgación histórica History Channel: *Shogun Total War* y *Shogun 2 Total War*, de 2000 y 2011 respectivamente, en forma de imágenes, justo a continuación.

Podemos comprobar que sólo el mapa o escenario es un objeto 3D y que tanto las unidades como demás elementos son prerrenderizados –fotos fijas que van girando si gira la cámara, dando aspecto de *collage*–, por ejemplo.

Esta otra imagen es de la segunda entrega de *Shogun: Total War*, aparecida en 2011, donde podemos apreciar que prácticamente todo está modelado en 3D en tiempo real, nos ofrece una perspectiva creíble –sin trucos de imágenes planas sobre el 3D salvo en algún elemento de la vegetación o el cielo– con efectos de iluminación avanzados, climatológicos, de partículas y texturas en alta definición. Además, el nivel de detalle que se podía conseguir para los personajes llegó a hacer posible que se contratase a actores japoneses como modelo para diseñar las unidades militares. La calidad de los edificios es más que visible, apareciendo perfectas recreaciones de ciudades japonesas y de ciudadelas y castillos de la Edad Media nipona.

Este mismo tipo de saltos gráficos, y de utilización de sistemas de la representación se da en absolutamente –o casi– todos los videojuegos, siendo también destacables los enormes avances en los videojuegos del género del rol o sucedáneos –personajes que interpretan un papel en un mundo abierto a la exploración, como en los juegos de interpretación de mesa–.

Es un género que ha evolucionado mucho, debido a que el mero hecho de disponer de un videojuego que cuente la historia en lugar de la necesidad de leer documentos, luego requerir un narrador e imaginar el mundo cada participante; hace que la experiencia sea mucho más inmersiva, colorida – aunque esto reste algo de poder a la imaginación del jugador–.

Bioware lo logró con su saga Baldur's Gate, inspirada en las distintas ediciones del juego de rol de Dungeons & Dragons, y más tarde, tras utilizar el sistema de vistas en isométrica junto a *sprites*, fue otra de las desarrolladoras pioneras en lanzarse al mundo de las tres dimensiones.

De este modo, podemos ver otro salto representativo desde su primer *Baldur's Gate* a su lanzado en 2009, *Dragon Age: Origins*. Si bien la desarrolladora canadiense desde sus inicios utilizó a actores reales, incorporó doblaje y banda sonora orquestal a manos de músicos como Jeremy Soule o Inon Zur –Jeremy Soule está considerado de la talla de John Williams por los críticos musicales–, para hacerse una idea de la importancia que han ganado los videojuegos con los años y de las grandes inversiones que se realizan en ellos.

Baldur's Gate II: Shadows of Amn. Lanzado por Bioware en 2000. Se puede observar que los escenarios están representados en vista isométrica –sin posibilidad de manipular la cámara–, con objetos prerrenderizados en dos dimensiones. Sólo algunos diálogos tenían doblaje –es decir, había que leer casi todo cuanto se contaba, engorroso teniendo en cuenta las más de tres mil líneas de diálogo del videojuego original–.

Dragon Age – Origins, (Bioware, 2009). Totalmente en tres dimensiones, con efectos de post procesado de gráficos, efectos de partículas, iluminación avanzada, sombreado y oclusión ambiental. Permite colocar la cámara en vista aérea, imitando la isométrica clásica de los videojuegos antiguos, o colocarla tras el personaje, para disponer de una experiencia más inmersiva. Está completamente doblado, aspecto que también contribuye a lo anterior.

Bethesda Softworks, con su aclamado *The Elder Scrolls V: Skyrim* –premio a mejor juego del año 2011– logró sentar las bases de lo que comenzó a crear con su primera obra *The Elder Scrolls – Arena*, allá por el año 1994 –en esta imagen–. Un videojuego que ya ofrecía tres dimensiones y que acabó utilizando técnicas visuales similares.

Si hay algo de lo que la compañía estadounidense Bethesda puede enorgullecerse, es de haber creado el videojuego con mayor zona explorable de la historia, aún no habiendo sido superado por algún otro de la competencia ni por los de su propia empresa.

Combinando una serie de algoritmos matemáticos, disponía de un motor gráfico capaz de generar mazmorras y otros lugares, plagarlos de objetos y edificios –dentro de una lógica, para que, por ejemplo, no se generasen castillos nórdicos cubiertos de nieve en mitad de un desierto de arena o del mar– de forma aleatoria, de modo que nunca se jugaba en el mismo mundo de juego en cada partida nueva.

Si bien, su representación de la perspectiva era algo pobre –no para la época, dada la tecnología de esos tiempos–, algo que han ido mejorando a lo largo de los años, llegando a tal nivel de realismo y detalle que algunas capturas de su última obra difícilmente podrían ser distinguidas de la realidad en la fecha en que salió.

Para más señas, un ejemplo de los resultados de *Skyrim* en la imagen a continuación, en la siguiente página:

Captura de pantalla del mundo de juego de *Skyrim*.

En *Skyrim* –aunque se utilizan estos recursos que se mencionan en muchos más videojuegos–, la perspectiva que se utiliza es siempre una cónica, que mediante programación varía los puntos de vista según diversas situaciones. Por ejemplo, si pulsamos la tecla asociada para ver el mapa, la vista de lo que observáramos en ese momento desaparece, surgiendo el mapa; aparece éste, pero en completo 3D –vegetación, nubes, nieve, lluvia y demás formas en que aparece el agua incluidos– en tiempo real –aunque con muchos menos detalles y efectos–, en una perspectiva aérea, como si nos encontrásemos viendo el mundo a lomos de uno de los muchos dragones que aparecen en el juego, como puede verse en la siguiente imagen:

Captura de pantalla del mapa de juego de *Skyrim*.

Cuando entramos a una mazmorra o cueva, y el personaje se agacha, también “lo hace” el punto de vista de forma un poco exagerada y menos real, que deforma un poco todo el entorno –se cambia de una cónica de dos puntos de fuga, la utilizada normalmente, a la apariencia visual de una de tres–, aumentando aún más la sensación de angustia que ha de sentir el personaje al encontrarse solo inmerso en la más completa oscuridad, rodeado de silencio y acechado por los diversos personajes antagonistas que se puede encontrar en esos entornos.

La deformación es algo muy sutil, apenas perceptible, para no perder la sensación de realidad.

Otros videojuegos, como *Mass Effect* o *Gears of War*, ambos de *Microsoft*; fueron pioneros en utilizar una técnica que también utiliza *Skyrim*, y es la de deformar también la perspectiva cuando el personaje protagonista se encuentra corriendo –imitando el efecto que se utiliza en los espejos retrovisores que vienen de serie con los vehículos motorizados del mundo real–.

Con esto se transmite al jugador una sensación extra de velocidad o de angustia, en casos como en los que se encuentre huyendo de un enemigo, sumando este recurso al de añadir ligeros movimientos erráticos a la cámara, para que parezca que alguien la está sujetando, siguiendo las acciones del personaje –comúnmente visto en videojuegos y muy utilizado en el cine hoy en día tanto uno como otro recursos, por ejemplo en cintas como *Avatar* de James Cameron–.

En cuanto a los *shooters* y demás, han pasado de ser falsificaciones de mundos tridimensionales a ser realmente tridimensionales, y de tal forma y calidad que nos sorprenden bien por su similitud con la realidad, bien por la veracidad y lo acertado de representar los diseños tal cual fueron concebidos.

Otros ejemplos de la evolución de distintos tipos de videojuegos muestran el uso de la perspectiva cónica e, incluso, en sus orígenes, de imágenes carentes de perspectiva. Gracias a los avances gráficos, ha sido posible representar sus mundos de tal modo que el jugador pueda sentirse verdaderamente inmerso, ya sea en un duelo de disparos en pleno Oeste, o en un campo de batalla medieval o contemporáneo.

Hoy en día, pese a todo, se siguen utilizando perspectivas isométricas y/o vistas cenitales en algunos videojuegos donde, por su forma de representación, siguen funcionando muy bien, como en los videojuegos de estrategia, anteriormente mencionados, y otros géneros –casos como los videojuegos tácticos o de rol táctico, como los de la saga *Fire Emblem* de Nintendo–.

Un ejemplo de perspectiva isométrica combinada con otras es el de *Tactics Ogre – Let Us Cling Together*, de PlayStation Portable, lanzado en 2011 –un “remake” o versión rehecha– de un conocido videojuego del mismo título de los años 90 de ATLUS.

Además de redibujar todos los *sprites* de personajes para adaptarlos a la tecnología actual, cambia el mapa donde se manejan los distintos personajes, dibujado en isométrica originalmente, por uno cuyo aspecto es idéntico, también en isométrica, –gracias a las texturas estilo dibujo animado– pero en tres dimensiones, dando la capacidad al jugador de rotar el mapa de batalla para ver mejor los lugares de sus unidades o el alcance de sus armas a distancia y habilidades, entre otras cosas.

Un ejemplo de la capacidad citada anteriormente. Se permite al jugador alternar entre una vista del escenario en planta o en isométrica, para facilitarle plantear sus estrategias de juego.

También existen más casos de videojuegos que, directamente, no utilizan perspectiva, o realizan otra clase de juegos de imágenes con ella.

Un ejemplo de esto son los nuevos videojuegos del conocido Mario, donde Nintendo pasa de mostrar el escenario en perspectiva cónica, a hacerlo sin ésta –simplemente se ve todo completamente plano, sin amago de profundidad alguno–, donde el personaje avanza de izquierda a derecha o viceversa por el nivel, donde el usuario tan sólo tiene que preocuparse por las alturas y las distancias a la hora de moverse –lo que simplifica y favorece la jugabilidad de este tipo de títulos de aventura y plataformas–.

Hay casos en los que Nintendo ha dado un paso más allá, permitiendo que, de repente, algunos niveles cambien en tiempo real de ser planos, a mostrar perspectiva, haciendo que el jugador, en pocos instantes, tenga que saltar hacia otro lugar o entrar por rutas alternativas que se encontraban hacia atrás o hacia adelante –hablando de movimiento hacia el espectador, o alejándose de él–.

Paper Mario 2, publicado por Nintendo en 2004 es una de las obras que utilizan esta técnica de alterar, suprimir o añadir perspectiva según qué situaciones, empleada aquí por Nintendo.

En estas dos imágenes, se muestra cómo el jugador ha aprovechado el método para poder esquivar fácilmente a los enemigos que caían sobre él en la anterior imagen, que permanecen siendo planos.

4.3. ARQUITECTURA

La importancia de la arquitectura en el videojuego es más que obvia. Siempre ha sido necesario representar a unos personajes en un escenario, tal como en la vida real los edificios y ciudades se crean para el uso del ser humano.

Si bien en los años 70, juegos como *Pong*, producido en 1972 por Nolan Bushnell (Berens, K.; Howard, G., 2008, p. 4) y diseñado por Allan Alcorn para Atari; incorporaban una nula utilización de elementos arquitectónicos, esto cambió a partir de los años 80, con el auge de los 8-bits, cuando la tecnología ya permitía representar escenarios que iban más allá de meros “cuadrados”, y eran ya “dibujados”, y mostrar diferentes planos de profundidad, para así poder enseñar al espectador una interacción del personaje con su mundo.

Pong, de Atari (1972), *The Legend of Zelda*, de Nintendo (1986) y *Castlevania*, de Konami (1986), ejemplos de la evolución de la arquitectura mostrada en un videojuego, de nula, a una vista plana desde arriba (facilita la exploración de niveles), a una lateral –aumenta la sensación de acción y ambientación–.

En esta época, la arquitectura de los videojuegos era al principio un mero fondo en movimiento más como decorado, y herramienta para mostrar zonas de enlace entre otras zonas, con nula o escasa interacción. Básicamente, se podían colocar edificios a los que el personaje podía entrar, explorar, y que fueran en relación las vistas interiores con la exterior de dicho edificio.

En los años siguientes, los noventa, con el siguiente salto generacional de consolas desde los 8-bits a los 16, se incluyó, obviamente, mayor número de colores a la paleta que podía mostrar cada videojuego, y además, más capacidad de procesamiento y resolución de imagen, lo que permitió unos escenarios de mayor calidad.

El mayor avance vino, como en todas las demás ramas de arte de que bebería el videojuego, gracias al salto a la poligonización 3D. Se debió a la capacidad de mostrar objetos en el espacio, con profundidad, aprovechando las leyes de la perspectiva, y la capacidad de emplear y generar herramientas de modelado y “construcción” para los artistas. Si los videojuegos anteriormente mostraban elementos arquitectónicos de forma muy simplificada, y basaban su representación en vistas de alzado o planta debido a la dificultad que había por la tecnología, en ese entonces todo eso cambió.

Podemos llegar a ver un nivel increíble de avance en este campo, sobre todo en la actualidad, con ejemplos como el de los artistas de *Mass Effect*, que a lo largo de todo el libro de arte del universo *Mass Effect 3* (Richardson, M., 2013), nos muestran sus influencias arquitectónicas y demás bases para su inspiración.

Decidieron reinventar la arquitectura de la Tierra, por ejemplo en Vancouver, ciudad que aparece en el videojuego, con ángulos de 45 grados y añadidos alienígenas de los diseñados para otros planetas. Se trata de una arquitectura que pudiera casar con la actual. El estilo *High-Tech* del edificio Lloyd's de Londres, incluye elementos arquitectónicos utilizado para la raza Quariana en Rannoch, su mundo de origen –una especie alienígena errante en este videojuego–, del arquitecto Richard Rogers.

Otro ejemplo es la arquitectura de Santiago Calatrava, su mezcla de ingeniería y simpleza, y las enormes curvas para los mundos alienígenas, para acentuar la impresión de avance tecnológico y pulido.

Al ser las máquinas de la época ya capaces de generar escenarios y mundos tridimensionales, se añade el elemento base de la perspectiva. Aunque este es un tema del que ya se ha hablado en su apartado correspondiente en este TFM, el “Dibujo”.

4.3.1. La física y la construcción

Algo muy importante para la arquitectura es el aspecto de la física y sus leyes, la relación de estas con los materiales que se utilizan en los edificios, algo que, gracias a los motores gráficos que se han desarrollado a lo largo de los últimos años, ha podido emularse con sorprendente realismo en la actualidad.

Con respecto a la construcción, la relación de la arquitectura con los videojuegos consiste en que, mediante los mencionados motores gráficos, o motores de juego, el equipo puede permitirse no sólo hacer pruebas en tiempo real para crear estructuras, sino que puede visionar cómo quedarán los niveles, edificios y demás estructuras una vez terminado el videojuego.

Durante los años 70, 80 y 90 del siglo XX, esto era algo prácticamente ausente, salvo honrosas excepciones.

Normalmente, cuando un personaje interactuaba con un edificio –por ejemplo entrando, o destruyendo parte de él o su totalidad–, no había cálculos de física alguna, simplemente, una línea de código que establecía que al “tocar” dicha zona, sucediese otra cosa –una especie de guion–.

Este tema que se va a tratar, el de los motores de juego, es vital para la arquitectura, sonido, música, y la concepción de los objetos como esculturas en un videojuego. Se explicará en este apartado para evitar la reiteración.

Fue *Wolfenstein 3D*, de *Id Software* (1992), que contó con John Romero, –quien participaría con John Carmack luego en *Doom*– uno de los primeros juegos en incorporar algo más que un escenario creado para ser una mera estampa de fondo o para saltar sobre él. Se interactuaba con él –llaves, puertas, objetos, etcétera–. Los videojuegos cambiaron para siempre gracias a esto.

No obstante, y a pesar de esto, no sería el propio *Wolfenstein* el que marcará más a la industria, pese a su importancia –gracias a títulos como este, los videojuegos de hoy en día conocen la cámara en primera persona tal cual la entendemos–, y empresas como *iD Software* se convirtieron en unas de las más relevantes de la industria (Moriarty, C., 2011).

El videojuego de que se habló antes, *Doom*, fue también icono de innovación en este sentido. Ya había interacción con el escenario, y la inclusión de 3D a la hora de realizar los niveles permitió al equipo más libertad. En 1993, John Carmack creador del motor de juego –llamado “Doom Engine”, o “Id Tech”– y del propio *Doom*, realizó este motor gráfico, que hacía que un personaje pudiera recorrer enormes niveles, e interactuar con el escenario y villanos del juego –por ejemplo, utilizando contra ellos objetos destructibles–. Permitió además recrear varios niveles de altura en 3D.

El mismo año surgió otro motor gráfico que, pese a ofrecer mayor calidad con su desarrollo a lo largo de los años –*Duke Nukem 3D*, lanzado en 1996 por 3D Realms, superó en parte gráficamente y a nivel interactivo a todo lo hecho con Doom engine–, no gozó de tanta fama.

Build engine permitía varios niveles simultáneos –pisos–, además de mayor interacción con el escenario –objetos destructibles no sólo en *sprites*, sino los propios elementos de escenario hechos en 3D o 2D, como edificios–. Por ejemplo, el jugador puede romper puertas o cristales, hacer estallar barriles disparando contra ellos, y que esto impacte en ocasiones en el escenario.

No obstante, la poca publicidad de la empresa que lo desarrolló tras comprárselo a su creador, –3D Realms se lo compró a Ken Silverman, quien hizo todo el motor con tan sólo 20 años de edad–, hizo que fuera la propia creadora de *Doom* la que diera el siguiente salto gráfico.

Fue *Id Software*, con su famoso *Quake*, la empresa que volvió a revolucionar el sector en 1996 –mientras *Duke Nukem 3D* y otros muchos juegos derivados de los ya mencionados en estos últimos párrafos fueron lanzados–. A la par que otras empresas ofrecían híbridos entre 2D y 3D, *Quake* logró mostrar el primer videojuego con 3D en su totalidad –nada de incorporar *sprites* ni falsa sensación tridimensional–.

Todos los elementos del escenario, como los edificios, personajes, enemigos, armas... Absolutamente todo estaba recreado con modelos tridimensionales, e incorporando texturas de gran calidad y resolución –para la época–, además de efectos de luces y sombras, que ayudaron a los desarrolladores a estudiar mucho mejor el espacio, los volúmenes, y los juegos de vacíos y llenos del escenario.

Además, la física no sólo consistía ya en objetos que explotasen, sino que el jugador podía golpear objetos o a los enemigos, y según su masa, éstos acabarían más o menos lejos del personaje principal. El escenario podía alterarse durante el transcurso de la partida, mostrando, por ejemplo, cómo un edificio se derrumba frente a un ataque explosivo, y generando al jugador nuevos espacios explorables, y cerrando otros.

Cuando un objeto cae al suelo, mediante este motor gráfico, “pesa” realmente, no se activa una animación que muestra cómo cae, sino que el propio objeto, según el material de que esté hecho y su volumen, y mediante los cálculos matemáticos que tenga configurados ese material, cae a mayor o menor velocidad, permitiendo recrear con mayor realismo la sensación de estar, por ejemplo, recorriendo un corredor en un hotel, cuyo suelo se abre ante el protagonista, y le hace caer, junto al suelo.

Fue *Half-Life*, (1998) de Valve Corporation, el que, después de que su equipo de desarrollo utilizase el propio Quake engine modificado por ellos, llamado GoldSource; crease, más adelante, para la segunda entrega de *Half-Life*, *Half-Life 2* (2004), su propio motor gráfico: Source engine.

Este motor de juego, ya mejorado, siguió siendo utilizado por la desarrolladora para sus últimas entregas y videojuegos que siguen siendo jugados en línea, –*Left 4 Dead 1 y 2*, y *Team Fortress 2*, por ejemplo– además de haber lanzado también a la venta una herramienta para los usuarios –llamada *Garry’s Mod*, en 2006– con la que crear sus propios videojuegos, basados en este motor gráfico, con total libertad, desde personajes a los mismos mapas donde suceda la acción, además de permitir añadir sus propios diseños para edificios e incorporarlos en 3D, si el usuario dispone de los conocimientos para modelar en 3D. Aún se siguió utilizando en videojuegos posteriores, como *Portal 2* (2011, Valve Corporation).

En estas imágenes podemos ver la evolución gráfica de algunos videojuegos que usaron uno de los motores gráficos más importantes de la historia, el Quake engine. En la página anterior, a la izquierda, una captura de pantalla de *Quake*. A su derecha, una captura de *Half-Life*, utilizando la versión modificada del motor de *Quake*. A continuación, tenemos dos imágenes de *Half-Life 2*, el juego que vio nacer el motor Source. En esta página, tenemos a la izquierda, una imagen capturada durante una partida en *Left 4 Dead 2* (2009), también de Valve, y a su derecha la pantalla de menú de *Garry's Mod*.

Id Software continuó haciendo versiones de su motor gráfico original, y aplicándolo a juegos como por ejemplo *Doom 3*, hasta el día de hoy, con obras como lo fueron *RAGE* (Willis, T., 2011), que utilizó su última versión por entonces, la Id Tech 5, y que ofrece una muy alta calidad de representación de todos los elementos en el espacio de acción.

Otros motores gráficos de renombre han sido algunos como el IW Engine –cuyas primeras versiones distaban poco de un id Tech 4 modificado, cuarta versión del motor de *Doom*–, de Infinity Ward, usado por primera vez en *Call of Duty 2* de 2005, y conocido por ofrecer representaciones de calidad muy aceptable para el nivel de exigencia para la máquina donde corra que tiene.

El último videojuego de la franquicia a fecha de realización de este TFM que lo ha utilizado fue *Call of Duty: Modern Warfare 3*, también de *Infinity Ward*, quien lanzó en 2012 *Call of Duty: Black Ops 2*, corriendo bajo el mismo motor, que ofrecía efectos mejorados de iluminación y mejores detalles visuales (Veselka, D., 2012).

Página anterior: fotograma de *Call of Duty 4: Modern Warfare*, considerado por los entusiastas del género el mejor de la saga. Juego creado basado en el motor IW Engine. En esta página: imagen de *Rage*, desarrollado por ID Software utilizando el Id Tech 5.

Hablando de célebres desarrolladoras, Rockstar es una que tiene bien clara su idea de que la arquitectura en un videojuego es vital para la inmersión.

Si bien las primeras entregas de su franquicia *Grand Theft Auto* no destacaron por su nivel gráfico, fue a partir de usar el motor gráfico Render Ware, del estudio Criterion Games, que comenzaron a tomar forma sus ideas en el videojuego en cuestión.

El primero de los que hicieron que Rockstar se convirtiera en una desarrolladora famosa fue *Grand Theft Auto III*, de 2001, que ya utilizaba este motor. *GTA III* –“GTA” es como se suele llamar a la serie *Grand Theft Auto*– nos trasladó a una ciudad completa, donde los edificios emulaban a un nivel magnífico para la época, aquellos de una metrópoli real.

El protagonista manejado por el jugador, puede recorrer a pie, o en uno de los cientos de vehículos disponibles recreados imitando a vehículos del mundo real, la inmensidad de las ciudades, y visitar una gran cantidad de edificios y establecimientos, recreados a correcta escala con respecto al personaje, y totalmente funcionales.

Se muestran aeropuertos con aviones que se pueden utilizar, aparcamientos, rampas, autopistas y autovías, puertos, estadios deportivos, concesionarios, talleres, túneles de metro... siendo en *Grand Theft Auto: San Andreas*, de 2004, en la entrega en que el mapa a visitar sea el más extenso aún a día de la realización de este TFM).

Para *Grand Theft Auto IV*, de 2008, la empresa decidió crear su propio motor de juego, llamado RAGE –Rockstar Advanced Game Engine–, que permite una elevada cantidad de texturas simultáneas, a la vez que no necesita pantallas de carga mientras el jugador visita las zonas de la ciudad. Además implementa la tecnología Euphoria, de la empresa Natural Motion, para las físicas que no son pre-programadas, sino que se hacen en tiempo real, según la interacción de los objetos entre sí.

Arriba: Imágenes de *Grand Theft Auto: San Andreas*, de 2004, que utiliza el mencionado Render Ware, y a su derecha una imagen de *Grand Theft Auto IV*, de 2008, que ya incorpora el motor RAGE –a no confundir con el videojuego del mismo nombre–, al igual que la imagen de abajo, fotograma de *Red Dead Redemption*, de 2010.

Se aplicó esta tecnología más tarde a un videojuego sobre el salvaje oeste, *Red Dead Redemption* (Edge, R., 2010), por ejemplo, a la hora de volar un puente con dinamita para abrir un paso, del que se hablará en otros apartados.

Algunos otros motores muy notables son Unreal Engine, desarrollado por Epic Games en 1998, para su primer título, *Unreal*. Aún empleado a día de hoy, en su versión 3, –estando la 4 en desarrollo durante la fecha de redacción de este TFM–.

Este se verá en funcionamiento en 2013, como menciona Leiva (2012), y sigue siendo el motor gráfico más utilizado de la historia, por parte de otras empresas aparte de la propia Epic Games.

El Unreal Engine un motor gráfico realmente versátil, –se ha empleado para prácticamente todos los géneros existentes de videojuegos– realmente adaptable. Otra gran capacidad que posee es que es de los sistemas que menos recursos pide a una máquina para ofrecer el máximo de su capacidad de funcionamiento. Además, estas capacidades se hacen patentes en la realidad, más que de mera palabra, ya que se utiliza para muchas aplicaciones no relacionadas con el mundo del videojuego, –como puede comprobarse en la propia página web oficial de Epic Games (2012), con una galería de distintos usos disponible para cualquier usuario–, como simulación de construcción, de arquitectura, para programas de entrenamiento y simulación profesionales –por ejemplo, de medicina–, para la previsualización de películas y como simulador de conducción.

Junto al motor CryEngine, de Crytek, es el más popular a la fecha de realización de este trabajo, y los partidarios de utilizar uno u otro motor se encuentran en un eterno debate en las revistas especializadas, que dura casi desde el origen del motor CryEngine –actualmente por su tercera versión–.

Arriba, *Unreal* (1998), primer juego en incorporar el motor Unreal Engine. Debajo de esta imagen, *Gears of War 3* (2011), el último videojuego a día de hoy elaborado por *Epic*, usando la última versión de *Unreal Engine*, la 3ª.

Hablando de Crytek, es una empresa alemana que se hizo famosa no por sus videojuegos, sino por generar un motor de demostración para probar el potencial de las tarjetas gráficas de la empresa *Nvidia*. Una de ellas acabó convirtiéndose en un videojuego, debido al potencial que le encontraron los creadores, *FarCry*, lanzado en 2004, y publicado por *Ubisoft*, quien desde 2006 tiene los derechos del motor CryEngine.

CryEngine 3 tiene el premio a mejor simulación en tiempo real en el certamen Imagina, en su edición de 2010 (Crytek, 2010).

Permite una enorme calidad en los gráficos en general, siendo a día de hoy su videojuego estrella, *Crysis*, lanzado en 2007, aquél que sigue siendo el primero a probar a la hora de asegurarse de la potencia y estabilidad de un PC, debido a su exigencia –a cambio de aportar los gráficos más realistas y la mejor física existente aún en 2012, cuando se realizó este trabajo de fin de máster, en la historia del videojuego–.

Su rival más directo ha sido Frostbite, desarrollado por DICE –Electronic Arts Digital Illusions CE–, y usado por primera vez en *Battlefield: Bad Company*, de 2008. Ya permitía un enorme fotorrealismo y una interacción con el escenario jamás vista antes en un videojuego.

Imágenes de *Crysis 2* y *Battlefield 3*, ambos de 2011. Se puede apreciar arriba el uso del motor CryEngine 3, y abajo la utilización del también mencionado Frostbite 2.

En su última versión disponible durante la redacción de este texto, la utilizada en *Battlefield 3*, (Keegan, T., 2011), –Frostbite 2–, el jugador puede destruir prácticamente cualquier objeto y edificio del escenario mediante sus interacciones –al tratarse de un videojuego bélico, se entiende, esto facilita la inmersión enormemente–.

Cabe hacer una mención especial a otros motores gráficos que no han tenido tanta difusión pero sí han mostrado calidad e innovación.

Si viajamos a Japón encontraremos un motor de juego muy interesante llamado Crystal Tools, desarrollado por Square Enix para, en la medida de lo posible, conseguir recrear la misma calidad visual para sus videojuegos que la lograda en el largometraje *Final Fantasy VII: Advent Children* (Nomura, T.; Nozue, T., 2007), que también vio la luz por parte del equipo de esa empresa.

Actualmente, Square Enix ha desarrollado otro motor aplicando mejoras a lo aprendido con Crystal Tools.

Su nombre es Luminous Studio (Nix, M., 2012), y será utilizado por los videojuegos de PC y videoconsolas de sobremesa de la generación siguiente a la de Playstation 3 y XBOX 360, la octava –iniciada en 2011 con Nintendo 3DS en el terreno portátil y posterior a 2012 en el sector de videoconsolas de sobremesa–.

Otro motor de importancia, también japonés, es el llamado MT Framework, desarrollado por Capcom, que fue creado como el anterior, con el objetivo de ser multiplataforma para videojuegos de cualquier sistema–.

Fotograma de la película de animación 3D *Final Fantasy VII: Advent Children* (2005), inspirada en el popular *Final Fantasy VII* original, de 1997 para *Playstation*, y desarrollada por el mismo estudio del videojuego original, que, en la publicación *Reunion Files* (2006) compartió numerosas imágenes del proceso artístico de ambas obras.

Tanto la imagen de la página anterior como esta sirven como prueba de la buena consecución de los objetivos que buscaba la compañía Square Enix al crear Crystal Tools. Justo en esta imagen, podemos ver el motor Crystal Tools trabajando en *Final Fantasy XIII* (Toriyama, M., 2009).

MT Framework es un motor gráfico que incluso da la impresión de superar a todas las versiones de Unreal Engine en cuestión de calidad/rendimiento y adaptabilidad a diferentes sistemas, ya que es capaz de ofrecer gráficos muy similares aún entre sistemas que tecnológicamente están muy desfasados con respecto a otros más potentes.

La prueba de esto la tenemos en los videojuegos de *Dead Rising*, de 2006, o *Devil May Cry 4*, de 2008, o *Resident Evil 5*, de 2009, que incluso en equipos de gama baja que tan sólo llegasen a sus requisitos mínimos para funcionar no sólo lo hacen, sino que además, en la mayoría de casos, de forma bastante solvente y con una tasa de fotogramas por segundo aceptable.

Street Fighter IV y su versión para 3DS lograron un buen nivel, pero si hay una evidencia de la calidad de MT Framework son los gráficos de *Resident Evil: Revelations* (Nakanishi, K., 2012), que este motor ha sido capaz de mostrar en la consola Nintendo 3DS en su versión Mobile –como su propio nombre indica, “móvil”, para dispositivos portátiles–.

Siendo esta videoconsola portátil mucho menos potente que las de sobremesa y ordenadores para los que los videojuegos anteriormente mencionados fueron lanzados; y habiendo sido el resto de desarrolladoras incapaces de lograr tal nivel de calidad y rendimiento –incluso con el efecto 3D de la consola conectado, que tiende a afectar a su rendimiento– en la portátil de Nintendo.

Capcom dio una lección de adaptabilidad con la creación y desarrollo de este motor, el cual seguirá siendo utilizado en títulos venideros, como *Resident Evil: 6* –aún no publicado en la fecha en que se realizó este trabajo–.

Varias imágenes del motor MT Framework funcionando. Arriba del todo, en *Devil May Cry 4*. En el centro, vemos una imagen de *Resident Evil 5*, y abajo del todo, podemos contemplar una pequeña prueba visible de lo dicho párrafos atrás sobre la versión Mobile y la gran calidad visual que logra conseguir en *Resident Evil: Revelations*, en la portátil de Nintendo.

4.4. DANZA

Si bien la danza no es el arte que más ha influido en la industria del videojuego –ya que la danza no es una actividad fácilmente traspasable a un *joystick*, mando, o teclado y ratón–; salvo apariciones de personajes que bailan, o los que tienen la capacidad de hacerlo manejados por el jugador; ha sido una de las formas artísticas más tardías en hacer su aparición en el sector, pero con un rotundo éxito, y permitiendo surgir nuevos géneros de videojuegos que, en mucho menos tiempo que los restantes, se han consolidado en seguida.

Por desgracia, a diferencia de otros géneros de la industria del videojuego, el de simulación de baile no es el precisamente el más antiguo, así que no ha tenido tiempo aún de evolucionar como lo han hecho los demás, si bien, en el relativo poco tiempo de su existencia ha logrado su consolidación como parte de la historia de los videojuegos. Aunque ya hubiera algún videojuego de ritmo musical en la década de los 80 del siglo XX –concretamente, *Dance Aerobics*, por Bandai, para la NES de Nintendo, en 1987–, fue décadas más tarde cuando empezaron a ser populares entre los usuarios de videojuegos.

A la izquierda, personaje de jugador de *World of Warcraft* (Ken, M.; Metzen, C., 2004), de Blizzard Entertainment, fotografiado mientras baila. A su derecha, reunión de personajes de jugadores bailando juntos en *Lord of the Rings Online: Shadows of Angmar*, desarrollado en 2007 por Turbine.

Mucho antes de que *World of Warcraft*, *Guild Wars* o *Lord of the Rings Online: Shadows of Angmar*, nos mostrasen la capacidad de bailar de nuestro protagonista –en el último caso es posible hasta tocar diferentes instrumentos, utilizando las teclas del ordenador como si de notas se tratase–; en 1997, *Konami* lanzó al mercado *Beatmania*, un videojuego que consistía en retar al jugador a seguir el ritmo de una canción pulsando una serie de teclas demandadas por el programa, y teniendo el usuario que sincronizar sus pulsaciones correctamente para ganar las partidas.

Fue la base de los videojuegos de música y danza, inspirado claramente en el juego de mesa *Simon*. Si bien en *Simon* el usuario ha de memorizar unos sonidos y luego tocar las notas para repetir la secuencia, mientras que en *Beatmania* se trata de tocar las teclas a la vez que la música va sonando, y de girar los discos, emulando los movimientos que realiza un *disc jockey* real.

El famoso *Simon*, distribuido por Milton Bradley desde 1978 hasta el día de hoy, inspiración para *Beatmania*, de *Konami*. A la derecha, una recreativa con dicho videojuego.

Fue en 1998 cuando surgió el primer videojuego puramente de baile que generó un éxito rotundo. Esta situación fue tal, que el primer videojuego de la historia considerado como juego de baile: *Dance Dance Revolution 1st Mix* –renombrado *Dancing Stage* en Europa y EE. UU. –, consiguió que la compañía que lo desarrolló, *Konami*, llegase a convertirlo en saga en poco tiempo, siendo una de las franquicias más prolíficas del mercado, hasta 2011, que salió su última entrega durante el desarrollo de este TFM: *Dance Dance Revolution X3*.

El objetivo de este videojuego es el de, siguiendo el ritmo de las canciones que incorpora y que elige el jugador para bailar, realizarlo haciendo que los pasos coincidan con los que el *software* diga en pantalla. Por ejemplo, pedirá que se pisén las teclas \leftarrow , \uparrow , y el jugador tendrá que colocar sus pies al mismo tiempo que aparezcan en pantalla.

Mediante el uso de diferentes flechas es como se hace que el jugador realice los diferentes pasos de cada baile, y puntuará más o menos según su capacidad para sincronizarse con el ritmo al que aparecen las flechas en pantalla para ser “pisadas”, incluyéndose también momentos en que habrán de pulsarse varias a la vez.

En estos juegos, la destreza del jugador se basa en su agilidad, coordinación y sentido del ritmo, de manera análoga a la ejecución de un baile no relacionado con un videojuego.

Logotipo de la franquicia *Dance Dance Revolution* –izquierda–. Inspirado claramente en las flechas que la interfaz del videojuego utiliza para interactuar con el jugador. A la derecha podemos ver la máquina de *arcade* original de 1998 para el videojuego *Dance Dance Revolution 1st Mix*, donde podemos ver la pantalla, las casillas con flechas para pisar y unos asideros para el jugador.

Fue principalmente desarrollado este videojuego para sistemas *arcade* –máquinas recreativas–, utilizando dispositivos contruidos con el fin específico de ejecutar dicho juego.

El videojuego además, desde su primera entrega, tiene la opción para danzar con otro jugador a nuestro lado, para así competir entre ambos, averiguando quién baila mejor y obtiene una mayor puntuación, lo que nos recuerda la influencia que la danza tiene en este tipo de videojuegos, no sólo relacionado con el baile en sí mismo, sino con el aspecto social de la actividad de bailar en sí misma.

Aunque su origen sea el del salón *arcade* y las máquinas recreativas, tuvo tanto éxito que existen multitud de versiones para sistemas domésticos, siendo posible bailar con unos periféricos llamados “mantas” o “alfombras”. La primera de estas versiones fue la del propio *DDR 1st Mix*, para la videoconsola Playstation de Sony, en 1999.

Una de las mencionadas “mantas”. Normalmente pueden conectarse a un ordenador personal mediante conexión *USB*, para poder jugar a los juegos de baile sin necesidad de ir a un salón recreativo.

Existen muchas versiones oficiales del videojuego original, distribuidas por la propia Konami, como *Dance Dance Revolution featuring Disney's Rave*, del año 2000, que, como su nombre indica, incluía versiones de clásicos musicales de la franquicia Disney para ser bailados; o *Dance Dance Revolution: Mario Mix*, lanzado en 2005 para Nintendo Gamecube.

Desarrollado este último por Konami en colaboración con Nintendo, y que muestra a distintos personajes de los videojuegos más famosos del fontanero Mario; siendo posible bailar el jugador versiones de las piezas musicales más conocidas en su historia, además de composiciones versionadas de artistas clásicos como Wolfgang Amadeus Mozart.

Sin embargo, como es obvio, a un videojuego tan famoso en tan poco tiempo, no tardaron en aparecerle competidores y versiones no realizadas por la misma empresa que lo creó. La más notable de todas es la llamada *StepMania*, creada por Chris Danford en 2001 para ser descargada de internet. No vulnera *copyright* alguno de *Konami*, ya que se trata de un videojuego diferente pero con el mismo estilo de juego.

Además, es de código abierto y fue realizado sin ánimo de lucro.

Su última versión durante el período en que este trabajo fue realizado data de enero de 2012. Este videojuego permite al usuario incorporar sus propias canciones y temas musicales incluso editando los pasos, velocidad, y dificultad para bailarlos. Además permite añadir fondos animados a la pantalla de juego, animaciones con modelos 3D, y otros efectos.

También existe multitud de paquetes de canciones en la red, ya programadas para ser ejecutadas directamente en *StepMania*.

Es el juego más cómodo para aprender a jugar a *Dance Dance Revolution* –ambos videojuegos se basan en el mismo sistema– si no se dispone de videoconsola ni fondos suficientes o disponibilidad para visitar un salón recreativo de forma asidua.

Las “mantas” anteriormente mencionadas son muy populares para este juego, si bien se puede jugar en ordenador personal mediante teclado o mando de juego –esto no permite bailar al jugador, pero sí aprenderse el modo de juego y coger soltura y sincronización con los temas musicales–. Es completamente compatible con sistemas Windows, Linux y Mac OS.

Existen más alternativas de videojuegos de baile, como por ejemplo, la franquicia *Pump It Up*, de Andamiro –desarrolladora y distribuidora de Corea del Sur–, apareciendo la primera entrega, *Pump It Up: 1st Dance Floor*, en 1999, y estando la última versión disponible durante la realización del presente TFM, de 2011, llamada *Pump It Up: Fiesta Ex*. Pueden consultarse las distintas versiones y su historia en la página web oficial del proyecto (Andamiro, 2026).

Este último, el más parecido a *Dance Dance Revolution* y *StepMania*, incorpora videos mientras el jugador baila, que a la par que le indican qué pasos realizar, sirven para distraerle y aumentar así el reto. La empresa que lo creó organiza incluso torneos mundiales, siendo necesario haber ganado alguna especialidad del torneo de tu propio país para obtener un pase y entrar en el internacional. Este torneo mundial se llama *Pump It Up World Festival*, y se viene celebrando desde 2005. El último de que se tiene constancia a fecha de defensa de este TFM es el de 2011 (Omikron, 2011).

La rivalidad entre los jugadores de *Pump It Up* y *DDR* –siglas para *Dance Dance Revolution*– es muy conocida, si bien es más bien amistosa que de cualquier otra índole. Los juegos son tan parecidos que también se pueden incorporar paquetes de canciones de *Pump It Up* a *StepMania*.

Por último, cabe hablar sobre otra alternativa a *Dance Dance Revolution*, y es *EZ2Dancer*, creado también por una empresa surcoreana, Amuseworld, en 2000, cuya última entrega, *Superchina*, apareció en 2004. Esta empresa está actualmente en bancarrota debido a que su videojuego *EZ2DJ*, de 1999 plagiaba a *DDR*, así que fue demandada y finalmente perdió el proceso, debiendo una cantidad millonaria a Konami, y por lo tanto, no pudiendo continuar desarrollando la gama *EZ2Dancer* al no disponer de fondos suficientes.

4.5. ESCULTURA

En los videojuegos no hay una influencia de la escultura tal cual. Es decir, no se utilizan para presentar un objeto físico al jugador, porque esto no es factible al ser un medio digital. En lo que interviene la escultura es en el momento de diseñarlos. De desarrollarlos. El concepto de la escultura como arte y espacio y la comprensión del volumen, es algo que sí está muy estrechamente relacionado con los videojuegos.

Spider Mastermind, uno de los villanos de *Doom*. A la izquierda podemos ver una imagen del modelo realizado por el escultor Greg Punchatz mediante elementos de acero y espuma de látex. Este es un caso en que podemos ver claramente la labor de los artistas que trabajan en un videojuego y luego el resultado final en el mismo.

Teniendo en cuenta los avances en la historia del videojuego que se han tratado en apartados anteriores –el paso de los primeros gráficos 2D y vectoriales de los antiguos ordenadores, y de puros píxeles y cuadrados a los *sprites*, por ejemplo–, cabe destacar uno, que es la introducción del 3D y el avance del arte digital y tridimensional: la capacidad de crear objetos en el mundo digital, moldearlos, pintar sobre ellos, ajustar su escala, textura, etc.

Aunque estos objetos no se puedan tocar como podríamos hacer con multitud de obras escultóricas, ha sido precisamente esa una de las bases del 3D: el conseguir engañar al ojo humano haciendo que lo que ve plano en una pantalla cobre profundidad ante su vista, emulando lo que consiguió Escher décadas antes, y que se analiza en obras como la de Ernst (2007).

Si bien los primeros videojuegos en experimentar con la tridimensionalidad y la sensación de profundidad no llegaron a construir nada que no fueran simples líneas o bloques, la industria ha avanzado lo suficiente hoy día para permitir a los artistas 3D –llamados modeladores, dada su especialidad en el volumen y su talento para la escultura, y que, de hecho, modelan para el videojuego– crear entornos completos de juego con los que el usuario puede interactuar, sintiéndose parte del mundo de juego.

Desde los gráficos vectoriales en 3D de juegos como *Star Wars*, salido en 1983 –en la primera imagen de la página siguiente–, hubo pocos intentos de las compañías de mostrar algo parecido al público, o de forzar su evolución. Si bien compañías como Argonaut y su chip Super FX lograron que, diez años después se volviera al tema del 3D y la profundidad, al poder emplearse esta tecnología en videoconsolas como Super Nintendo.

Star Wars, el videojuego de 1983 distribuido por Atari, basado en la saga cinematográfica de George Lucas, y lanzado para máquinas recreativas –posteriormente fue *portado*, es decir, versionado, a diferentes sistemas domésticos–. Fue uno de los pioneros a la hora de presentar gráficos en 3D en un videojuego –además incorporaba voces digitalizadas de los actores–. A su derecha, *Star Fox*, de Nintendo, desarrollado junto a Nintendo por Argonaut Software en el año 1993, mostrando el uso de su chip Super FX, que hizo a Nintendo adelantarse a su tiempo; siendo *StarFox* el primer videojuego de la historia en mostrar en videoconsolas un mundo construido en 3D real, mientras el resto de desarrolladoras aún estaban ancladas al mundo del *sprite*, el píxel y las 2D.

Desde entonces, en esa generación de videojuegos, la cuarta –que comprende finales de los años ochenta, principios de los años noventa y los 16 bits–, hasta dos y tres años después, la industria dio un enorme salto, mostrado por las siguientes videoconsolas –Nintendo 64 o PlayStation–.

Surgiendo PlayStation en 1994 como un producto aparte por parte de Sony, y habiendo formado parte de un proyecto conjunto con Nintendo años antes para utilizar el CD-ROM como soporte para los videojuegos –desde el principio, se utilizaron o cintas de casete, o disquetes, o, en épocas posteriores al inicio de los videojuegos, ya en los 80, cartuchos especialmente diseñados para cada sistema–. En 1996 Nintendo lanzó su propia consola de esa 5ª generación –la de los 32 y 64 bits–, la Nintendo 64, que continuaría con el uso de cartuchos de juego como almacenamiento.

Ambas empresas, Sony y Nintendo, serían las que lucharan entre sí por conseguir el mayor número de ventas –ni Philips, ni Sega, ni ninguna de las otras compañías tan famosas en años anteriores había logrado mantenerse en tan buenas posiciones por aquél entonces–. Todo esto no tendría importancia en este trabajo si no fuera porque fue precisamente esa competitividad la que hizo que los estudios tuvieran luz verde a la hora de lanzarse de lleno al mundo de las tres dimensiones. Había que mostrar un salto con respecto a la anterior tecnología, y los escultores y modeladores 3D tendrían su oportunidad de brillar a partir de entonces.

Sería aquí cuando entrasen en juego las herramientas necesarias para crear estos mundos tridimensionales: el *software* de modelado y animación 3D. El problema de la utilización de estos programas era la falta de humanidad y naturalidad que tenían los personajes, estructuras y demás elementos que se creasen con ellos, ya que son herramientas que dan un acabado muy pulido y “de dibujo técnico”, por defecto, a cuanto se desarrolla con ellas.

Si nos fijamos en la imagen de la página anterior, de *Star Fox*, vemos que todo es muy industrial, pulido, limpio, simétrico, irreal, aunque en un videojuego de ciencia ficción de la época, ayudaba bastante.

Por eso los artistas han volcado sus esfuerzos en provocar asimetrías, trabajar con las texturas, escalas, y demás, para crear algo más cercano a lo que se haría esculpiendo con las manos, de forma clásica, analógica.

En los ochenta y noventa del siglo XX fue cuando se crearon las herramientas más potentes y conocidas. Están, por ejemplo, LightWave, de Newtech, surgido en 1990, que a día de la redacción de este TFM se seguía utilizando.

También tenemos Softimage XSI, que nació en 1986 gracias a una empresa del mismo nombre –Softimage–, y fue el primer *software* de ordenador capaz de ofrecer la utilización de la cinemática inversa, necesaria para la animación de elementos que consten de partes menores. Por ejemplo, en un personaje, para animar una mano que se levanta, había que animar a individualmente el movimiento del codo, mano, dedos, brazo, etc.; y con esta técnica, se facilita todo haciendo que sólo se tenga que animar una parte, ya que las otras van conectadas mediante cálculos matemáticos.

Ha habido numerosas herramientas de *software* para modelado y animación 3D, pero sin duda, las más conocidas son 3D Studio, Maya y Blender. Aunque varias versiones de Softimage son muy utilizadas para videojuegos.

Una de las más famosas de todas las herramientas ha sido la mencionada 3D Studio, cuya empresa creadora, Autodesk, compró a la anteriormente citada Softimage, y más tarde a Maya, *software* de gran calidad que permite una tremenda personalización de la interfaz, y ayuda mucho a la hora de crear cabello para los personajes, o texturas de ropaje o agua, por ejemplo.

Tanto Maya como 3D Studio –actualmente denominado Autodesk 3Ds Max– son compatibles con Windows, Mac OS y Linux.

La gran característica positiva de Blender –creado por Blender Foundation–, que también es compatible con esos sistemas operativos, es, por otro lado, la de su naturaleza como *software* libre, que permite que cualquiera pueda acceder a él y aprender a manejarlo –y acceder y editar su código–. La interfaz es otra cualidad de este programa, pues, aunque se antoja bastante compleja para el público en general, acostumbrado a las ventanas estándar de Windows, Linux o Mac, se convierte en una herramienta única debido a que se puede personalizar por completo, como sucede con la de Linux.

La calidad de los modelos realizados con estos programas fue muy limitada en los años 90 del siglo pasado, debido a la potencia no ya de las máquinas donde se utilizaba el *software*, sino la calidad y potencia también que tendrían aquellas para las que los videojuegos iban destinados.

Imágenes que muestran las interfaces de, arriba izquierda, 3Ds Studio Max; a su derecha, la de Autodesk Maya; y abajo, se muestra la interfaz de Blender.

Los saltos generacionales no es que no se produzcan en los ordenadores personales también. En realidad suceden como tal primero en las videoconsolas, o más bien son alentados por estas, ya que las desarrolladoras y distribuidoras no trabajan para sólo PC y Mac o para consolas, sino que suelen hacerlo para diferentes sistemas de juego.

Como los ordenadores son máquinas cuyo *hardware* se va actualizando durante su vida útil, en realidad no se puede ver un salto generacional; éste es propiciado por las consolas, cuyo *hardware* no se actualiza –salvo en el caso de revisiones de un mismo modelo de videoconsola–, y así las empresas de videojuegos hacen que tanto la gente que tenga ordenador como videoconsola los actualice por componentes más potentes.

La 5ª generación de videoconsolas –aprox. 1994/2000–, previa al nacimiento de Playstation 2, fue la primera en estabilizar el uso de estos programas, y el reto al que se enfrentaba cada equipo de modeladores era conseguir el mejor resultado posible y parecido con los diseños originales de los personajes del resto del equipo de arte, reduciendo al mínimo el número de polígonos. Este proceso es conocido como “optimizado” u “optimización”.

Algunos ejemplos de gran calidad visual pese a estas taras los dieron Nintendo con la saga The Legend of Zelda y Super Mario, Square-Enix con *Final Fantasy VIII* y *IX*, Konami con *Metal Gear Solid*, Polyphony Digital con su *Gran Turismo*, o Rare con *Goldeneye 007*.

Arriba: *Super Mario 64* (Nintendo, 1996), a su derecha, *The Legend of Zelda: Majora's Mask*. De Nintendo EAD, 2000. Centro: *Final Fantasy IX*, de Square Enix, en el año 2000; y *Metal Gear Solid*, publicado por Konami en 1998. Abajo: *Gran Turismo*, de Polyphony Digital en 1997, y *Goldeneye 007*, desarrollado por Rare y lanzado al mercado en 1997.

Para la siguiente generación de consolas, la sexta, surgida en 1998, la potencia de las máquinas –tanto videoconsolas como ordenadores PC y Mac– aumentaron notablemente, permitiendo a las compañías presentar modelos con mayor carga poligonal, además de, como ocurre con la escultura en el mundo real, ayudar a la sensación de detalle mediante la pintura y el sombreado, en forma de texturas de mayor resolución.

De todas formas, y pese a los modelos poder tener mucho más detalle y permitir a los modeladores lucirse y dotar de muchos más matices a sus trabajos, las máquinas de la época aún seguían teniendo la lacra de no tener la potencia necesaria para presentar tal carga poligonal que no se aprecien vértices, aristas... Así el videojuego pierde el realismo que necesita en la mayoría de casos para hacer que el espectador sienta una inmersión completa.

Pese a esto, y aunque aun así ha habido grandes videojuegos que han mostrado gráficos magníficos durante esa generación, ha sido en la de 2005, –la séptima, y la actual en el tiempo que se escribió este trabajo– la iniciada por la Xbox 360 de Microsoft, en la que el salto ha sido mayor.

La potencia tanto de la consola mencionada, como la de PlayStation 3, y el nivel también al que están llegando los ordenadores personales, ha hecho que sean capaces de utilizar en paralelo varias tecnologías, como las ya inventadas aplicaciones de Directx, hoy en día por la versión 11 –durante la fecha de redacción de este texto–, que es un conjunto de librerías de datos que sirve para aumentar el rendimiento de los videojuegos en general. Además incorporan estas consolas la capacidad para usar tecnologías y efectos como los de post-procesado –oclusión ambiental, desenfoque de movimiento– a la imagen.

Una de estas tecnologías, es quizás la más importante para los modeladores 3D de esta generación a la hora de optimizar su trabajo, y que es la llamada “teselado”.

Esta herramienta permite a los diseñadores crear modelos mucho más detallados a cambio de poca pérdida de rendimiento, y lo que hace es crear divisiones en los polígonos, que permiten, por ejemplo, recrear la superficie de una pared de ladrillos de forma mucho más natural. Esto se hacía antes creando muros planos y añadiendo texturas con mapeado topológico –“*bump mapping*” en inglés (Nvidia Corporation, 2003) –, una capacidad que engaña al espectador, dando la impresión de que lo que ve está en 3D cuando en realidad es plano.

Esto permite dar la impresión de que los objetos tenían más polígonos de los que finalmente poseían, con el problema de que, vistos bajo ciertos ángulos y perspectivas, se rompe el efecto.

El teselado, permitido mediante Directx 11, se ha utilizado ya en multitud de videojuegos, como el citado antes en este trabajo *Shogun II: Total War*, y permite que los modeladores puedan traspasar sus creaciones de forma casi idéntica a como las crearon en sus equipos.

Crytek es una de las compañías que ofreció gratuitamente la actualización para uno de sus productos –en este caso, *Crysis 2*, un juego de 2011– para habilitar esta y otras capacidades gráficas (Electronic Arts, 2011). Otros videojuegos posteriores que se benefician de esta tecnología día son *Deus Ex: Human Revolution* (Dugas, J. F., 2011), *Batman: Arkham City* (Hill, S., 2011) y *The Elder Scrolls V: Skyrim*.

Imágenes realizadas por Nvidia para promocionar sus tarjetas gráficas. En ellas se muestran las diferencias a nivel visual de los distintos objetos si el teselado está desactivado –izquierda–, y cómo se ven cuando está activado –derecha–.

El método de esculpir, modelar en 3D, prácticamente está obsoleto tal cual se ha venido utilizando todos estos años para gente que sea artista educada a la manera clásica; y se debe a que comúnmente se realizaba no de la forma como se hace en la vida real, con las manos, y añadiendo y/o quitando materia al elemento escultórico.

En 3D se ha hecho bien mediante cálculos matemáticos introducidos al programa, bien creando formas simples, y dividiendo su malla –líneas que unen los vectores internos que componen el volumen en 3D en un *software* y que conforman los polígonos que vemos en pantalla– en partes más pequeñas –se aumenta el número de polígonos, y así se puede añadir más detalle, moviendo vértices y aristas–, o mediante la concatenación de polígonos hasta crear una forma más compleja.

A día de hoy son muchos los estudios cuyos artistas e informáticos siguen utilizando *software* que tiene este método de trabajo, como por ejemplo el que emplea los programas de Autodesk, que no sólo permiten modelar, sino además, animar las escenas, pero que centran aún su uso en aplicaciones más arquitectónicas y técnicas, como puede comprobarse echando un vistazo a su escaparate en la página web oficial (Autodesk, 2012). Continúa, pues, habiendo un problema, a causa de esto, para cualquier artista que prefiriese la forma tradicional de trabajar y/o menos técnica. Esto suponía una barrera que les impedía adentrarse en este terreno.

Afortunadamente, ha habido intentos de generar herramientas más “artísticas” y directas, siendo la más conocida y de mayor calidad, Zbrush, creado por Pixologic.

Es el programa más intuitivo a la hora de crear ilustraciones en 2D mediante 3D, y también para modelar, porque, a la hora de dar y quitar volumen, se hace prácticamente de la misma forma que lo haríamos en la vida real.

Se añade “materia”, y esta se puede “eliminar”, según vayamos dando forma a nuestro modelo tridimensional, tal cual haríamos, por ejemplo, con terracota. Es un concepto que ya se utilizó antes por otro programa, Amorphium –de El Technology Group–, pero que en la época en que este estaba disponible, los equipos de aquel entonces no permitían moverlo con suavidad y fiabilidad. Pese a ser este concepto de uso más artístico del modelado de programas como Amorphium, ha sido Zbrush el que lo ha popularizado. Es capaz de manejar una cantidad ingente de polígonos permaneciendo estable, en equipos no demasiado potentes, de forma mucho más optimizada que otro *software* 3D. Dispone este programa además de una *web* oficial en perfecto castellano, con multitud de tutoriales y referencias para aprender a manejarlo y obtener el máximo beneficio del programa (Maxon, 2026).

Zbrush es empleado en la industria del cine. El mismísimo Peter Jackson vio su calidad al ser utilizado por el personal de Weta Digital para los personajes y entornos de su trilogía fílmica de El Señor de los Anillos, que adapta el trabajo de Tolkien al celuloide. El arte de varias de estas películas –analógico, digital, 2D y 3D– fue recopilado en volúmenes como el de Russell (2002).

Aunque ZBrush tiene competencia en su sector con otros programas que actúan de modo parecido, precisamente, su directo competidor es Mudbox –casualmente, utilizado por Weta Digital para otra película de Peter Jackson, su versión de *King Kong* de 2005–, de la ya conocida para los lectores de este trabajo: Autodesk. Aun así, Zbrush sigue al día gracias al apoyo de muchos artistas de la industria del cine y de los videojuegos, que ayudan a que el equipo del programa lo mejore con nuevos accesorios o añadidos (“*plugins*”).

La página web de Zbrush nos muestra además como ejemplo, obras de artistas que trabajan para videojuegos y lo hacen utilizando Zbrush para crear sus personajes (Maxon, 2026). Entre las empresas más famosas de videojuegos que confían en esta herramienta, se encuentra Epic Games, ya mencionada anteriormente en este trabajo por su famoso motor de juego: Unreal Engine.

Arte oficial de *Gears of War 3*, lanzado en 2011 para XBOX 360, videojuego realizado por Epic Games. Esta imagen muestra el uso de Zbrush por parte de varios artistas del juego para crear al personaje; así como también se dio vida al resto de personajes que aparecen en el juego.

4.6. MÚSICA

El hecho de que los videojuegos dispongan de música va muy unido a la situación de que el cine, la ópera, y demás productos audiovisuales puedan llevarla; es decir, acompañar a la acción –en el caso de la ópera, la música es algo intrínseco a dicho género artístico–. El *leitmotiv* –del alemán “*leiten*”, “guiar”, “dirigir”, y “*motiv*”, “motivo”– se hizo evidente en el siglo pasado en el cine, tomándose prestado de la ópera. En el videojuego alcanza aún más nivel, debido a que la música no sólo puede recordar escenas al jugador, sino que es capaz de indicarle, –según suene o no suene, o qué tipo de música se escuche– qué está sucediendo, o qué va a suceder, de forma que se refuerce la guía que las imágenes y textos en pantalla le pueden aportar.

Debido a que los videojuegos nacieron en torno a los años 60, época en que la música ya se almacenaba para escucharse en discos de vinilo y luego casetes, que eran soportes que se deterioraban con su uso constante, no era recomendable el hecho de incorporar música a los videojuegos mediante estos sistemas, así que había sonidos muy primitivos aún, y a la par se fomentó el uso de sintetizadores. En los 80 se abarataron los costes de producción, y surgieron algunos de los nombres que continúan siendo famosos hoy día. Tenemos por ejemplo a Kōji Kōndo, el compositor del inmortal *Super Mario Bros*, y también de la música de *The Legend of Zelda*; Nobuo Uematsu con *Final Fantasy* –y que sigue aún hoy trabajando, entre otros proyectos, para la música de prácticamente todas las entregas de esta saga–; Hirokazu Tanaka, con su trabajo para *Metroid* y *Kid Icarus*; Yūzō Koshiro con *Ys*, o Koichi Sugiyama, para la serie *Dragon Quest*.

Videojuegos de los noventa también fueron muy importantes en el ámbito musical. Por ejemplo, en Super Famicom –Super Family Computer, a la venta en 1991 por parte de Nintendo–, como *Super Castlevania IV*, de Konami, en venta en 1991; *The Legend of Zelda: A Link to the Past* por parte de Nintendo 1991; *Donkey Kong Country*; de Rare y Nintendo en 1994. O los aparecidos en Megadrive –consola lanzada por Sega en 1988–, como *Streets of Rage* de 1991, *The Revenge of Shinobi* o *Golden Axe*, ambos de 1989, que ya contaban con música en estéreo y que pasaba de ser meros temas principales machacantes y repetidos a lo largo de toda la aventura, para contar con una auténtica banda sonora, con variedad de temas y sentido de la composición.

De los mencionados, Yūzō Koshiro creó auténticas joyas sonoras para dos de los juegos arriba citados, concretamente, *The Revenge of Shinobi* y *Streets of Rage*, incorporando elementos sonoros y culturales de la música de la época –finales de los 80 e inicios de los 90–, que casaba perfectamente con la ambientación de cada uno de los títulos: el primero, en ciudades entre futuristas y de finales de los noventa –música house y dance con tintes orientales–, y el segundo en una ciudad donde priman la corrupción y la violencia –también de este estilo, con influencias de hip hop, funk, y ritmos más acelerados–.

En la generación siguiente –la quinta, de Playstation o Nintendo 64–, hubo grandes bandas sonoras como la de *Ocarina of Time* y *Majora's Mask*, ambos títulos de la saga The Legend of Zelda y con música, de nuevo por Kōji Kōndo, el compositor de los primeros títulos. Sony Playstation tuvo una de las mejores gracias a *Castlevania: Symphony of the Night*, lanzado por Konami en 1997.

Compuesta por Michiru Yamane, esta banda sonora ya incluía música con calidad de CD, podía ser grabada aparte y reproducida tal cual en el videojuego.

Todo lo anteriormente contado en este último párrafo cobra aquí importancia, pues los compositores, al fin, tenían total libertad para trabajar como músicos. Más artistas que programadores. Así que podían grabarse las composiciones con orquestas o con sintetizador pero sin verse obligados a comprimir en exceso; tal cual se grabaría música clásica o para cine, y con la cantidad de instrumentos que fuera necesaria.

Lucas Arts pudo así utilizar la música original de los filmes de Star Wars compuesta por John Williams, en lugar de versionarla con inferior calidad, lo que permitió a videojuegos inspirados en esa saga cinematográfica gozar de exactamente la misma calidad sonora que las películas, para así dotar de una mayor inmersión a los jugadores.

Los videojuegos mencionados en el apartado de “Danza” en este mismo trabajo, fueron posibles gracias, entre otras cosas, precisamente a esta capacidad de usar el CD como soporte, ya que, al bailarse temas ya grabados y conocidos, se podían incluir estos tal cual en el videojuego –o comprimidas en formatos como el MP3–, y no versiones de calidad excesivamente inferior y modificadas y adaptadas.

Esto no sólo ha permitido desarrollar videojuegos cuyo protagonista sea la danza, sino además, donde la protagonista sea la música. Siendo prolífico este género, pondremos tan sólo como ejemplo los famosos Singstar –Sony Computer Entertainment publicó el primero en 2004 para Playstation 2–.

Además de que Sony publica diferentes versiones de este videojuego para cada entrega, para cada país, y poder así incorporar canciones más conocidas en dicho país; existen múltiples videojuegos que usan la misma tecnología, como *High School Musical canta con ellos*, basado en la franquicia de Disney y en el Singstar original, y que además utilizan sus periféricos; o *Ultrastar*, una adaptación a PC de Singstar de código abierto, similar a lo que *Stepmania* es a *Dance Dance Revolution*, de que ya hablamos anteriormente en este trabajo, que permite cantar al participante mediante los micrófonos que trae el videojuego junto al soporte donde va grabado el juego.

Así, gracias al sistema de reconocimiento de voz que llevan integrado estos micrófonos, el jugador –mejor dicho, cantante en funciones– ganará puntos según su capacidad para cantar correctamente el tema en cuestión.

Si, además, el jugador conecta el periférico Eyetoy –una videocámara utilizada específicamente para videojuegos de la consola Playstation 2 de Sony–, podrá verse a sí mismo en pantalla mientras canta, además de los elementos de la interfaz de juego –como efectos visuales como los utilizados en conciertos reales–, permitiéndosele además grabar sus actuaciones favoritas en la Memory Card –tarjeta de memoria utilizada por Playstation y Playstation 2–.

De izquierda a derecha, los micrófonos para conectarse a Playstation 2 para jugar a *Singstar*. La carátula del primer videojuego, y la cámara Eyetoy, todos desarrollados por Sony Computer Entertainment London.

Singstar contó con 14 entregas sólo en el sistema que le vio nacer, Playstation 2, y ya cuenta con varias en su videoconsola sucesora, En Playstation 3 lleva ya varias, habiendo aparecido la última en 2011, durante el desarrollo de este trabajo de fin de máster –*Singstar: Grandes éxitos*–.

Todo este desarrollo que ha sufrido la música para videojuegos ha hecho que se la considere un género en sí mismo –aunque, en el caso de los Singstar, no podemos decir lo mismo, ya que, en lugar de tener música compuesta para ellos, y por razones obvias, la que incorporan es música de artistas populares no relacionados con los videojuegos, como cantantes rap, pop y rock–, y ha ganado, con el paso de los años, mucha importancia, haciendo que algunos compositores famosos como Jack Wall, compositor de la música de grandes producciones de videojuegos como *Mass Effect* o *Myst*; organicen conciertos en los que se hacen versiones en orquesta de temas principales, o arreglos con varios temas de muchos videojuegos (Mystical Stone Entertainment, 2005).

En la última generación de videoconsolas –a día de hoy, en el año de publicación de este TFM, 2012–, y en la anterior –hasta 2000–, hay una gran multitud de bandas sonoras para videojuegos, habiéndose incorporado artistas de diversa procedencia en el campo de la música, desde compositores de música de cine, a artistas que crean música electrónica, pop, rock, etc.

Lo que habremos de tratar es de las diferentes vertientes de la música en los videojuegos en estos últimos años. Teniendo a Singstar y los demás simuladores musicales por una parte, habrá otras dos corrientes diferenciables en la composición e integración de música para videojuegos. Por una parte, tendremos una vertiente que tiende a lo cinematográfico y el *leitmotiv*, y también al clasicismo tal cual se entiende para la música de cine. Por otra, encontramos con música que no necesita al videojuego en sí para sostenerse, que ha encontrado su propio género, pero que, a la par, al ir unida a él, consiga expresar algo que no podría hacer por sí sola.

Cabe decir que esto último no implica que la clásica no permita una escucha y disfrute de forma independiente al videojuego para el que fue creada.

En cuanto a los videojuegos con una música de corte más clásico, podríamos fijarnos en auténticas experiencias audiovisuales, como la ofrecida por *Medal of Honor* para Playstation en 1999 y luego *Medal of Honor: Allied Assault* de Electronic Arts, publicado en 2002, para Playstation 2 y PC; cuyas bandas sonoras, compuestas por Michael Giacchino –compositor de cine y televisión–, son completamente inolvidables y emotivas.

Logró el compositor que las sensaciones que transmiten las diferentes situaciones en que se encuentra el jugador sean aún más intensas –música de suspense en niveles de infiltración, de corte más épico en tiroteos, etcétera–.

Sorprendiendo al propio Steven Spielberg a la hora de dotar al histórico Desembarco de Normandía de 1944 de un fondo musical (García Díez, A., 2000), y recordando más a trabajos para cine no bélico del maestro John Williams –como *En busca del Arca Perdida*– que a la película que impulsó a Spielberg a producir el propio *Medal of Honor, Salvar al Soldado Ryan*, fueron composiciones como esta las que marcaron el ritmo del tipo de música que iría acorde a los videojuegos ambientados en los conflictos bélicos.

Repitió el mismo compositor para otra saga de la que hemos hablado anteriormente, *Call of Duty*, que contó para las siguientes entregas con compositores de la talla de Graeme Revell –*Las crónicas de Riddick*, con Vin Diesel–, Harry Gregson-Williams –quien fuera compositor por primera vez para un videojuego para la banda sonora de *Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty*–, y el prolífico Hans Zimmer –*El Rey León, Gladiator, The Dark Knight Rises*–, cuyas últimas participaciones para videojuegos se encuentran por ejemplo en la banda sonora del *Crysis 2* de Crytek o el tema principal del *Call of Duty: Modern Warfare 2* original de 2009.

En la vertiente de música de estilo clasicista –y/o de origen anterior al siglo XX– también tenemos al enorme equipo de compositores de Blizzard Entertainment: Derek Duke, Matt Uelmen, Tracy W. Bush, Jason Hayes, Glenn Stafford, Russell Brower, y Neal Acree, quienes han participado alternativamente en las diversas entregas de las sagas *Warcraft*, *Diablo* y *Starcraft* –tres franquicias de videojuegos con su origen en los años noventa y que siguen en pie–.

A ellos se suma el compositor de música *new age* David Arkenstone, quien volvió para colaborar de nuevo y más activamente en la expansión *Cataclysm* de *World of Warcraft* de 2010. Puede verse parte del proceso creativo del juego en el DVD entre bastidores (Blizzard Entertainment, 2010).

Blizzard goza de música orquestada para sus videojuegos de tintes muy épicos y cinematográficos.

Esta corriente la siguen muchas otras desarrolladoras como Arenanet, y Bethesda, bajo la batuta de un solo hombre: Jeremy Soule.

Se trata de un compositor apodado “el John Williams de los videojuegos” (Zero Grados, 2014) debido a que, como el músico de cine, logra un amplio registro dentro de la música clásica; consigue con sus obras para dicho medio, utilizar el *leitmotiv*, generar un sello propio, muy etéreo, y a la vez rotundo y bombástico cuando lo necesita. Así lo consigue Jeremy Soule en los videojuegos.

Pionero además en vender su música de modo digital a través de su propio sello discográfico y sin protección DRM –“*Digital Rights Management*”–, Directsong. Su último trabajo realizado durante el desarrollo de este TFM fue la banda sonora para *Guild Wars 2*, un videojuego de fantasía desarrollado por ArenaNet, cuya versión a la venta de la banda sonora fue una edición de 4 CDs –así como la de *Skyrim*–. Soule suele hacer melodías con orquesta digital, de forma tan estudiada y tan meticulosa que no se note que no son tocadas por una orquesta real.

John Debney, conocido por su trabajo como músico de cine y participante activo de los festivales de música de cine, –es presidente honorífico del de Úbeda, en España, por ejemplo–, decidió probar suerte en el mundo del videojuego, y logró para *Lair*, –lanzado en 2007 por Factor 5 y Sony Computer Entertainment, para PlayStation 3–, una de las mejores bandas sonoras de la historia del videojuego, sin tener nada que envidiar a su propio trabajo previo para cintas como *La Isla de las Cabezas Cortadas*, de 1995, o *La Pasión de Cristo*, dirigida por Mel Gibson en 2005, –con la que ganó un Óscar–.

Aunque el propio videojuego de *Lair* no fue un éxito de ventas y crítica, su banda sonora se considera una producción ambiciosa por parte de John Debney, siendo esta su primera incursión en el sector (Spence, D., 2012). Hay muchísimos compositores de esta rama dedicados a aportar su arte a videojuegos, y hablar de todos sería interminable, pero podemos destacar el trabajo de Cris Velasco –saga *God of War*, *Warhammer 40,000: Space Marine*, *Darksiders*–; Inon Zur, músico israelí dado a conocer por sus colaboraciones en la saga de Ubisoft, *Prince of Persia*, también en *Crysis* y *Dragon Age: Origins*; o Jeff van Dyck, quien ha hecho un trabajo impecable a lo largo de la saga *Total War* de Sega –por ejemplo *Shogun II: Total War*–.

Dentro de esta corriente podemos encontrar a dos compositores españoles de renombre, Mateo Pascual y Óscar Araujo. El primero trabajó en uno de los videojuegos que dieron fama a nuestro país en la industria en los noventa: *Commandos*, que fue publicado por Eidos Interactive en 1998 para PC; cuya banda sonora, con tintes de misterio y épicos, estaba muy bien conseguida, pese a estar hecha con sintetizador.

La segunda parte de esta saga, aparecida en 2001, –y que fue publicada para Playstation 2 también, además de para PC y Mac– fue la primera banda sonora de videojuego español de la historia en ser publicada aparte del videojuego y ser vendida en formato físico.

Pascual siguió trabajando con Pyro Studios –los desarrolladores de *Commandos*– haciendo las bandas sonoras de todos sus videojuegos: *Praetorians*, *Imperial Glory*, y el último de la saga *Commandos*, *Strike Force*.

Todos sus trabajos para videojuego han gozado de buenas críticas y muestran una gran calidad, equiparable a trabajos de fuera del sector del videojuego. Ejemplo de ello es *Commandos: Strike Force*, videojuego que no tuvo tanto éxito de crítica como el esperado, no sucediéndole lo mismo a su banda sonora. Recibiendo elogios de, por ejemplo, la revista española en línea especializada en música de cine y videojuegos, BSOSpirit (Gorjón, S., 2006). Su última participación conocida durante el período de consecución de este TFM fue en el videojuego de *Planet 51*, la película animada española de 2009, realizado también por Pyro Studios.

Por otra parte, Araujo comenzó su participación en videojuegos con la ya difunta Friendware –estudio español–, para su videojuego *Blade: The Edge of Darkness* (Carrillo Costa, X., 2001) –conocido también como *Severance: Blade of Darkness* en el mercado internacional–.

Sin experiencia en el sector hasta entonces, Óscar Araujo logró componer con herramientas de poca calidad una música increíble, de corte clásico –con homenajes claros, entre otros, al trabajo de Miklós Rózsa para el *Ben-Hur* de William Wyler de 1959–, de aventuras, épico; que logró aportar tanto al ambiente del videojuego, como a las secuencias animadas que narraban la historia, tal que la introducción. Siendo las piezas que más destacan de todas, las de las batallas contra los monstruos que poblaban el mundo del juego, un auténtico guiño a los trabajos de uno de sus compositores preferidos, Basil Poledouris, en sus trabajos para las películas de los años 1980 y 90, como *Conan el bárbaro*.

Completamente autodidacta, ha continuado trabajando y aumentando su experiencia y conocimientos en composición, trabajando incluso en cine –como en la película *El Cid: la leyenda*, de 2003– hasta llegar a su obra cumbre, la banda sonora de *Castlevania: Lords of Shadow* (Álvarez, E., 2010).

Desarrollado por Mercurysteam, un estudio español formado en parte por miembros de la ya desaparecida Friendware, ya conocía a parte del equipo, y esto además le hizo esforzarse en su trabajo, consiguiendo una música completamente nueva para la saga, apartándose de temas inspirados en música pop y rock de los 80 y 90 –base para los *Castlevania* clásicos–, escribiendo una música de corte clásico, inspirada en el gótico, el romanticismo, y mezclando tanto solemnidad como temas de corte muy melódico y trágico, que narran la historia del protagonista.

Ha ganado por su trabajo en este videojuego muchos galardones, entre ellos, el de mejor banda sonora de cine de 2010, en la categoría de videojuegos (EFE, 2010), otorgado por la Asociación Internacional de Críticos de Música de Cine –IFMCA en inglés–.

No obstante, para Araujo, componer para largometrajes y hacerlo para videojuegos tienen poco que ver.

Este y otros detalles de su trabajo los narra en una de las entrevistas que ha concedido a revistas especializadas, como la concedida a Cánovas para el medio Vidaextra (2010).

Otros compositores importantes de esta vertiente son Kevin Riepl –*Gears of War*–, Steve Jablonsky –*Gears of War 3*, *Prince of Persia: The Forgotten Sands*–, y Paul Barnabas y Bob Arnold –conocidos como “Bob & Barn”–, compositores de la magistral banda sonora de *Medieval*, publicado en 1998 en Playstation y realizado por Sony Computer Entertainment Cambridge.

En la otra vertiente compositiva, menos extendida, pero también muy popular, la de crear música que no tenga por qué acompañar necesariamente al videojuego, y que pueda o no incluir *leitmotiv*, y más orientada a la música electrónica; encontramos a autores como Jesper Kyd, que se dio a conocer con la banda sonora del primer Hitman, *Hitman: Codename 47* (IO Interactive, 2000). Lanzado por Eidos interactive, fue un éxito de crítica su estilo, que se basaba, a su vez en la música de corte electrónico de artistas como Hans Zimmer, Vangelis o la banda Kraftwerk.

Su trabajo se basaba en música sintetizada que añade elementos de la cultura a la que pertenecen los distintos parajes que visita el personaje. Por ejemplo, cuando el Agente 47, el protagonista, va a China, se incluyen elementos e insertan o emulan instrumentos musicales de dicha cultura, como el guzheng.

Kyd ha participado en la banda sonora de toda la saga de Hitman, contratando incluso a la orquesta sinfónica de Budapest para algunas composiciones; salvo en la última entrega, *Hitman: Absolution*, que se publicará en 2012, mismo año en que se defenderá este TFM, ya que se encuentra totalmente inmerso componiendo para otra gran franquicia de la historia actual del videojuego: *Assassin's Creed*, de Ubisoft.

La mezcla en esta última saga de ciencia ficción y realidad histórica ha supuesto el marco perfecto para Jesper Kyd, quien ha deleitado al público con su talento, y además, ha cosechado premios y buenas críticas por su trabajo.

Podemos ver una reseña de sus trabajos y la multitud de premios que ha conseguido en su página web oficial, navegando por los diferentes apartados (Kyd, J., 2012).

Otro compositor, o, más bien, grupo de compositores, es el iniciado por Jack Wall, quien, junto a Sam Hulick y Richard Jacques elaborará la banda sonora de *Mass Effect*, un auténtico trabajo que devuelve a la música electrónica no necesariamente bailable a la fama.

Inspirados en los trabajos de Vangelis para filmes como *Blade Runner*, pero con un sello totalmente propio, lograron crear una música totalmente reconocible y que puede ser escuchada independientemente del videojuego, funcionando bien también junto a este.

Otros compositores que utilizan este estilo creativo son el destacado Michael McCann, quien ha trabajado para Ubisoft y Eidos poniendo música a videojuegos de Splinter-Cell –de sigilo, de Ubisoft–, y a *Deus Ex: Human Revolution*, de 2011, publicado por Square Enix, siendo este último su trabajo más premiado. Una banda sonora de gran solidez artística, y que funciona perfectamente tanto como marco para el videojuego como sin él, como música electrónica que incorpora elementos orquestales, corales y étnicos. Podemos ver detalles de los premios obtenidos por su trabajo y de sus distintas participaciones en el sector y en otros campos, en su página web oficial (McCann, M., 2008).

Otras menciones importantes van para el trabajo de Harry Gregson-Williams, Norihiko Hibino, Nobuko Toda, y el resto del equipo de sonido de Konami, que se incorporan a la composición de música de videojuegos, habiendo creado un universo musical de muy buen nivel para la saga Metal Gear de Konami. Siendo la banda sonora de la tercera entrega, *Metal Gear Solid 3: Snake Eater*, de 2004–, una de las más variadas y eclécticas bandas sonoras de la historia del videojuego.

Esta mezcla música orquestal con electrónica para conseguir ambientar al jugador en la jungla donde suceden los hechos, y también para lograr momentos más emotivos; además de utilizar también otros géneros como el rock, el jazz y el lounge.

Podemos también mencionar a Shōji Meguro y su trabajo para la saga Shin Megami Tensei –que comenzó en 1987–, siendo uno de sus trabajos más notables la música para la tercera entrega de *Shin Megami Tensei: Persona 3*, de 2006, posteriormente relanzado para PSP (Hashino, K., 2011) con contenido y pistas musicales extra compuestas también por Meguro.

Realiza en ella una mezcla de pop, rock, rap y música clásica que funciona perfectamente. Tampoco podemos olvidar las colaboraciones de Shawn McPherson –músico de heavy metal– para la banda sonora de la saga Devil May Cry, o la música creada por Stuart Chatwood –músico rock británico que formaba parte de un grupo, The Tea Paty, inspirado en música de Oriente Medio– para la saga Prince of Persia desde 2003 a 2008.

4.7. PINTURA

La importancia de la pintura en los videojuegos no ha sido tanta como la de otras artes a la hora de configurar géneros, pero sí ha tenido un papel en ellos. Es más bien una disciplina que sirve de apoyo a la hora de realizarlos. Para entender el uso de la pintura en los videojuegos debemos remontarnos al tipo de pintura que se utiliza para realizarlos: la digital.

Es decir, no se “pinta” con la idea de confeccionar tal o cual cuadro, ni teniendo en cuenta un marco, sino que se usan las habilidades técnicas y compositivas de los artistas para hacer obras digitales, que colaboran en la producción y posproducción de un videojuego.

Las herramientas que se utilizan para pintar para videojuegos son: un ordenador, ya sea PC, Mac, u otro; el *software* creado para tal fin y una tableta gráfica –aunque también existe una gran cantidad de artistas que trabajan con dispositivos móviles llamados tabletas, un tipo de computadoras portátiles–, que permite al artista aproximarse a la sensación de estar pintando de manera analógica, con el pincel, la paleta y el soporte.

El más conocido *software* de ordenaor, para esto es Photoshop, nacido en 1990, gracias al hermano de John Knoll –trabajador de la compañía de efectos especiles Industrial Light and Magic, de George Lucas–, Thomas Knoll. A día de hoy, sigue siendo el más utilizado –en el momento de realización de este TFM, ya va por su versión Creative Suite 6 o CS6, aparecida en marzo de 2012–, debido a la cantidad de características que incorpora para no sólo pintar, sino editar las imágenes, crear efectos, emular materiales, realizar veladuras; y al sinfín de publicaciones para aprender a manejarlo, como la de Crawford (2009).

El competidor directo de Photoshop fue durante años Corel Painter y hoy día lo son Manga Studio, SAI o Krita, que se centran más en lo que es sólo la pintura tal cual, habilitando para ello la posibilidad de utilizar herramientas virtuales que reproducen, mediante programación informática, el comportamiento de los materiales utilizados por los artistas en la vida real, para así transmitir al usuario una sensación tremendamente parecida a pintar en un soporte y con herramientas analógicas.

Un artista puede utilizar bien una alternativa u otra, o cualquiera de las diferentes ofertas aparte de estas dos, menos conocidas; o combinar el uso de varias de todas ellas.

También se puede utilizar el *software* de 3D a la hora de ayudar a construir los escenarios y colocar las luces y las sombras. Lo importante es adquirir la soltura y capacidad de manejar los programas y la tableta gráfica, y el resto es práctica.

Se pueden hacer cuadros en formato digital que podrían tardarse meses e incluso años en realizarse con otros materiales por cuestiones físicas, como por ejemplo, tener que esperar a que seque el óleo para dar otra capa o veladura cada vez.

Izquierda, la interfaz de Photoshop –en su versión CS3–, y a su derecha la de Corel Painter IX.

En esta imagen: una de las llamadas tabletas gráficas, fabricada por Wacom, modelo Bamboo.

La pintura se utiliza por ejemplo en videojuegos como pintura tal cual, a modo de *matte painting*, o pintura mate, es decir, como fondo, como ocurre en el cine. Aunque en el videojuego se utilizan para algo más que para aparecer de fondo en pantalla, y es, a veces, a modo de arte conceptual, para orientar a todo el equipo de desarrollo del juego a la hora de elaborar arte para el mismo, para que todo tenga una cohesión y que funcione una vez visto el resultado final en pantalla.

Existe toda una escuela de pintores con talento hoy en día –cientos y cientos–, y manuales muy útiles para, paso a paso, aprender a utilizar los programas informáticos para conseguir, con la práctica, ser capaz de realizar una pintura mate. Los artistas que aportan su técnica y obras suyas paso a paso, de ejemplo, suelen ser los que trabajan en videojuegos, como podemos comprobar en alguno de estos libros que ofrecen tutoriales (3D Total, 2009).

Página anterior: Pintura mate utilizada para el videojuego *Assassin's Creed* de 2007, realizada por Benoit Ladouceur. En esta página: otra hecha por Raphael Lacoste para el mismo videojuego.

El arte digital se ha convertido en todo un género en sí mismo, y existen numerosas publicaciones y compendios que recogen tanto obras como procesos de creación de arte digital, así como conjuntos de obras galardonadas, como la publicación *Spectrum* (Fenner, A.; Fenner, C., 2010),

También existen los llamados “libros de arte”, que plasman el proceso creativo de distintas producciones, incluyendo videojuegos, como en el caso de *Warhammer 40,000: Space Marine* (Villiers, J., 2011) y su libro de arte (Games Workshop, 2011), –franquicia proveniente de los juegos de mesa y que cuenta con adaptaciones cinematográficas como *Ultramarines* (Pick, M. 2010)–; *Deus Ex – Human Revolution* (Jacques-Belletête, J., 2011), *Batman: Arkham City* y sus respectivos libros de arte (Hego, D.; Hill, S., 2011), o el compendio de arte de la trilogía *Mass Effect* (Hudson, C.; Watts, D., 2012).

Otro proceso en que interviene la pintura en los videojuegos es en la creación de texturas.

Como este es un tema de que se ha hablado anteriormente en este trabajo, sólo nos centraremos en mostrar algunos ejemplos de pintura para realizar texturas, ya que, a día de hoy, el recurso más empleado es la fotografía para obtenerlas, y la edición en Photoshop.

No obstante, se siguen pintando texturas. Son uno de los aspectos clave para que un videojuego funcione para con el espectador. Si muestran poco detalle el videojuego falla y no da sensación de inmersión, y si dan demasiado, ocurre lo mismo.

Ejemplos de texturas en videojuegos. A la izquierda, un modelo de personaje abatido de *WoW* –*World of Warcraft*–, mostrando las texturas, que son pintadas a mano. A la derecha, una imagen de *Crysis*, donde las texturas tratan de aproximarse a la realidad, basándose en fotografías para crearlas. *WoW* es la prueba de que si las texturas, aún teniendo poca resolución para equipos actuales –dada la longevidad del juego, sobre todo, aunque gráficamente, salió desfasado de salida, debido a lo extenso del período de desarrollo de este título–, están bien resueltas y tienen un estilo tan bien conseguido, funcionan.

Por último, la pintura digital es el medio elegido a la hora de elaborar carátulas, arte conceptual –refiriéndonos al arte que se utiliza para crear un videojuego, basado en diseños para personajes, escenarios, tonalidades de color, objetos, edificios...–.

Los artistas pueden basarse en estilos artísticos del mundo real, aunque no necesariamente.

Pero esto ocurre, por ejemplo en producciones de videojuegos históricos, como *Total War: Shogun II*, en cuyo libro de arte oficial, el propio director de arte, MacDowell, agradece a su equipo el satisfactorio resultado a la hora de basarse en el arte japonés (2011, p.4). A lo largo de todo el libro podemos ver que no es que copien el arte nipón, es que realizan nuevas obras a partir de los cánones y estilo visual de este.

Ejemplo de lo mencionado en el párrafo anterior. Esta es una pieza de arte elaborada por el equipo de *Shogun II* con el ánimo de emular el arte japonés, pero teniendo en cuenta, a la par, el estilo actual del juego.

4.8. LITERATURA

La influencia de la literatura en los videojuegos es más que obvia. Tanto en un libro como en un videojuego se nos ofrece una serie de personajes que realizan y a quienes suceden una serie de acciones. Ambos medios ofrecen una introducción, un nudo y un desenlace –en las obras teatrales, los 3 actos principales–, y en ambos ha de buscar el autor la forma de atraer al espectador o lector a lo que está experimentando, mediante un guion interesante, giros en este, o sorpresas, el carisma de los personajes, etc.

Las mayores aportaciones de la literatura a los videojuegos han sido las ideas a la hora de crear géneros de videojuegos y estilos de mundo donde contar las historias.

Aportaciones de diversos escritores con sus novelas han servido de base para nuevos videojuegos, personajes, ambientación, géneros de videojuegos, etcétera. Incluso escritores como Tørnquist han desarrollado videojuegos como *The Longest Journey* (2001).

El autor más relevante para, no sólo haber desarrollado un género en el mundo del videojuego, sino haber basado un tipo de ambientación e inspirar cientos de universos en ese estilo, fue John Ronald Reuel Tolkien. Gracias a sus novelas de, *El Hobbit* (Tolkien, J. R., 2001) y la saga El Señor de los Anillos, surgió el género del rol –si bien Dungeons & Dragons fue otra base importante, en cuyo sistema de reglas se han inspirado cientos de videojuegos y también los basados en la licencia del mismo nombre–.

Gracias a Tolkien, y también a autores como Robert E. Howard, por los relatos de Conan de Cimmeria (2004), existen joyas como *Skyrim* a día de hoy, y me explico. Lo que comparten los videojuegos de fantasía actuales es, a la par, el hecho de un personaje que vive distintas aventuras, como en el caso de Conan y que, en su camino, lucha contra las huestes del mal. En el caso de los personajes de Tolkien, los buenos son buenos, y los malos son malos –en un sentido maniqueísta–, fomentando el tono épico de la historia contada.

Los personajes también han de luchar no sólo contra otros personajes humanos y animales, sino contra criaturas de diferentes mitologías –incluso inventadas por el escritor/es o guionista/s del videojuego– y seres sobrenaturales diversos.

Conan introduce un matiz diferencial al aludir, salvando las distancias, a la figura filosófico-literaria del *Übermensch* desarrollada por Friedrich Nietzsche en *Así habló Zaratustra* (2008). El gigante cimero venera a Crom, un dios que no promete esperanza ultraterrena alguna, y desprecia a sacerdotes, hechiceros y burócratas que predicán el sacrificio y gobiernan mediante el miedo. Sin ser un personaje malvado ni perseguir fines perniciosos, se enfrenta tanto a dioses como a hombres para alcanzar sus propios objetivos. Se deja llevar por sus pasiones, pero, al mismo tiempo, se domina a sí mismo y actúa conforme a un código personal propio, no heredado, que rechaza las morales impuestas por la civilización.

Derrota a sus enemigos gracias a su propia fuerza e intelecto, sin depender de poderes ajenos a sí mismo. Ha de vencer a personajes que son, en principio, mucho más poderosos que él. Aunque se han hecho muchos videojuegos basados directamente en el mundo del bárbaro hiberno, el mejor de ellos, sin duda alguna, fue el de rol multijugador masivo en línea creado por Funcom en 2008, *Age of Conan: Hyborian Adventures*.

Otro escritor de fantasía que han influenciado videojuegos ha sido el polaco Andrzej Sapkowski, que no sólo ha influenciado en la forma de narrar y crear personajes y argumentos, sino que ha propiciado que se basen videojuegos directamente en su obra sobre las andanzas del cazador de monstruos, Geralt de Rivia: la saga *The Witcher*, que ha hecho que el propio escritor se piense retomar la historia del brujo donde la dejara hace unos años, debido quizás a la emoción que le ha supuesto ver a sus personajes cobrar vida; y cuya segunda entrega (Badowski, A., 2011), fue otorgada por el gobierno polaco al por entonces presidente de los EE. UU., Barack Obama (Redacción Fotogramas, 2011).

Lo que aportan tanto Sapkowski como George R. R. Martin, autor de la saga de *Canción de Hielo y Fuego*, –más conocida hoy en día gracias a la serie *Juego de Tronos*, que comenzó su primera temporada con capítulos basados en el primer libro de la saga (Martin, G. R. R., 2011)– al mundo del videojuego mediante su forma de narrar sus novelas, es, por una parte, el que los mundos sean desmitificados, haciendo mucho más humanos a sus personajes, creíbles, con defectos, y dificultando el hecho de poder discernir tan fácilmente entre el bien y el mal.

Además, ambos autores hacen gala del arte de mezclar varias tramas de personajes para contar la historia, no habiendo un solo protagonista principal –esto es aún más acusado en la forma de escribir de Martin, el método llamado, *novela río*–. *Warcraft III* –de 2002– o *Starcraft* –de 1998–, ambos de Blizzard Entertainment, utilizan esta técnica, llevando al jugador durante la historia del juego a ver los hechos desde diferentes puntos de vista y distintos protagonistas.

Izquierda: *World of Warcraft*, de Blizzard Entertainment, claramente inspirado en la literatura de fantasía, sigue siendo jugado hoy día, desde 2004. A su derecha, imagen de *The Legend of Zelda: Twilight Princess*, –lanzado en 2006 por Nintendo– otro videojuego de las últimas décadas cuya saga lleva recibiendo nuevas entregas más de 20 años, claramente inspirado desde su primera entrega en la literatura fantástica.

En el cine resulta difícil adaptar este tipo de estructuras narrativas sin alargar en exceso la historia o provocar la desorientación del espectador. El videojuego, en cambio, permite este grado de complejidad gracias a su propia naturaleza interactiva y fragmentada, pensada para iniciar una partida, interrumpirla, retomarla y revisitarla cuando el jugador lo desee.

The Witcher 2: Assassins of Kings constituye un ejemplo significativo de este enfoque, ya que impulsa el desarrollo de tramas paralelas y líneas narrativas divergentes dentro de una misma historia principal, articuladas a partir de decisiones del jugador y de la interacción con distintos personajes clave, tal y como explican sus creadores en el DVD de contenidos adicionales incluido en algunas ediciones del juego (CD Projekt RED, 2011).

Otro género importante que ha servido de base e inspiración para numerosos videojuegos es el del terror. Tanto el terror gótico de Mary Shelley con *Frankenstein* (2008), como el posterior desarrollo del género en autores como Bram Stoker, cuya novela *Drácula* consolidó la figura literaria del vampiro moderno (2011). Asimismo, la obra de Howard Phillips Lovecraft influyó de manera decisiva en los videojuegos de terror, especialmente a través de sus relatos sobre la mitología de entidades como Cthulhu y otras narraciones centradas en el terror cósmico (2011).

Los videojuegos de terror han abarcado un amplio espectro de influencias, desde sagas clásicas como *Castlevania* —de fuerte estética gótica y con claras referencias a Shelley, Stoker y algunos guiños al imaginario lovecraftiano—, pasando por el género zombi, hasta llegar a adaptaciones directas de los relatos de Howard Phillips Lovecraft.

Si bien se han producido títulos notables basados explícitamente en su obra, han sido, en muchos casos, desarrolladoras que no han partido de una adaptación literal las que han logrado resultados más efectivos, como Frictional Games con *Amnesia: The Dark Descent*, publicado en 2010 a través del cliente de distribución digital Steam, propiedad de Valve.

En este tipo de videojuegos, el terror surge a partir del sentimiento de impotencia tanto del personaje como del jugador: la ausencia casi total de armas, el desarrollo de gran parte de la experiencia en entornos oscuros y opresivos, y la presencia de episodios de pérdida de cordura remiten directamente a una de las características fundamentales de los relatos de Lovecraft.

En ellos, los protagonistas suelen poseer una fuerza física normal o incluso débil, son frecuentemente estudiosos o intelectuales, y presentan un estado de salud mental frágil, incapaz de soportar la revelación de lo desconocido.

Parte del escenario que visita el jugador en *Amnesia: Dark Descent*, de Frictional Games. Esta imagen se hace eco de lo descrito unos párrafos atrás.

La saga *Alone in the Dark* también se inspira de manera directa en la obra de Howard Phillips Lovecraft, contando con entregas especialmente destacadas, como la primera, publicada en 1992. En títulos posteriores, la franquicia incorporó referencias estéticas distintas, entre ellas el arte de H. R. Giger, influencia perceptible asimismo en el filme *Alien: el octavo pasajero*, de 1979, dirigido por Ridley Scott.

Otra saga ampliamente reconocida es *Silent Hill*, creada por Keiichiro Toyama en 1999 para Konami, que además cuenta con una adaptación cinematográfica cuya recepción fue lo suficientemente positiva como para evitar el rechazo mayoritario por parte de los seguidores del videojuego original. Esta franquicia se fundamenta en un terror psicológico centrado en los miedos, traumas y conflictos internos del propio protagonista, más que en la presencia constante de entidades o monstruos de terror explícitos.

De los grandes géneros literarios que han aportado ideas a los videojuegos, no podemos olvidar la ciencia ficción, ya que han sido muchas las ideas de los autores más famosos que han escrito este tipo de literatura las que han inspirado a los creadores de videojuegos. Dick, con sus reflexiones entre lo humano y la máquina en *¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?* (2011); Herbert, con *Dune* (2010); o Asimov, con su *Trilogía de la Fundación* (2010), centrada en la gestión de civilizaciones intergalácticas. Arthur C. Clarke, asimismo, con sus obras sobre los ramanes (2006), ha inspirado tanto al videojuego *Dead Space* —el nombre del protagonista es Isaac Clarke, homenaje también a otro gran autor de ciencia ficción del que se tratará después, Asimov— en la idea de que existen objetos que nuestra especie encuentra, cuya procedencia desconoce, y con los que interactúan los protagonistas.

En *Mass Effect* (Hudson, C., 2007), la influencia la encontramos, por ejemplo, en los Constructores, una misteriosa especie cuyo origen se desconoce al principio del juego, que, sin motivo aparente ni órdenes, se encarga de restaurar la Ciudadela —la capital más importante de este videojuego—, tal como hacen los androides que encuentran los protagonistas en la novela de Clarke.

2001: Una odisea del espacio también fue una influencia para este videojuego, especialmente en la existencia de otra raza superior que manipula a otras a su antojo, permitiéndoles evolucionar. En *Mass Effect*, esta especie se llama “Segadores” —*Reapers*, originalmente—. Son de origen sintético y, además, con intenciones malignas, planeando dejar que las distintas especies evolucionen para luego destruirlas y aprovechar los recursos y la tecnología que crean.

El hecho de que haya un villano que resulte ser un androide es un recurso ampliamente utilizado, como ocurre, por ejemplo, con el robot GLaDOS en *Portal* (Valve, 2007), que, al final de la historia, se revela que estuvo utilizando al protagonista en todo momento.

A la izquierda, podemos encontrar a HAL 9000, el villano de *2001: Una odisea del espacio* —la fotografía lo muestra en su diseño para la película realizada gracias al trabajo del propio Clarke junto al director Stanley Kubrick—; y a su derecha, el maquiavélico GLaDOS, el androide enemigo del jugador en *Portal*, de Valve.

El uso de los monolitos por parte del escritor para esta raza controlar a otras, será en *Dead Space* la llamada “efigie”, cuyos misterios aún no se han resuelto del todo, debido a que la saga aún no ha concluido durante la fecha de realización de este TFM.

Asimov influyó en los videojuegos en todo lo relacionado con la robótica². Las Leyes de la Robótica constituyen uno de sus puntos clave como maestro del género. Por ejemplo, en el universo de *Mass Effect* está totalmente prohibido crear IAs —Inteligencias Artificiales— debido al peligro de que vulneren dichas leyes. Este tema se aborda tanto en los videojuegos como en las novelas del escritor ruso, mostrando cómo las formas de vida sintéticas —basadas en androides o robots—, en este caso los Geth del juego mencionado, constituyen un peligro para otras razas cuando toman conciencia de su existencia.

² ASIMOV, I. 2009. *Yo, Robot*. Las leyes de la robótica y las consecuencias derivadas tanto de seguirlas como de no hacerlo, o de ser alteradas son explicadas por primera vez a lo largo de esta colección de relatos.

Otra obra de ciencia ficción tremendamente influyente ha sido *1984* (Orwell, G., 2010), cuyo concepto de sociedad totalmente controlada por las altas esferas del gobierno, que interpretan la historia a su antojo, está muy bien desarrollado.

El influjo más evidente de esta novela se observa quizás en la saga *Metal Gear Solid*. En su segunda entrega, *Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty* (Kojima, H., 2001), se descubre que, detrás de las acciones del protagonista y de los demás personajes, opera una organización secreta llamada The Patriots. Esta está formada por personajes de otras entregas de la saga, que aparecen como enemigos, protagonistas o compañeros en distintos juegos, y controla desde las sombras el gobierno de los EE. UU., planeando unificar el mundo bajo un sistema de control y manipulación total de la información. Todos los hechos relacionados con dicha organización se revelan en la última entrega, *Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots* (Kojima, H., 2008), donde Solid Snake —el protagonista— logra ponerle fin.

El otro videojuego que se inspira en este tipo de guion es *Half-Life*, el cual, en su segunda entrega, nada más al principio del videojuego, nos muestra Ciudad 17, donde aparece el protagonista, un científico, en un día normal y corriente en su vida. Una vida que es una prisión, donde hay racionamientos, colas para comer, un sistema de vigilancia que controla a todos los ciudadanos, y unas calles que se encuentran en un toque de queda permanente. Finalmente se descubre que el gobierno está siendo dirigido por una empresa, Black Mesa, que colabora con una poderosa raza alienígena.

Existen otras fuentes literarias que han servido de inspiración a creadores de los últimos años, como la *Divina Comedia* (Alighieri, D., 2008), que ha servido como fuente a una saga de videojuegos, *Devil May Cry*, ideada por Shinji Mikami —la mente tras *Resident Evil*— para *Capcom* en 2001, cuya siguiente entrega está planeada para 2013, a manos del estudio inglés Ninja Theory.

Otro estudio, Visceral Games, realizó su propio videojuego inspirado también en la obra de Alighieri, llamado *Dante's Inferno* (Knight, J., 2010), basado en la primera parte de la *Divina Comedia*: el descenso de Dante a los infiernos acompañado por el poeta Virgilio.

Tanto los escritos como el estilo de dibujo y pictórico de William Blake han resultado ser una influencia enorme tanto en los videojuegos anteriormente mencionados, así como la de Gustave Doré.

Además de que, en el caso de Blake, uno de sus personajes, Orc —u Orco—, resulta ser una de las fuentes de inspiración de Kratos, el protagonista de *God of War*, franquicia de Sony Santa Monica, cuya primera entrega vio la luz en Playstation 2 en 2005. Kratos comparte con Orc la lucha contra los que supuestamente son los “buenos”, los dioses, mientras él, un hombre mortal —más tarde descubre que tiene sangre olímpica— arrastrado a cometer actos terribles, se embarca en una lucha de poder para derrotarlos y cumplir su venganza contra aquellos que le manipularon, como las deidades Ares y Zeus.

La leyenda de Fausto, el anciano alquimista insaciable en su búsqueda del conocimiento, que sacrifica todo —de forma similar a lo que sucede con la deidad nórdica Odín— incluso su alma, ha sido origen de multitud de historias en prácticamente todos los géneros artísticos. En los videojuegos, sin embargo, ha tenido especialmente dos grandes personajes de las últimas décadas que han revivido el mito, aportándole, claro está, matices nuevos.

Uno de ellos es el príncipe Arthas Menethil, uno de los protagonistas de *Warcraft III: Reign of Chaos*, un príncipe humano que, tras ver cómo la amenaza de los no-muertos invade las tierras gobernadas por su padre, el rey Terenas, busca una fuente de conocimiento y poder para poder derrotarlos, y, al hallarla, en la forma de una espada llamada Agonía de Escarcha —Frostmourne—, creada por un poderoso hechicero; comienza a perder la razón, finalmente obteniendo la espada, la cual reclama su alma a cambio del poder que deseaba, arrastrando por el camino a compañeros de armas como el enano Muradin Barbabronce, llevándole a sacrificar a sus propios hombres a Arthas —quien mandó incendiar las naves en que planeaban viajar sus propios soldados, para obligarles a luchar hasta la muerte— enloqueciéndole hasta tal punto que vuelve a su reino para asesinar a su padre con ella.

Así, acaba convirtiéndose en uno de los villanos de las siguientes aventuras de la franquicia, cayendo finalmente frente a los protagonistas de *World of Warcraft* —los jugadores en partidas a través de la red con sus propios personajes—, y recibiendo la redención al liberarse del control de la espada, instantes antes de morir.

Otro videojuego que se inspira en Fausto es *Star Wars: Knights of the Old Republic*, desarrollado por Bioware y publicado por LucasArts en 2003. El protagonista, un personaje amnésico, acaba recuperando sus recuerdos, descubriendo que el villano del que oyó hablar no es otro que él mismo: Darth Revan, quien cometió actos extremadamente crueles, como conquistar vastas porciones de la galaxia para intentar sacarla del caos que llevaba décadas sufriendo, actuando cual tirano en su búsqueda de poder y conocimiento absolutos.

Esto supone un auténtico shock para el jugador, quien debe decidir si perdonar o no a los amigos que conocían el secreto y se lo ocultaron, entre ellos su maestra Bastila Shan, quien logró borrar la memoria de Revan durante una batalla mientras este estaba inmerso en su búsqueda de conocimiento y poder absolutos. A lo largo de la historia, el jugador también puede decidir si Revan volverá a caer en sus errores o si se redime y enmienda sus actos.

4.9. CINEMATOGRAFÍA

Lo más influyente sobre los videojuegos en lo que respecta al cine es, por supuesto, la forma en que este cuenta las historias.

Existen dos métodos predominantes para narrar sus tramas, además del propio texto: mediante secuencias cinemáticas, que son escenas de cine literalmente realizadas

–generalmente pregrabadas y realizadas bien con animación 3D, bien con el propio motor del juego– programando a los personajes para que realicen acciones y pronuncien diálogos; o mediante la inserción de historia sin interrumpir la acción del juego.

La gran mayoría de videojuegos utiliza el primer método, popular desde las décadas de 1980 y 1990, con títulos como *Ninja Gaiden*, publicado por Tecmo en 1988 o *Metal Gear 2: Solid Snake* por parte de Konami en 1990; que, aun no siendo los primeros en implementarlo, sí fueron de los primeros en adoptar un estilo cinematográfico en sus narrativas.

Uno de los máximos exponentes de esta tendencia vuelve a ser un *Metal Gear*: *Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots*, videojuego en el que las escenas no jugables

–bastantes, pero magníficas– dan la impresión de estar viendo una auténtica película que mezcla géneros como acción, cine bélico, thriller y espionaje.

Los mejores expertos en narrar secuencias de historia sin cortar de modo alguno la acción son el estudio Bethesda, que, aún con juegos con cientos de secuencias de diálogo en las que se detiene la acción, añade la capacidad de, mientras vamos por el mundo con nuestro personaje, comenzar algún evento de la historia principal. Infinity Ward, con su *Call of Duty 4: Modern Warfare* y su secuela, *Modern Warfare 2*, consigue muy bien incluir los fragmentos cinematográficos de la historia sin pausar la acción, un estilo el de estas dos desarrolladoras adoptado por muchos otros estudios.

En cuanto a géneros, el cine ha influido menos que la literatura y, además, se repetiría mucho de lo ya tratado. Se pueden destacar géneros nuevos en el videojuego influenciados directamente por el cine, como el bélico –los *shooters* deben mucho a este tipo de cine–, el *western* –las películas del oeste–, y también las películas de “serie B”, en concreto las de zombis –que han aportado su granito de arena en franquicias de survival horror– o de terror, junto a obras de cómic como *Gantz* (Hiroya, O., 2011), que mezcla ciencia ficción, horror y acción extrema, en la que humanos son obligados a participar en combates mortales contra criaturas extraterrestres, explorando temas de supervivencia, moralidad y violencia.

El cine bélico ayudó a engendrar lo que hoy se conoce como *shooters* de ambientación bélica –conflictos a gran escala, de corte épico–, siendo los máximos exponentes de este género a día de hoy las franquicias Battlefield, de Electronic Arts, Call of Duty, de Activision, y Medal of Honor, también de Electronic Arts.

El *western* ha sido base influenciante para muchos videojuegos, pero, sobre todo destacan dos, realmente bien realizados, el primero, *Gun*, de NeverSoft y publicado por Activision en 2005.

De estilo “*sandbox*”, un tipo de juego que deja al jugador en un entorno o mapeado de gran tamaño, con una o varias ciudades a recorrer a voluntad, pudiendo realizar actividades paralelas a avanzar a través de la historia principal.

A este género pertenecen juegos mencionados antes en este trabajo, de la saga Grand Theft Auto o *Red Dead: Redemption*, de Rockstar, que hasta cuenta con un cortometraje realizado con el motor del juego (Hillcoat, J., 2010).

Se considera a este último el máximo exponente del *western* en la historia del ocio electrónico. De la mano de Rockstar North, logró convertirse en juego del año en 2010, y es considerado uno de los mejores videojuegos de la historia. Es un auténtico homenaje al estilo de Sergio Leone, John Ford y demás grandes del cine del Salvaje Oeste estadounidense. Ofrece un desarrollo de personajes y guion magníficos, excelentes actuaciones por parte de los actores de doblaje y los de captura de movimiento, larga duración, y una ambientación no superada aún por ningún otro videojuego que trate sobre esta temática durante la redacción de este TFM.

El género de serie B sigue presente hoy en día en el videojuego, gracias a multitud de juegos de *zombis*, o de temática de *holocausto zombi* –supervivencia–. Pero sin duda el exponente histórico es *Resident Evil*, que, desde su primera entrega, y teniendo sus altibajos, ha sabido narrar buenas historias, y aportar algo más a ellas que el derrotar a muertos vivientes: el hecho de tener un trasfondo, villanos carismáticos, y no perder en ningún momento la tensión, tal como sucede en las películas de esta temática.

Otros grandes videojuegos de esta índole son los antes referidos *Left 4 Dead* y *Left 4 Dead 2*, de Valve; *Dead Rising*, de Capcom, *Dead Island*, publicado por Deep Silver en 2011, –un juego que mezcla rol y acción, pero con un holocausto *zombi* como trasfondo, siendo pionero en esto; con una magnífica ambientación como añadido–.

4.9.1. Técnicas visuales propias de cine y fotografía

Aparte de tener en cuenta aspectos como el encuadre, los planos, el enfoque de los objetos según su lejanía, el tinte, etc.; los videojuegos incorporan muchas de estas técnicas y algunas nuevas que se emplean en el cine, o que se han derivado de otras que se usan en él y en la fotografía, adaptándose esta a los formatos digitales, y no faltando guías como la de Lancaster (2011) para emular a cámaras tradicionales con medios actuales.

Como se dijo capítulos atrás al hablar de perspectiva y sus deformaciones, en algunos títulos, como *Mass Effect* o *Gears of War*, ambos publicados por Microsoft, se comenzó a emplear una técnica visual que posteriormente también adoptó *Skyrim*, consistente en la deformación de la perspectiva cuando el personaje corre.

Esta técnica, similar al efecto generado por los espejos retrovisores de los vehículos del mundo real, contribuye a intensificar la sensación de velocidad percibida por el jugador.

Además, en situaciones de huida o peligro, esta distorsión suele combinarse con movimientos de cámara inestables, generando una sensación de angustia al simular que la cámara es sostenida por un operador que reacciona de forma orgánica a las acciones del personaje y su entorno. Este tipo de recurso, muy común en el ámbito del videojuego y también empleado en cine, trata de trasladar la sensación de formar parte de la acción al propio espectador, emulando un plano de cámara en mano.

En estas dos imágenes, pertenecientes al videojuego *Mass Effect*, de Bioware y Microsoft, de 2007, se puede apreciar la distorsión de la perspectiva que se realiza para dar sensación de velocidad cuando el personaje comienza a correr –aparte del movimiento añadido a la cámara y del efecto de desenfoque de movimiento de los objetos–, llegando a dar la impresión de que algunos objetos se han desplazado (esto se realiza de forma tan sutil y gradual en tiempo real que en movimiento no da esta sensación tan brusca).

Mass Effect además añade un tipo de distorsión en los bordes de la pantalla, similar al efecto óptico que realizaban los arquitectos griegos para adecuar los objetos creados a cómo funciona el ojo humano o a planos realizados por cineastas como Steven Spielberg en su *Tiburón* de 1975 con el travelling compensado –este efecto es tan sutil que sólo se aprecia correctamente cuando se observa a conciencia y se mueve la cámara a voluntad, percibiendo cómo los objetos se distorsionan–.

Así, con estas técnicas, se puede imitar el efecto que se crea al mirar a través de una cámara de cine, ya que al realizar 3D, este fenómeno no existe.

Otros juegos con el punto de vista han sido realizados en otros juegos, como en los de la empresa Valve; y es el de, mediante cualquier giro de guion, introducir al personaje controlado por el jugador en un escenario o mundo en el que su escala se altere –su estatura–, de modo que, para acrecentar la sensación de que ha cambiado de tamaño y todo el mundo a su alrededor le engulle –o le queda grande–, se cambia la colocación del punto de vista, –añadiendo algunos cambios más en ocasiones–. Es decir, se emplean las llamadas “vista de águila” y “vista de hormiga”. Es un recurso muy utilizado en el cine a la hora de magnificar o empequeñecer a un personaje.

En videojuegos no siempre se hace reduciendo la escala de los personajes. En casos como *Counter-Strike*, el efecto se aplicó a niveles de juego hechos por entusiastas, resultando tanto el escenario como los objetos que lo pueblan de una escala mayor a la del personaje, dando la sensación de que se encuentra en una zona poblada por gigantes o la de haber sido encogido.

Ejemplos de este efecto a la izquierda en el mapa de_rats realizado por la comunidad de *Counter-Strike*. Un juego publicado en 1999 por Valve. A su derecha, un efecto similar en *Duke Nukem Forever* (Broussard, G., Pitchford, R., 2011) de 2k Games y Gearbox Software.

En las imágenes anteriores podemos comprobar que la perspectiva y el lugar donde colocar la cámara tienen muchos más usos hoy en día, como cambiar cómo percibe el entorno del mundo virtual el jugador; exagerando uno u otro efecto emocional mediante la imagen, como en este caso, donde aumenta la sensación de pequeñez del protagonista, –acentuando lo ridículo de la situación– que está siendo manejado por el espectador.

Otras técnicas visuales distintas se han empleado, por ejemplo, en varios títulos de la saga *Metal Gear*, cuando el protagonista se coloca en posición de cuerpo a tierra para introducirse en conductos de ventilación u otros recovecos en los que esconderse: la perspectiva cambia por completo, el personaje desaparece de la escena y la cámara pasa a colocarse de tal modo que da la impresión de observar a través de sus propios ojos, pasando de una vista en tercera persona a una vista subjetiva.

Esta opción también puede activarse en algunos títulos de la saga a voluntad, pulsando una tecla.

Este recurso es muy similar a otro efecto que ha resultado especialmente popular en el cine. Puede verse, por ejemplo, en largometrajes como *The Dark Knight –El Caballero Oscuro–* o *300*. Se trata del llamado “efecto viñeta”, una técnica que, con un coste de procesamiento muy bajo, permite añadir la sensación de que la imagen no se observa a través de un marco convencional, sino desde un ojo o una cámara.

Para ello, se suavizan y oscurecen ligeramente los bordes de la imagen en pantalla, intensificando la experiencia cinematográfica.

En el caso de *Metal Gear Solid 3: Snake Eater*, al ser el protagonista, Naked Snake, tuerto, se sombrea una zona de la pantalla para aumentar la sensación de que sólo vemos a través de su ojo restante, además de utilizar un efecto ocurrido en fotografía cuando usamos una lente de largo alcance, que aplana toda la imagen, reduciendo la sensación de profundidad –lo que ocurre cuando nos tapamos un ojo, o el modo en cómo ve una persona con astigmatismo o tuerta, como Naked Snake–.

Esto recuerda mucho a la clásica vista de prismáticos de las películas clásicas, cuando un personaje mira a través de ellos o de un periscopio o lente.

Efectos mencionados anteriormente, en pleno funcionamiento en *Metal Gear Solid 3: Snake Eater* y *Mass Effect 2* (Hudson, C., 2010). En este segundo podemos apreciar además el efecto de “viñeta” mucho más claramente.

En *Crysis*, de 2007, así como en muchos videojuegos más, se emplea el efecto de *viñeta* de modo que el arma se convierte en el marco de ventana a través desde donde el espectador mira y ve aquello que el personaje está contemplando. El caso más típico es el mostrado a la izquierda en las imágenes a continuación de este texto.

Se trata de la conocida como “vista de francotirador”, aunque este efecto se realiza con muchas otras armas que aparecen en videojuegos, ya sean arcos, pistolas o lanzagranadas, como en el caso que se muestra a la derecha, *Call of Duty: Modern Warfare 3*, de 2011. En este caso, la pantalla no ve reducido el espacio en el que el jugador puede apuntar su arma, sino que se produce un doble efecto de viñeta: el que aparece en la propia mirilla del arma y el que continúa utilizándose en los bordes de la pantalla. Además, se aplica un enfoque selectivo en la zona hacia la que apunta la mirilla, que se muestra con mayor nitidez, mientras el resto de los elementos del entorno se suavizan, de forma similar a lo que ocurre en la percepción visual real al apuntar con un arma.

El efecto anteriormente mencionado, funcionando en *Crysis*, en la imagen izquierda, y *Call of Duty: Modern Warfare 3*, en la imagen de la derecha.

En cuanto a otros elementos que ayudan a configurar el estilo visual de los videojuegos, pueden encontrarse técnicas propias de la fotografía y el cine, como el uso de filtros de iluminación y de color. Un claro ejemplo de ello es *Deus Ex: Human Revolution*, donde a la imagen final se le aplica un suave filtro amarillo que hace que todo lo que el jugador ve en pantalla presente matices de ese tono, creando un aspecto visual muy característico. Este recurso refuerza su estética de ciencia ficción y contribuye a la sensación de un mundo artificial y deshumanizado, que es la visión que sus creadores han querido transmitir en los entornos donde se desarrolla la historia.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater también hace uso de esta técnica, aplicando un filtro fotográfico sepia al conjunto visual, lo que refuerza —de manera muy efectiva— la ambientación y la credibilidad de que la historia narrada en el videojuego tiene lugar en la década de 1960, en pleno contexto de la Guerra Fría.

De izquierda a derecha, los videojuegos mencionados anteriormente, *Deus Ex – Human Revolution* y *Metal Gear Solid 3: Snake Eater*.

Otro efecto muy curioso, que ha sido incorporado tanto al cine como posteriormente a los videojuegos, es el de la denominada en 3D y fotografía digital, el grano de película o granulado. Se trata, en realidad, de un defecto visual propio de la fotografía y del cine analógico, presente en imágenes tomadas con cámaras y películas tradicionales —de forma especialmente acusada en producciones antiguas, de comienzos del siglo XX y de las décadas de 1940 y 1950—, y que fue recuperado deliberadamente en el cine de “serie B” como guiño estético a las viejas películas de acción y terror de bajo presupuesto que le dieron origen.

Este efecto se debía, originalmente, a errores de configuración o a condiciones de iluminación inadecuadas para los valores ISO empleados por las cámaras fotográficas y de vídeo.

Muy utilizado por cineastas como Quentin Tarantino o Robert Rodríguez, el videojuego que aplica este recurso de forma más acertada es, precisamente, uno de temática zombi y estética “serie B”: *Left 4 Dead*, de Valve. Otros usos destacados de este efecto pueden encontrarse en *Mass Effect* y *Dragon Age: Origins*, ambos desarrollados por BioWare.

Capturas de pantalla oficiales de *Left 4 Dead* en que se muestra el efecto de grano cinematográfico desactivado y activado.

4.9.2. Técnicas de animación

Antiguamente, las animaciones de los personajes eran dibujadas, tal cual se hace en el cine de animación. Un gran ejemplo de buena animación clásica en videojuego lo tenemos en la incursión de Don Bluth en ese mundo con títulos como *Dragon's Lair* (2001), de los años 80. Técnicamente, cualquier tipo de animación de los recogidos en obras como la de Saenz Valente (2006), clásica, corpórea, computada o en volumen, tiene cabida en videojuegos, al poder grabarse en formato vídeo las animaciones o mediante secuencias de imágenes; a la par que pueden mostrar animaciones mediante programación.

Las primeras muestras de animación facial en videojuegos aparecieron en videojuegos como los de la saga de Monkey Island, de LucasArts, allá por principios de los noventa, y se realizaron muchas, pasando de simples y copiosos movimientos de abrir y cerrar los labios, hasta animaciones creadas mediante rotoscopia o capturadas por medio de cámaras y usadas como referencia.

Ya desde los años noventa existen manuales y publicaciones que detallan los procesos de animación en videojuegos, dando fe de su complejidad y relevancia, como en el caso del trabajo de Parke, Waters y Peters (1996) al tratar sobre la animación facial.

Y es que fue justamente entonces cuando los videojuegos ya mencionados a lo largo de este trabajo de fin de máster añadieron animación facial a sus personajes: *Super Mario 64*, de 1996, el primer *Warcraft*, de 1994, *Banjo-Kazooie* de Rare, o *Starcraft*, publicado por Blizzard, siendo ambos de 1998, entre otros. No obstante, las animaciones eran muy “ortopédicas” o “robóticas” –por decirlo de alguna manera–; incluso en casos en que el personaje fuera una máquina, resultaban exageradamente simples.

Algunos de los grandes saltos se dieron por parte de la saga *Final Fantasy*, aunque sus protagonistas no contaron con doblaje de voz hasta *Final Fantasy X*, de 2002, donde eran interpretados por actores; en algunas escenas de canto, además, participaron cantantes japoneses del mundo real, como Gackt o Koda Kumi.

El propio Hideo Kojima –creativo, guionista y director de videojuegos– contrató para la saga Metal Gear Solid, a partir de la segunda entrega, no solo a actores de doblaje –en la entrega de 1998, donde ya había modelos 3D de los personajes, estos no tenían animación facial alguna debido a la baja poligonización lograda para los rostros en la época–, sino también a actores llamados “de movimiento”, al estilo de Andy Serkis en *El Señor de los Anillos* de Peter Jackson, quienes eran grabados en vídeo durante las sesiones de doblaje para incorporar sus gestos faciales a sus contrapartidas en 3D.

La segunda parte, de 2001, *Sons of Liberty*, muestra uno de los mejores doblajes de la historia, con muy buenas representaciones faciales para la época –unos gráficos que han envejecido bastante bien, salvando las distancias técnicas con los equipos actuales–. Estos mencionados “saltos” suelen darse cuando no sólo trabajan informáticos o artistas por su cuenta, sino en colaboración. Ejemplos de esto serán mencionados a continuación.

La tecnología del siglo XX no permitía que el propio videojuego pudiera mostrar diferentes expresiones faciales en 3D para los personajes, pero *Final Fantasy VIII* es una de las muchas pruebas de cómo –sí lo logró en sus secuencias cinemáticas a modo de historia– la tecnología 3D puede representar diversas emociones en los rostros de los personajes, ayudando al jugador a sentir mayor inmersión. El proceso corriente a seguir es utilizar actores a la vez que diseños hechos por los artistas 2D, que luego son pasados a 3D por los expertos en animación y modelado, y de ahí conformar el personaje tal cual lo verá el jugador.

Las imágenes 2D, ya sean de estilo *manga* –como la mostrada justo a continuación de este texto, realizada por el dibujante Tetsuya Nomura, también guionista y director– o más clasicistas y occidentales; tienen algo en común: buscar la iconicidad, representar la gama de colores lo más fiel posible al resultado visual que se quiere conseguir y ser tremendamente descriptivas para facilitar el trabajo al resto del equipo. Luego, los animadores se encargan de generar el movimiento en los personajes mediante *software*.

La última imagen del grupo a continuación pertenece a *Final Fantasy XIII*, de 2010. El trabajo de Nomura en la franquicia es de gran relevancia, debido a proyectos que ha dirigido, como *Dissidia Final Fantasy*, en que hubo de combinar el diseño de distintas entregas de la franquicia, para homenajearlas en este título, como puede comprobarse en su libro de arte (Nomura, T., 2008).

Arriba izquierda: diseño de personaje de Tetsuya Nomura para *Final Fantasy VIII*. Las dos siguientes imágenes pertenecen a secuencias cinemáticas prerrenderizadas del videojuego final. Abajo: Secuencia animada de *Final Fantasy XIII*, ejecutada en tiempo real por el motor de juego.

Evolución de la animación y representación del retrato y animaciones faciales en la saga Metal Gear. Arriba, arte original de Yōji Shinkawa mostrando el diseño de varios personajes. En el centro a la izquierda, vemos que los personajes tienen rostro, pero no estaba modelado en detalle ni animado; a la derecha, para *Metal Gear Solid 3*, vemos cómo el rostro está ya modelado en tres dimensiones, y abajo vemos el modelo original tridimensional del protagonista para la cuarta entrega, en Softimage XSI, y a su derecha, este modelo ya formando parte de una escena del juego final, mostrando animaciones corporales y faciales.

En este ámbito se han producido avances muy significativos, dando lugar a escenas en las que resulta especialmente notable el grado de naturalidad y verosimilitud alcanzado en la representación de los personajes, incluso cuando no se trata de figuras humanas.

Otra mención destacable es la de *God of War*, teniendo en la saga a actores del nivel de Malcolm McDowell –*La Naranja Mecánica*, 1962, de Stanley Kubrick– y de la fama de Kevin Sorbo, quien interpretaba a Hércules en la serie homónima de Sam Raimi de 1992, y lo interpreta en el *God of War III* de 2010, donde el equipo ha logrado que todo el videojuego parezca una gran película sobre la mitología griega, superando en narrativa a largometrajes de más presupuesto pero mucho peor guión, como *Furia de Titanes* de 2010.

En Canadá, tenemos a Bioware como máximo exponente, quien, con sus *Mass Effect* –cuya última entrega durante la realización de este TFM, fue la tercera, aparecida en marzo de 2012– y *Dragon Age: Origins*, logró no sólo tener un plantel de actores de doblaje salidos de la gran pantalla: Entre otros, Martin Sheen, Lance Henrikssen –este último de *Aliens*, de James Cameron, o *Powder*–, Seth Green –cómico y actor de doblaje en *Padre de Familia*–, Yvonne Strahovsky –*Chuck*–, o Carry-Anne Moss –más conocida por interpretar a Trinity en la trilogía cinematográfica *Matrix*–, Claudia Black –*Pitch Black*–).

Además, cuentan a menudo con la actriz de doblaje de habla inglesa más conocida a nivel mundial y con más trabajo a sus espaldas: Jennifer Hale; quien consigue también transmitir tal humanidad a los diálogos y expresiones de personajes, que logra que las más de setenta horas que tiene cada uno de sus juegos se entiendan como secuencias de cine.

Un par de imágenes del videojuego *God of War III*, mostrando los personajes interpretados por Kevin Sorbo –en la imagen izquierda, como Hércules–, Rip Thorn –a la derecha, como Hefesto– y T. C. Carson –Kratos, en ambas imágenes–.

En España se desarrolló *Castlevania: Lords of Shadow*, publicado por Konami en 2010, con la intervención de actores de renombre como Sir Patrick Stewart –izquierda, conocido por sus papeles en *X- Men*, *Star Trek* o *Yo, Claudio*– o Robert Carlyle –*Full Monty*, *Trainspotting*– y que realizaron un trabajo impecable como actores de voz.

En este grupo de imágenes tenemos varios ejemplos de modelos y/o actores que han prestado su interpretación y/o físico para videojuegos. Arriba, tenemos a Mark Vanderloo, que sólo fue base para el personaje del protagonista en su versión masculina, [John] Shepard, en *Mass Effect* –su voz fue realizada por el actor Mark Meer–.

En el centro, tenemos a la actriz Yvonne Strahovski, quien no sólo prestó sus facciones para su personaje, Miranda Lawson –también para la saga *Mass Effect*–.

La interpretó al completo –realizó escenas tal cual se hacen en cine y teatro, en un set de rodaje, interactuando con otros actores, para luego pasar sus gestos y movimientos al juego final– y más tarde, dobló al personaje.

Otro ejemplo de esta técnica la tenemos en *Assassin's Creed*, de *Ubisoft*, ya desde la primera entrega, de 2007, donde la actriz Kristen Bell no sólo pone voz a su personaje, Lucy Stillman –en la imagen mostrada abajo a la izquierda, en la segunda entrega, de 2009–, sino que el propio personaje está realizado con ella como modelo y teniendo sus expresiones y gestos como base para sus animaciones corporales y faciales. Esta franquicia incluso ha contado con adaptaciones cinematográficas como *Lineage* (Symoneau, Y., 2009).

El último gran salto en la animación de actores virtuales en videojuegos lo dio en 2011 Rockstar Games con *L.A. Noire*, donde se utilizó por primera vez una tecnología ideada por el estudio Team Bondi: el MotionScan, un sistema que, mediante 32 cámaras de vídeo de alta definición grabando simultáneamente, registró las actuaciones de todos los actores del reparto. Estos aparecen en el juego tal cual, siendo retratos fieles de los personajes con respecto a sus intérpretes, pasando los personajes a ser únicamente “maquillados” digitalmente –lo que no implica que no haya un trabajo encomiable tras este proceso por parte del equipo responsable del modelado en 3D y animación–.

Acumulando más de doscientos terabytes de archivos de vídeo, esta tecnología constituye, hasta la fecha de entrega de este trabajo, la representación animada más fiel de un rostro humano creada artificialmente en un medio de arte secuencial. Incluso supera al cine de animación en 3D, cuyas animaciones palidecen frente al nivel de humanidad conseguido por Team Bondi, mostrando un grado de realismo difícil de igualar.

Al lograr no sólo captar los movimientos base del rostro al expresarse, sino también los tics propios de cada intérprete, se consigue esa naturalidad que hasta entonces no se había logrado. Teniendo en cuenta que el videojuego nos propone investigar crímenes tales como asesinatos, debiendo para ello interrogar a los sospechosos en tiempo real, esta tecnología ayudó a que el jugador pudiera demostrar su capacidad a la hora de encontrar pistas que prueben que el personaje en cuestión miente, de la forma más natural para un detective real: observando cómo se expresa.

Los actores John Noble, –arriba–, conocido por interpretar al senescal Denethor en *El Retorno del Rey* de Peter Jackson, de 2003 y Aaron Staton –abajo–, protagonista de la serie *Mad Men*, de 2007, aún en realización durante la redacción de este TFM, con sus contrapartidas digitales en *L.A. Noire*.

4.10. CÓMIC

4.10.1. Los guiones gráficos

El cómic tiene una faceta que ha sido empleada por los artistas de videojuegos y que fue utilizada antes por los de cine y por los propios dibujantes de cómic, y es la de la realización de *storyboards* –guiones gráficos–, esquemas o bosquejos de las distintas escenas que son utilizados en el caso del cine o los videojuegos para guiar a todo el equipo de desarrollo del título en cuestión a la hora de contar la historia a modo de cinemáticas, o durante el mismo videojuego, a base de eventos.

Astrid Castle, quien, junto a su hermana Trudi, desarrolló *storyboards* para *Crysis 2*, en el libro de arte de dicho videojuego, narra que la verdadera dificultad a la hora de desarrollar este tipo de trabajos para un videojuego, sobre todo de acción, radica en el hecho de que en la mayoría de estos videojuegos la cámara se encuentra casi siempre en vista subjetiva en primera persona, lo que supone aún más trabajo que por ejemplo, en cine (Belger, S., 2011, p.142).

Además, el jefe de guionistas gráficos de *Crysis 2*, Boris Kiselicki, cuenta también en dicha publicación, que uno de los puntos más positivos en un videojuego a la hora de hacer su trabajo como dibujante de *storyboards* es precisamente el de la libertad creativa (ibídem, p. 148), pues, en la mayoría de películas, te piden un ajuste exacto a lo que el director quiere, mientras que la planificación y el mayor tiempo de desarrollo que suele tener un videojuego, le dejan con mucha más libertad a la hora de imaginar nuevas escenas y plasmarlas para el resto del equipo que las hará realidad más adelante.

No son pocas las franquicias que han recibido adaptaciones a cómic, con historias aprobadas dentro de su canon, como en el caso de *Assassin's Creed* con *La caída*, de Kerschl (2011), o *Mass Effect*, con *Redención* (Francia, O.; Miller, J.J.; Walters, O., 2010).

4.10.2. Diseño y creación de personajes

Hay un autor totalmente clave a la hora de definir las influencias del cómic en los videojuegos, y este es Osamu Tezuka. El “padre” del *manga* japonés tal como se conoce hoy día, pues fue quien, con su *Astroboy*, ya en 1952, marcó las pautas para el género. A su vez inspirado en los clásicos dibujos animados *cartoon* americanos de los años 30, logró crear un estilo de dibujo y diseño de personajes para cómic que los acercaba a los niños.

Los videojuegos lo han tenido muy en cuenta, sobre todo Nintendo en sus primeros años como desarrolladora de juegos –década de los años 1980 y 90–, coincidiendo con el descubrimiento y el auge de la cultura *manga* en Occidente, gracias al salto a la fama de adaptaciones a cine de cómics como *Ghost in the Shell* (Shirow, 2004) o *Akira* (Otomo, K. 2011).

Aunque no necesariamente ligada al público infantil, ni la primera en hacerlo, Nintendo es la compañía que más ha invertido esfuerzo creativo en este sector, por ejemplo con las franquicias de *Nintendogs* –con su primera entrega lanzada en 2005– y todas sus variantes, así como en juegos para un público más amplio. Nos centraremos en mencionar estos últimos. Con su famoso *Mario Bros* y sus numerosas entregas posteriores –hasta los títulos más recientes durante la redacción de este trabajo, *Mario Kart* y *Super Mario 3D Land* para 3DS–, Nintendo combina un estilo colorido y caricaturesco, no solo en el diseño de los personajes, sino en todos los elementos del juego. Muchos desarrolladores siguieron el ejemplo de Nintendo desde los años ochenta.

Ejemplos de videojuegos donde se ve esta característica. A la izquierda, *Mario Kart*, de 1992. A la derecha, protagonistas de *StarFox 64 –Lylat Wars–*, de 1997, tal como aparecen en su versión remasterizada para la consola portátil Nintendo 3DS, del año 2011.

De arriba abajo y de izquierda a derecha: Protagonistas de la saga de Sonic, creada por SEGA en 1991; Crash Bandicoot, protagonista de la franquicia del mismo nombre, por Naughty Dog; el dragón Spyro, protagonista de la franquicia homónima, creada por Insomniac.

Abajo izquierda, la lombriz Jim –Earthworm Jim–, personaje de Shiny Entertainment; Rayman, creado por Ubisoft; y, por último, Pikachu, parte de Pokémon, de Gamefreak Studios para Nintendo: el personaje más famoso de la serie, –y uno de los más icónicos no solo de la saga, sino del mundo del videojuego– iniciada en 1996.

World of Warcraft, con ánimo por parte de Blizzard Entertainment de que el rango de edad de personas que pueda disfrutar de su videojuego vaya desde niños hasta adultos, siendo igualmente divertido para todo el espectro de público al que va dirigido, –si bien es verdad que un adulto es el que le puede sacar todo el partido a su complejo sistema de juego y comprender a la perfección el argumento–, hace gala de lo mencionado en la página anterior en sus diseños.

Aquí podemos contemplar unas imágenes de *World of Warcraft* donde podemos comprobar tanto la caricaturización de las especies pertenecientes a la mitología de la literatura fantástica –mezcla de la nórdica o la oriental, entre otras– como el uso de animales humanizados como personajes, algo muy típico del cómic y la animación.

Todo esto, sin contar los videojuegos directamente basados en cómics, tanto americanos como japoneses, que son miles. Podemos destacar algunos juegos con estética de cómic, que, además, tienen secuencias animadas mediante dibujos animados, por ejemplo, la saga *Shin Megami Tensei: Persona*, de Atlus, que, además, cuenta con adaptaciones a cómic *manga* y su propia serie animada.

Escena de *Shin Megami Tensei: Persona 4: Arena*. Para Xbox 360 y PS3, publicado en 2012 por Atlus.

En otros casos, hay artistas de cómic directamente implicados en el desarrollo de un videojuego, como lo fue en el caso de *Lost Odyssey*, que para su diseño tuvo como colaboradores a artistas de importancia nacional en como Takehiko Inoue Japón –célebre por representar la vida del samurái y artista, Miyamoto Musashi, entre otras obras–.

De izquierda a derecha: Obras murales realizadas por Inoue para una tienda de comics de Nueva York en 2007. Nótese la estantería a la izquierda de la imagen con comics del autor a la venta. A la derecha, uno de los personajes diseñados por él para *Lost Odyssey*, trasladado a modelo tridimensional por el equipo del juego.

Otro caso conocido de autor que ha colaborado con un estudio para crear un videojuego lo tenemos en el artista francés Moebius –Jean Giraud–, quien, aparte de que por sus diseños ha influenciado a videojuegos en los que no ha participado, como los *Final Fantasy*, cuyas muestras de ciudades flotantes y barcos voladores, al estilo *steampunk*; y de vestuario recuerdan mucho a sus trabajos; o *Mass Effect*, que recibe influencias de aquí y allí de sus trabajos, como de los realizados para el filme *El Quinto Elemento*, de 1997, dirigida por Luc Besson. De sus obras, la más influyente en el género ha sido *Arzach*.

Giraud colaboró directamente en el diseño de un videojuego en concreto, además de realizar su portada: *Panzer Dragoon*, que, no es que se pareciera adrede a los diseños de *Arzach*, es que fue el mismo artista original el que ayudó al equipo con arte original que recordaba a esa obra, a petición del equipo.

Izquierda, ilustración de Moebius para *Arzach*. Derecha, diseño del videojuego *Panzer Dragoon*, de Sega. Publicado en 1995 para Sega Saturn.

Es importante hablar también de artistas de cómic que, directamente, no es que hayan participado en un videojuego... es que han fundado su propio estudio y han perseguido plasmar mediante esta nueva forma de expresión historias que en el cómic no pueden contarse, ya que son mundos distintos aunque estén relacionados.

Nos referimos a profesionales como Joe Madureira, o Joe “Mad”, un artista veterano que ha trabajado para las grandes editoriales como Marvel, y quien, habiendo estudiado en la Escuela Superior de Arte y Diseño de Manhattan, ha desarrollado un estilo muy personal que mezcla la estética tradicional del cómic americano con algunos rasgos del *manga* japonés. Su gusto por deformar la anatomía humana y diseñar personajes con cuerpos exageradamente musculados ha sido una fuerte influencia para los artistas de Blizzard Entertainment, como por ejemplo, Samwise Didier.

Ilustración de varios superhéroes de Marvel, por Joe Madureira, a la izquierda. A la derecha, una ilustración oficial de Samwise Didier para la franquicia Warcraft.

Madureira fundó, junto a David Adams, una compañía llamada Vigil Games, la que fue la encargada de crear *Darksiders: Wrath of War* (Arem, K., Madureira, J., 2010) título que comenzó una franquicia que en el año 2012 en que fue realizado el presente trabajo vio publicada su segunda entrega.

Un videojuego de acción y aventura ambientado en un hipotético futuro de estética oscura, en el que la Tierra se ve arrasada y los jinetes del Apocalipsis habrán de vérselas contra ángeles y criaturas infernales a partes iguales. Guerra, uno de ellos, es el protagonista, quien, como todo el aspecto visual del videojuego, está diseñado por Joe Mad, quien es, además, jefe de arte del proyecto.

Aunque no absolutamente todo esté dibujado por él, sí aporta su guía y estilo visual al resto del equipo.

A la izquierda, arte original de Joe Madureira representando a Guerra. A la derecha, el personaje en el mundo de juego de *Darksiders*.

En cuanto a la creación de protagonistas para los videojuegos, existe una fuerte influencia de los superhéroes de Marvel y DC.

Prácticamente todo personaje principal de videojuego comienza con una serie de habilidades que va mejorando, y es capaz de acciones imposibles para un humano corriente, como sucede con los superhéroes. Además, el protagonista se enfrenta siempre contra enemigos cada vez más poderosos. Esta influencia viene de personajes como *Superman*, por ejemplo.

Los juegos de rol son aquellos en los que más se percibe, ya que los personajes, sobre todo si se trata de un mago u otro tipo de conjurador de hechizos, tienen habilidades sobrehumanas y poderes sobrenaturales, igual que el Hombre de Acero.

La influencia de personajes como Superman y Batman se vio revitalizada en las primeras décadas de los 2000, coincidiendo con la salida a la venta de nuevos cómics sobre los personajes con distintos enfoques, o el redescubrimiento por parte de los entusiastas de cómics anteriores como *La muerte de Superman* (Jurgens, D., 2008) o *Batman: Año uno* (Miller, F.; Mazzuchelli, D., 2008) de estos personajes, u otros cómics clásicos como *Watchmen* (Moore, A.; Gibbons, D., 2009).

De Marvel también se puede encontrar esta influencia, siendo más concretos, la podemos encontrar en el personaje de Logan –Wolverine, o Lobezno–, un personaje que se regenera y se cura de sus heridas al cabo de apenas unos instantes de recibirlas, tal cual ocurre en cientos y cientos de videojuegos, siendo el ejemplo más claro el de los *shooters* desde el primer *Halo* de 2001 –los ya tantas veces mencionados a lo largo de este trabajo–, en los que el protagonista, al mantenerse a cubierto, recobra su salud de forma gradual, para así poder enfrentarse de nuevo a sus enemigos.

Otro personaje que ha influido fuertemente a la industria del videojuego es Batman, también de DC. Se encuentran relaciones entre él y personajes como Link, de la serie de juegos *The Legend of Zelda*, quien, para vencer a sus enemigos no tiene normalmente capacidades sobrenaturales, sino que recurre a su intelecto –en este caso, el del jugador que lo maneje–, y soluciona sus problemas mediante su creatividad y los artefactos de que dispone y va adquiriendo. Siempre dándole ventaja sobre sus enemigos corrientes, una vez los consigue y descubre cómo aprovechar sus capacidades.

Aunque por estética se diga que el estilo de películas como *Mad Max* de George Miller, –con Mel Gibson como protagonista en las originales–, o *Los amos de la noche*, de 1979, por Walter Hill, influenciaron a los videojuegos del género de acción *beat 'em up* –este término no tiene traducción establecida, aunque se le suele denominar en castellano como “yo contra el barrio”–, en realidad, el origen de estos está en una sola serie.

Hablamos de *Hokuto no Ken*, conocida en España como *El Puño de la Estrella del Norte* –realizada por Buronson y Tetsuo Hara, (1992) –.

Aunque la estética de la propia serie sí esté basada en filmes como los anteriormente mencionados, es más propio el mismo cómic como base, ya que Kenshirō, su protagonista, comparte algo con los personajes principales de estos videojuegos: se embarca en una misión por restaurar el bien en un ambiente hostil y post apocalíptico, en el que se abre paso entre los villanos a base de golpes y técnicas de lucha.

4.10.3. Técnicas visuales

El llamado *Cel Shading*, una técnica de animación 3D que, mediante procesos de cálculo a la hora de renderizar un modelo en 3D permite que lo que muestre tenga un aspecto de simpleza, de dibujo animado, es muy conocida por los fans de los videojuegos y los cómics.

Utilizado también en el cine de animación como en el *remake* del *anime* –palabra empleada con las series de animación en Japón– de *Dr. Slump*, 1997, de Akira Toriyama, es mucho más popular en videojuegos; sobre todo en aquellos inspirados precisamente en series de cómic.

Un gran ejemplo de esto lo tenemos en el título *Saint Seiya: Sanctuary Battle*, de 2012, por Bandai –videojuego sobre los conocidos en habla hispana como “*Caballeros del Zodíaco*”–, donde el propio Shingo Araki, jefe de diseño de la adaptación animada del *manga* de *Saint Seiya*, participó con los artistas 3D para que el diseño y acabado del juego presentase el aspecto más fiel a la serie posible, pero añadiendo detalles que no pudieron introducirse en la original.

La primera vez que se utilizó esta técnica en un videojuego fue en *Worms 2*, de 1997, para sus secuencias de vídeo; y el primer videojuego realizado enteramente bajo esta técnica es *Jet Set Radio*, del año 2000, para la videoconsola Dreamcast de Sega.

Ha sido empleado en muchos más, entre ellos, *XIII*, de 2003, publicado por Ubisoft y basado en la novela gráfica del mismo nombre; *No More Heroes*, que vio la luz en 2008, de la mano de Grasshopper Manufacture; y varias entregas de *The Legend of Zelda*. La última durante el desarrollo del presente TFM, aparecida en 2011, *Skyward Sword*, muestra un claro ejemplo de maestría con esta técnica por parte del equipo de desarrollo.

También ha formado parte de la franquicia *Mario* este truco visual, si bien el videojuego que mejor lo ha implementado hasta la fecha es *Borderlands*, de Gearbox Software (2009) y publicado por Take-Two Interactive. En él, los artistas crearon el mundo del juego, los personajes y los demás elementos justamente acorde con esta técnica, logrando que encajaran a la perfección con los modelos 3D, las texturas de alta resolución y los efectos de postprocesado. Las propias texturas del escenario, de los objetos y de los personajes van un paso más allá, incorporando líneas de contorno y sombreado pintadas a mano que emulan el estilo visual de un cómic.

El efecto *Cel Shading* en el videojuego de *Saint Seiya: Sanctuary Battle*, con una imagen de la serie de animación de 1986 de Toei Animation basada en el *manga* original de Masami Kurumada (2001-2002) a su izquierda.

Protagonistas de *Borderlands*. Puede verse la mezcla entre *Cel Shading* y modelado detallado, texturas de alta resolución y efectos de luz y sombreado.

Otro tipo de efecto derivado a partir del *Cel Shading* es el utilizado en otros videojuegos más actuales, como *Batman: Arkham Asylum* y *Batman: Arkham City* –que beben de los comics de *Arkham Asylum* (2007) y derivaron en el de *Arkham City* (Dini, P.; D’Anda, C.; 2011) –; *The Darkness II* y *Street Fighter IV*, en los que la pantalla, en algunas ocasiones, parece directamente mostrarnos imágenes de un comic.

Para esto se añaden unos contornos negros, se generan efectos de goteo como si se tratase de una imagen realizada con pincel, se acentúan los contrastes y se aplanan los volúmenes de los modelos 3D, para aparentar que están dibujados al más puro estilo del *manga* japonés o del comic estadounidense.

Estas son capturas de pantalla pertenecientes a *Street Fighter IV*, publicado por Capcom en 2008, y de *Batman: Arkham City*, desarrollado por Rocksteady y publicado por Eidos en 2011, respectivamente; ambos en sus versiones para PC, mostrando los efectos gráficos mencionados con anterioridad.

Como ejemplo de la influencia del cómic en los videojuegos, el propio *Arkham City* cuenta con guion de Paul Dini, uno de los guionistas más renombrados de DC Comics y responsable también del guion de la serie animada de Batman de 1992 (Warner Bros. Animation, 1992–1995) e ideada por Bruce Timm y Eric Radomski.

5. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos de la investigación nos han probado que, en efecto, los videojuegos son una producción harto compleja, y, que su estudio, habiendo utilizado la metodología escogida, ha ayudado al investigador a obtener nuevas ideas a la hora de elaborar un proyecto práctico.

Dicho proyecto será presentado junto a este trabajo teórico, y, consistirá en las ilustraciones previas a desarrollar un videojuego, como por ejemplo, arte conceptual, diseños, y algún *storyboard*, junto al guion original.

Se estima que, con las ideas aprendidas durante la investigación se podrían, quizás, ver los videojuegos desde una nueva perspectiva. Finalmente, se dan a conocer pautas para la resolución del problema, a que se ha llegado mediante el proceso de investigación, exponiendo aquí la metodología a la hora de analizarlos y crearlos, a que se ha llegado.

En el campo del dibujo, y en concreto, del cómic, y del arte secuencial, estos datos ayudarán ver a gente que conozca de estos campos pero no del videojuego; a entender cómo estas artes se fusionan e incluso pueden cambiar para expresar ideas, ya sean conceptos, historias y demás, mediante los nuevos lenguajes que ofrecen éstos.

Para un artista, alguien que estudia Bellas Artes, o simplemente se dedica al dibujo o cualquiera de las artes mencionadas, este trabajo de investigación le aportará datos suficientes para poder entender la implicación de la disciplina que estudia en otro campo que no conozca, y, para los que jueguen a videojuegos de forma común, el estudio de esta investigación puede contribuir a que puedan descubrir nuevos matices además de los que se pueden apreciar superficialmente.

Los datos recogidos nos demuestran que un videojuego es un producto cultural que depende de ciertos factores.

Primero, una desarrolladora con una idea o concepto que quiera expresar –y por supuesto, vender–, segundo, del reclutamiento de gente competente en todas las disciplinas necesarias a la hora de crearlo (inclusive las no mencionadas en este trabajo debido a que se trate de tareas relacionadas con programación, y demás temas de otras disciplinas no estrictamente artísticas, en lugar de con materias artísticas, que es en lo que se ha enfocado este estudio.

Se ha demostrado que, aquellos videojuegos que son más famosos, es decir, cuya fama ha perdurado durante más de una década, suelen coincidir en que, no sólo supusieron una revolución o el buen hacer en su ejecución –aspectos tampoco tratados en este trabajo, debido a que no pertenecen a estas competencias, pero tomados en cuenta de manera tácita a la hora de seleccionarlos para su análisis–, sino que, además, destacaron de alguna forma, recibiendo varias influencias del mundo de las bellas artes, ya sea, dibujo, pintura, escultura, arquitectura, danza, música...

Se puede, pues, proceder a decir que, para el campo de las Bellas Artes, se puede establecer un método para examinar las cualidades del videojuego que se quiera analizar.

Si bien la influencia de cada una de las artes no es directa, sino que se transmiten muchas de sus características –por ejemplo, en lo relativo a la arquitectura, la influencia no consiste en que los arquitectos y delineantes se pongan directamente a trabajar, sino en los aspectos relatados en este trabajo, y otros conceptos más abstractos de ésta, como concepción del espacio, etcétera–.

Finalmente, recordar que, para entender no sólo los videojuegos como fenómeno, sino su funcionamiento y cómo las artes se integran en ellos o los influyen, es más que aconsejable tener conocimientos de informática, pues no se podrían intentar siquiera desgranar estas influencias sin saber cómo funcionan los programas y herramientas con los que se desarrollan, haciéndose alusión a varios de ellos a lo largo de este TFM.

6. CONCLUSIONES

Tras finalizar el trabajo de investigación, he llegado a la conclusión de que mi afirmación inicial sobre si los videojuegos podrían o no ser estudiados como se investiga sobre cualquier forma de arte y desde las influencias que estas les aportan, es completamente correcta, aunque no se puedan estudiar de la misma forma que el resto de artes.

Para poder hacerlo correctamente, requieren de práctica –habiendo jugado algunos, como mínimo–, para poder ir más allá de su superficie, y que, además, el no disponer de algún conocimiento mínimo en alguno de los campos con que se quieren relacionar, puede dar como resultado un mal análisis.

Al ser productos que requieren muchas horas de participación por parte del espectador, necesitan un estudio muy meticuloso, y, a ser posible, ayudados de revistas especializadas en el sector y textos académicos sobre ellos y análisis que nos faciliten las cosas.

El desarrollo de este proceso de consulta, y el hecho, pues, de volver a visitar algunos de los títulos más importantes con ojo de artista, no ha hecho sino acrecentar mi interés en la industria, y me ha llevado a desarrollar este trabajo de fin de máster como base para una futura tesis doctoral, en la que se perseguirá retomar las hipótesis de este trabajo de fin de máster de forma mucho más extensa y exhaustiva.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y MULTIMEDIA

- 3D REALMS. 1996. *Duke Nukem 3D*. 3D Realms. [CD-ROM].
- 3D TOTAL. 2009. *Digital Painting Techniques: Vol. 1: Practical Techniques of Digital Art Masters: Masters Collection: Volume 1*. Oxford. Focal Press.
- AKAMATSU, H. 1986. *Castlevania*. Konami. [Cartucho de juego de NES].
- ALIGHIERI, D. 2008. *Divina Comedia*. Madrid. Gadir.
- ÁLVAREZ, E. 2010. *Castlevania: Lords of Shadow*. Madrid. Konami Digital GmbH. [BD-ROM].
- AMANO, Y. 2010. *Dawn: The Worlds of Final Fantasy*. Londres. Darkhorse Deluxe.
- ANDAMIRO. 2026. *Pump it Up History*. [En línea]. Andamiro. [Fecha de consulta: 06/02/26]. Disponible en: <https://piugame.com/game_info/piu_history.php>
- ANDREYKO, M.; SU, E.J. 2006. *Castlevania: El Legado de los Belmont*. Barcelona. Norma Editorial.
- AREM, K.; MADUREIRA, J. 2010. *Darksiders: Wrath of War*. Pozuelo de Alarcón, Madrid. THQ Interactive Entertainment España S. L. [DVD-ROM].
- ASIMOV, I. 2009. *Yo, Robot*. Madrid. Edhasa.
- ASIMOV, I. 2010. *Trilogía de la Fundación*. Barcelona. De Bolsillo.
- ASMUSEN, S. 2010. *God of War III*. Sony Computer Entertainment. [BD-ROM].
- AUTODESK. 2012. *Autodesk 3ds Max Products: Customer Showcase*. [En línea]. San Rafael, California. Autodesk. [Fecha de consulta: 05/02/26]. Disponible en: <http://usa.autodesk.com/3dsmax/customers/#channels_3ds%20Max>
- AZPIRI, A. 2009. *Spectrum, el arte para videojuegos de Azpiri*. Barcelona. Planeta de Agostini.
- BADOWSKI, A. 2007. *Wiedzmin (The Witcher)*. París. Atari Europe. [DVD-ROM].
- BADOWSKI, A. 2011. *Wiedzmin 2: Zabójcy królów (The Witcher 2: Assassins of Kings)*. Madrid. Namco Bandai Partners Ibérica S. A. [DVD-ROM].

BELGER, S. 2011. *Crysis 2 Artbook*. Fráncfort del Meno. Crytek GmbH; Port Plexus.

BENSON, R; KOJIMA, H. 2010. *Metal Gear Solid*. Barcelona. Marlow.

BERARDINI, C., A. 2005. *The Power of the Xbox 360 GPU*. [En línea]. Originalmente publicado en TeamXbox (sitio cerrado). Francisco, California. Teamxbox. IGN Entertainment. [Fecha de consulta: 05/02/26]. Disponible en: <<https://destroyrepeat.com/community/threads/ati-interview-the-power-of-the-xbox-360-gpu.69241/>>

BERENS, K.; HOWARD, G. 2008. *The Rough Guide to Videogames*. Londres. Rough Guides.

BESSION, L. 2000. *The Messenger: The Story of Joan Of Arc (Juana de Arco)*. Madrid. Sony Pictures Home Entertainment. [DVD].

BETHESDA GAME STUDIOS. 2006. *The Elder Scrolls IV: Oblivion*. Bethesda Game Studios. [DVD-ROM].

BIOWARE. 1998. *Baldur's Gate*. BioWare. [CD-ROM].

BLIZZARD ENTERTAINMENT. 2010. *The Art of World of Warcraft: Cataclysm*. Irvine, California. Blizzard Entertainment Inc.

BLIZZARD ENTERTAINMENT. 2010. *World of Warcraft: Cataclysm DVD entre bastidores*. Irvine, California. Blizzard Entertainment Inc. [DVD].

BLUTH, D. 2001. *Dragon's Lair*. Madrid. FX Interactive. [DVD-ROM].

BONNEVILLE, D. 2011. *Why video games are still not Fine Art (yet have art in them)*. [En línea]. BonFX. [Fecha de consulta: 05/02/26]. Disponible en: <<https://bonfx.com/why-video-games-are-still-not-fine-art-yet-have-art-in-them/>>

BOYARSKI, L.; ANDERSON, J. 2004. *Vampire: The Masquerade – Bloodlines*. Activision. [CD-ROM].

BROUSSARD, G.; PITCHFORD, R. 2011. *Duke Nukem Forever*. Las Rozas de Madrid. Take-Two Interactive España S. L. [DVD-ROM].

BUSHNELL, N.; ALCORN, A. 1972. *Pong*. Atari. [Máquina recreativa].

CALATAYUD, A. 2012. *8º Arte. El videojuego*. Madrid. Cultiva Libros, S. L.

CÁNOVAS, A. 2010. "Pienso que la música es mucho más importante en el videojuego que en el cine". *Entrevista a Oscar Araujo, autor de la BSO de 'Castlevania: Lords of Shadow'*. [En línea]. Madrid. VidaExtra. Weblogs, S. L. [Fecha de consulta: 05/02/26]. Disponible en: <<http://www.vidaextra.com/entrevistas/pienso-que-la-musica-es-mucho-mas-importante-en-el-videojuego-que-en-el-cine-entrevista-a-oscar-arajuo-autor-de-la-bso-de-castlevania-lords-of-shadow>>

CARRILLO COSTA, X. 2001. *Blade: The Edge of Darkness*. Madrid. Friendware. [CD-ROM].

CD PROJEKT RED. 2011. *The Witcher 2: Assassins of Kings Bonus DVD*. Lyon. Namco Bandai Partners S.A.S. [DVD-ROM].

CLARKE, A. C. 2006. *Cita con Rama*. Madrid. Edhasa.

CRAWFORD, M. 2009. *Domina las técnicas de Photoshop*. Barcelona. Index Book.

CRYTEK. 2010. *Cryengine 3 Wins Imagina Award*. [En línea]. Crytek. [Fecha de consulta: 05/02/26]. Disponible en: <<https://www.crytek.com/news/cryengine-3-wins-imagina-award-3a75a4941d521889b833affe10e4b1e0>>

DANFORD, C. 2001. *StepMania*. Chris Danford. [Videojuego descargable de internet].

DENIGRIS, P. 1999. *Age of Empires II: The Age of Kings*. Microsoft. [CD-ROM].

DÉSILETS, P.; RAYMOND, J. 2007. *Assassin's Creed*. Madrid. Ubisoft S. A. [DVD-ROM].

DICK, F., K. 2011. *¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?* Barcelona. Norma Editorial.

DINI, P; D'ANDA, C. 2011. *Batman: Arkham City*. Barcelona. Planeta de Agostini.

DUGAS, J. F. 2011. *Deus Ex: Human Revolution*. Barcelona. Square Enix. [BD-ROM].

EDGE, R. 2011. *Red Dead Redemption: Game of the Year Edition*. Las Rozas de Madrid. Take-Two Interactive España S. L. [BD-ROM].

EFE. 2010. *Óscar Araujo recibe el premio a la mejor banda sonora de videojuegos por «Castlevania: Lord of Shadow»: Había otros tres españoles nominados en diferentes categorías de los premios a las Bandas Sonoras 2010 de IMFCA.* [En línea]. La Coruña. La Voz de Galicia. [Fecha de consulta: 05/02/26]. Disponible en: <<https://www.lavozdeg Galicia.es/buscador/Document.do?id=00031298636072221703995>>

ELECTRONIC ARTS. 2011. *Parque de Crysis 2 con soporte para DirectX 11.* [En línea]. Electronic Arts. [Fecha de consulta: 05/02/26]. Disponible en: <<https://www.ea.com/es-es/news/parque-de-crysis-2-con-soporte-para-directx-11>>

EPIC GAMES. 2006. *Gears of War.* Microsoft Game Studios. [DVD-ROM].

EPIC GAMES. 2011. *Gears of War 3.* Microsoft Studios. [DVD-ROM].

EPIC GAMES. 2012. *Más información Unreal Engine.* [En línea]. Cary, Carolina del Norte. Epic Games, Inc. [Fecha de consulta: 05/02/26]. Disponible en: <<https://dev.epicgames.com/community/unreal-engine/learning>>

ERNST, B. 2007. *The Magic Mirror of M. C. Escher.* Colonia. Taschen Benedikt.

FENNER, A.; FENNER, C. 2010. *Spectrum 17: The Best in Contemporary Fantastic Art.* Nevada City. Underwood Books.

FLESHBOURNE, D. 2003. *IBM Technology to Power Future Xbox Products and Services.* [En línea]. Neowin. [Fecha de consulta: 05/02/26]. Disponible en: <<https://www.neowin.net/news/ibm-technology-to-power-future-xbox-products-and-services/>>

FRANCIA, O.; MILLER, J.J.; WALTERS, O. 2010. *Mass Effect: Redención.* Torroella de Montgri. Panini.

GAMES WORKSHOP. 2011. *Warhammer 40,000: Space Marine Art Book.* Nottingham. Games Workshop Ltd.

GARCÍA DÍEZ, A. 2000. *Medal of Honor.* [En línea]. BSOSpirit. [Fecha de consulta: 05/02/26]. Disponible en: <<http://www.bsospirit.com/comentarios/medalhonor.php>>

GEARBOX SOFTWARE. 2009. *Borderlands.* 2K Games. [DVD-ROM].

GIBSON, M. 2005. *Braveheart.* Madrid. Twentieth Century Fox Home Entertainment España S. A. [DVD].

- GORJÓN, S. 2006. *Commandos: Strike Force*. [En línea]. BSOSpirit. [Fecha de consulta: 05/02/26]. Disponible en: <<http://www.bsospirit.com/comentarios/comandosstrike.php>>
- GRESKO, R. 2000. *Vampire: The Masquerade – Redemption*. Activision. [CD-ROM].
- HALL, T. 1992. *Wolfenstein 3D*. Apogee Software. [Disquete].
- HASHINO, K. 2011. *Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable*. Braintree. Ghostlight. [UMD].
- HEGO, D.; HILL, S. 2011. *Batman: Arkham City Collectible Art Book*. Londres. Warner Bros Interactive Entertainment.
- HERBERT, F. 2010. *Dune*. Madrid. La factoría de ideas.
- HILL, S. 2011. *Batman: Arkham City*. Londres. Warner Bros Interactive Entertainment. [BD-ROM].
- HILLCOAT, J. 2010. *Red Dead Redemption: The Man from Blackwater*. [Vídeo en línea]. Youtube. Rockstar Games España. [Fecha de consulta: 05/02/26]. Disponible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=L2phjVctg60>>
- HIROYA, O. 2011. *Gantz* (obra completa). Barcelona. Glénat España.
- HOWARD. R. E. 2004. *Conan de Cimmeria*. Barcelona. Timun Mas.
- HOWARD, T. 2011. *The Elder Scrolls V: Skyrim*. Bethesda Game Studios. [DVD-ROM].
- HUDSON, C. 2007. *Mass Effect* Madrid. Electronic Arts Software S.L. [DVD-ROM].
- HUDSON, C. 2010. *Mass Effect 2*. Madrid. Electronic Arts Software S.L. [DVD-ROM].
- HUDSON, C.; WATTS, D. 2012. *The Art of the Mass Effect Universe*. Milwaukie, Oregón. Dark Horse Books.
- ID SOFTWARE. 1993. *Doom*. Id Software. [Disquete].
- ID SOFTWARE. 1996. *Quake*. GT Interactive. [CD-ROM].
- ID SOFTWARE. 2004. *Doom 3*. Activision. [CD-ROM].
- INOUE, T. 2003. *Vagabond* (volumen 1). Buenos Aires. Editorial Ivrea.

- IO INTERACTIVE. 2000. *Hitman: Codename 47*. Eidos Interactive. [CD-ROM].
- JACQUES-BELLETÈTE, J. 2011. *Deus Ex: Human Revolution Design Work*. Barcelona. Square Enix.
- JURGENS, D. 2008. *La muerte de Superman*. Barcelona. Planeta de Agostini.
- KAWADE, R. 2004. *Paper Mario: The Thousand-Year Door*. Nintendo. [Gamecube Optical Disc].
- KEEGAN, T. 2011. *Battlefield 3*. Electronic Arts. [DVD-ROM].
- KEN, M.; METZEN, C. 2004. *World of Warcraft*. Blizzard Entertainment. [CD-ROM].
- KERSCHL, K. 2011. *Assassin's Creed: La caída*. Gerona. Panini.
- KEYES, G. 2010. *La ciudad infernal*. Barcelona. Timun Mas.
- KNIGHT, G. L. 2010. *Female Action Heroes: A Guide to Women in Comics, Video Games, Film, and Television*. Westport. Greenwood.
- KNIGHT, J. 2010. *Dante's Inferno*. Alcobendas. Electronic Arts Software S.L. [BD-ROM].
- KOJIMA, H. 1998. *Metal Gear Solid*. Konami. [CD-ROM].
- KOJIMA, H. 2001. *Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty*. Konami Digital Entertainment GmbH. [DVD-ROM].
- KOJIMA, H. 2004. *Metal Gear Solid 3: Snake Eater*. Madrid. Konami Digital Entertainment GmbH. [DVD-ROM].
- KOJIMA, H. 2008. *Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots*. Madrid. Konami Digital Entertainment GmbH. [BD-ROM].
- KOJIMA, H. 2012. *Metal Gear Solid HD Collection*. Madrid. Konami Digital Entertainment GmbH. [BD-ROM].
- KURUMADA, M. 2001–2002. *Saint Seiya (obra completa)*. Barcelona. Glénat.
- KYD, J. 2012. *Jesper Kyd*. [En línea]. Bristol. Evil Studio. [Fecha de consulta: 06/02/26]. Disponible en: <<http://www.jesperkyd.com/>>
- LANCASTER, K. 2011. *Cine DSLR*. Madrid. Anaya Multimedia.

LEIVA, C. 2012. *El primer juego en usar Unreal Engine 4 será jugable en el 2013: No lo está desarrollando Epic*. [En línea]. Madrid. Vandal. 20 Minutos Online S. L. [Fecha de consulta: 05/02/26]. Disponible en: <<http://www.vandal.net/noticia/69323/el-primer-juego-en-usar-unreal-engine-4-sera-jugable-en-el-2013/>>

LOVECRAFT, H. P. 2011. *Los mitos de Cthulhu: Narraciones de horror cósmico*. Madrid. Alianza Editorial.

MACDOWELL, K. 2011. *The Art of Total War: Shogun II*. Brentford. Sega Europe Ltd.

MARTIN, G. R. R. 2011. *Juego de Tronos (Canción de Hielo y Fuego, volumen 1)*. Barcelona. Gigamesh.

MAXON. 2026. *Games*. [En línea]. Maxon Computer GmbH. [Fecha de consulta: 05/02/26]. Disponible en: <<https://www.maxon.net/en/zbrush-video-games>>

MAXON. 2026. *ZClassroom*. [En línea]. Maxon Computer GmbH. [Fecha de consulta: 05/02/26]. Disponible en: <<https://zclassroom.com/zclassroom/>>

MCCANN, M. 2008. *Official Site of Composer Michael McCann*. [En línea]. Michael McCann. [Fecha de consulta: 05/02/26]. Disponible en: <<https://michaelmccann.io/>>

MCNAMARA, B. 2011. *L.A. Noire*. Rockstar Games. [BD-ROM].

MIKAMI, S. 1996. *Resident Evil (Biohazard)*. Capcom. [CD-ROM].

MIKAMI, S. 2005. *Resident Evil 4 (Biohazard 4)*. Capcom. [Gamecube Optical Disc].

MILLER, F.; MAZZUCHELLI, D. 2008. *Batman: Año uno (Batman: Year One)*. Barcelona. Planeta de Agostini.

MINAGAWA, H. 2010. *Tactics Ogre: Let Us Cling Together*. Square Enix. [UMD].

MIYAMOTO, S. 1985. *Super Mario Bros*. Nintendo. [Cartucho de NES].

MIYAMOTO, S. 1986. *The Legend of Zelda*. Nintendo. [Cartucho de NES].

MIYAMOTO, S.; YOKOI, G. 1983. *Mario Bros*. Nintendo. [Máquina recreativa].

MOORE, A.; GIBBONS, D. 2009. *Watchmen*. Barcelona. Planeta de Agostini.

MORIARTY, C. 2011. *How id Software Changed Gaming: One of the world's most important developers turns 20 this week. Here's why we care.* [En línea]. San Francisco, California. IGN Entertainment. [Fecha de consulta: 05/02/26]. <<http://uk.ign.com/articles/2011/02/04/how-id-software-changed-gaming>>

MORRISON, G., MACKEAN, D. 2007. *Batman: Arkham Asylum*. Barcelona. Planeta de Agostini.

MYSTICAL STONE ENTERTAINMENT. 2005. *Video Games Live*. [En línea]. Mystical Stone Entertainment LLC. [Fecha de consulta: 05/02/26]. <<https://www.videogameslive.com/>>

NAKANISHI, K. 2012. *Resident Evil: Revelations (Biohazard: Revelations)*. Londres. Capcom Europe Ltd. [Tarjeta de juego de Nintendo 3DS].

NIETZSCHE, F. 2008. *Así habló Zaratustra*. Madrid. Editorial Cátedra.

NIX, M. 2012. *E3 2012: Square Enix Presents the Luminous Studio Engine: A glimpse at the future of gaming (and possibly Final Fantasy) is shown in the Agni's Philosophy demo.* [En línea]. San Francisco, California. IGN Entertainment. [Fecha de consulta: 05/02/26]. <<http://uk.ign.com/articles/2012/06/06/e3-2012-square-enix-presents-the-lumines-engine>>

NOMURA, T. 2008. *Dissidia Final Fantasy Limited Collector's Edition Artbook*. Tokio. Square Enix.

NOMURA, T.; NOZUE, T. 2007. *Final Fantasy VII - Advent Children*. Madrid. Sony Pictures Home Entertainment. [DVD].

NVIDIA CORPORATION. 2003. *Chapter 8. Bump Mapping*. The Cg Tutorial. [En línea]. Nvidia Corporation. [Fecha de consulta: 05/02/26]. Disponible en: <https://developer.download.nvidia.com/CgTutorial/cg_tutorial_chapter08.html>

OKAMURA, Y.; HARA, T. 1992. *El puño de la Estrella del Norte, vol. 1*. Barcelona. Planeta DeAgostini.

OMIKRON. 2011. *Primera noticia oficial sobre el WPF 2011*. [En línea]. Fire Game. [Fecha de consulta: 06/02/26]. Disponible en: <<http://firega.me/primera-noticia-oficial-sobre-el-wpf-2011/>>

OPRISKO, K; WOOD, A. 2005. *Metal Gear Solid, (obra completa)*. Barcelona. Norma Editorial.

ORWELL, G. 2010. *1984*. Barcelona. Destino.

OTOMO, K. 2011. *Akira*. Barcelona. Norma Editorial.

- PARKE, I. F.; WATERS, K; PETERS, A.K. 1996. *Computer Facial Animation*. Wellesley. AK. Peters, Ltd.
- PICK, M. 2010. *Ultramarines*. Londres. Codex Pictures. [DVD].
- RATNER, P. 2005. *Animación 3D*. Madrid. Anaya Multimedia.
- REDACCIÓN FOTOGRAMAS. 2011. *Polonia le regala a Barack Obama una copia de The Witcher 2*. [En línea]. Fotogramas. [Fecha de consulta: 05/02/26]. Disponible en: <<https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a448665/polonia-le-regala-a-barack-obama-una-copia-de-the-witcher-2/>>
- RICHARDSON, M. 2012. *The Art of Mass Effect 3*. Milwaukie. Dark Horse Books.
- RODRÍGUEZ, X. 2011. *Fotografía y cine de animación: Cómo crear el País de las Maravillas*. Madrid. Anaya Multimedia.
- RUSSELL, G. 2002. *El Señor de los Anillos: El arte de la Comunidad del Anillo*. Barcelona. Ediciones Minotauro.
- SAENZ VALENTE, R. 2006. *Arte y técnica de la animación: clásica, corpórea, computada para juegos o interactiva*. Buenos Aires. Ediciones de la flor.
- SERRANO, F. A. 2009. *El sucesor del más grande (Análisis Dragon Age: Origins PC)*. [En línea]. Madrid. Meristation Magazine S. L. Diario AS. [Fecha de consulta: 05/02/26]. Disponible en: <https://as.com/meristation/2009/11/04/analisis/1257318600_019121.html>
- SERRANO, F. A. 2011. *Nuevos horizontes (Análisis Dragon Age II PC)*. [En línea]. Madrid. Meristation Magazine S. L. Diario AS. [Fecha de consulta: 05/02/26]. Disponible en: <https://as.com/meristation/2011/03/08/analisis/1299603600_019568.html>
- SETOLA, G; POHLEN, J. 2011. *Fuente de letras: Anatomía de los tipos*. Colonia. Taschen Benedikt.
- SHELLEY, B. 1997. *Age of Empires*. Microsoft. [CD-ROM].
- SHELLEY, M. W. 2008. *Frankenstein*. Madrid. Anaya.
- SHIROW, M. 2004. *Ghost in the Shell*. Barcelona. Planeta de Agostini.
- SIMPSON, M. 2011. *Total War: Shogun II*. Brentford. SEGA Europe Ltd. [DVD-ROM].
- SMITHSONIAN AMERICAN ART MUSEUM. 2012. *The Art of Videogames*. [En línea]. Smithsonian American Art Museum. [Fecha de consulta: 05/02/26]. <<https://americanart.si.edu/exhibitions/games>>

- SPECTOR, W. 2000. *Deus Ex*. Madrid. Eidos Interactive. [CD-ROM].
- SPENCE, D. (2012), *John Debney Scores With Lair Pt. 1. Hollywood composer attacks his first videogame composition*. [En línea]. IGN. [Fecha de consulta: 05/02/26].
<<https://www.ign.com/articles/2007/02/15/john-debney-scores-with-lair-pt-1>>
- SQUARE ENIX. 2006. *Final Fantasy VII Advent Children - Reunion Files*. Tokyo. Soft Bank Creative.
- STOKER, B. 2011. *Drácula*. Madrid. Espasa Libros S. L. U.
- SYMONEAU, Y. 2009. *Assassin's Creed: Lineage*. Las Rozas de Madrid. Ubisoft S. A. [DVD].
- TAYLOR, R. 2000. *Enciclopedia de técnicas de animación*. Barcelona. Acanto.
- TOBEY, E. 2011. *History, Legacy & Legend: Duke Nukem Forever Art from the Vaults*. Novato, California. Take-Two Interactive.
- TOLKIEN, J. R. R. 2001. *El Hobbit*. Barcelona. Minotauro.
- TORIYAMA, M. 2009. *Final Fantasy XIII*. Square Enix. [BD-ROM].
- TØRNQUIST, R. 2001. *The Longest Journey*. Oslo. Funcom B.V. [CD-ROM].
- TSUKAMOTO, T. 2008. *Street Fighter IV*. Londres. Capcom Europe Ltd. [DVD-ROM].
- TUDGE, D.; DARRAH, M. 2009. *Dragon Age: Origins*. BioWare. [DVD-ROM].
- VALVE. 1998. *Half-Life*. Sierra Studios. [CD-ROM].
- VALVE. 2004. *Half-Life 2*. Valve. [DVD-ROM].
- VALVE. 2007. *Portal*. Valve. [DVD-ROM].
- VALVE. 2008. *Left 4 Dead*. Valve. [DVD-ROM].
- VALVE. 2009. *Left 4 Dead 2*. Valve. [DVD-ROM].
- VESELKA, D. 2012. *Black Ops II Engine Upgrades Include "More Destruction," Better Lighting and Richer Details*. [En línea]. MP1st, OPNetwork. [Fecha de consulta: 05/02/26].
<http://mp1st.com/2012/05/21/black-ops-ii-engine-upgrades-include-more-destruction-better-lighting-and-richer-details/?utm_source>
- VILLIERS, J. 2011. *Warhammer 40,000: Space Marine*. Pozuelo de Alarcón, Madrid. THQ Interactive Entertainment España S. L. [DVD-ROM].

WALTERS, M; JACKSON MILLER, J. 2010. *Mass Effect: Redención*. Torroella de Montgrí. Panini.

WARNER BROS. ANIMATION. 1992–1995. *Batman: The Animated Series*. Estados Unidos. [Serie de television].

WEST, J. 2007. *Call of Duty 4: Modern Warfare*. Activision [DVD-ROM].

WHITE, T. 2010. *Animación: Del lápiz al píxel*. Barcelona. Omega.

WILLIS, T. 2011. *RAGE*. Madrid. Koch Media S.L. [BD-ROM].

WOOD, A. 2009. *Ashley Wood's Art of Metal Gear Solid*. San Diego. IDW Publishing.

WOOD, A; CASEY. 2010. *Automatic Kafka*. Barcelona. Norma Editorial.

YERLI, C. 2007. *Crysis*. Madrid. Electronic Arts Software S.L. [DVD-ROM].

YERLI, C. 2011. *Crysis 2*. Madrid. Electronic Arts Software S.L. [DVD-ROM].

ZERO GRADOS. (2014). *Jeremy Soule, el John Williams de los videojuegos*. [En línea]. Zero Grados. [Fecha de consulta: 06/02/26]. Disponible en: <<https://www.zgrados.com/jeremy-soule-el-john-williams-de-los-videojuegos/>>